

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Offene Elternrunde - Im Dialog mit Eltern

Eingereicht von: Pia Erne

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum der Abgabe: 23. Juni 2014

Abstract

Die offene Elternrunde ist ein Projekt innerhalb der schulischen Elternarbeit und hat das Ziel, Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu unterstützen und ihre Ressourcen zu stärken. In gemeinsamen Treffen auf freiwilliger Basis sollen Eltern ihr Wissen und ihre Erfahrungen an andere Eltern weitergeben können. Elternwissen und pädagogisches Fachwissen soll ausgetauscht und die gegenseitigen Beziehungen gestärkt werden.

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Konzeptentwicklung sowie die dreimalige Durchführung der offenen Elternrunde. Das Projekt folgt den Prinzipien der Handlungsforschung und baut auf theoretischen und praxiserprobten Erkenntnissen der aktuellen Bildungsforschung auf.

Mit den Ergebnissen aus der Datenanalyse kann eine positive Wirkung der Elternrunde auf Beziehungen und Ressourcen aufgezeigt werden.

Schreibweise

In dieser Arbeit wird sowohl die weibliche als auch die männliche Form verwendet. Der Einfachheit halber werden nicht immer beide Formen genannt, es sind jedoch mit der benutzten Form stets beide Geschlechter gemeint.

Dank

Ich bedanke mich herzlich bei allen Personen, die mich mit Geduld und Vertrauen unterstützt haben und zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Persönlicher Bezug.....	6
1.2	Problemdefinition, Erläuterung und Begründung der Themenwahl.....	7
1.3	Die offene Elternrunde.....	8
1.4	Forschungsvorgehen und Entwicklung der Arbeit.....	9
1.5	Aktualität und Relevanz.....	9
1.6	Fragestellungen, Zielsetzungen und Hypothese.....	10
2	Situationsanalyse.....	12
2.1	Gemeinde.....	12
2.2	Kindergarten als Klasse.....	13
2.3	Atlas und Mirko (Beschreibung nach ICF).....	13
2.4	Zusammenfassung.....	19
3	Theorie.....	19
3.1	Offene Elternrunde.....	20
3.1.1	Erziehungskompetenz.....	20
3.1.2	Ressourcen.....	21
3.1.3	Das Modell der Salutogenese	22
3.1.4	Die dialogische Beziehung.....	23
3.2	Elternbildung - Elternarbeit – Erziehungspartnerschaft.....	24
3.2.1	Eltern stärken – Dialogische Elternseminare.....	25
3.2.2	Eltern AG ein Empowermentprogramm.....	27
3.2.3	Pen Green Centre – ein Familienzentrum.....	28
3.3	Elternarbeit und Schule oder Was Eltern zum Schulerfolg beitragen.....	29
3.3.1	FASE B.....	30
3.3.2	Familien – Erziehung – Bildung.....	31
3.3.3	Schule und Familie – Was sie zum Schulerfolg beitragen.....	32
3.4	Projekt offene Elternrunde.....	33
3.5	Checkliste der Gelingensfaktoren.....	34
3.6	Zusammenfassung.....	36

4	Konzept und Forschungsstrategie.....	36
4.1	Konzept der offenen Elternrunde.....	36
4.2	Forschungsmethoden.....	38
4.3	Datenerhebung mit folgenden Instrumenten.....	39
4.3.1	Die schriftliche Befragung.....	39
4.3.2	Die Konstruktion des Fragebogens.....	39
4.3.3	Das Interview.....	43
4.3.5	Gedächtnisprotokolle.....	44
5	Ziele der Offenen Elternrunde und Durchführung.....	44
5.1	Ziele offene Elternrunde.....	44
5.2	Durchführung.....	48
5.2.1	Durchführung erste offene Elternrunde.....	48
5.2.2	Durchführung zweite offene Elternrunde.....	51
5.2.3	Durchführung dritte offene Elternrunde.....	55
5.3	Beobachtungen in der Zwischenzeit.....	57
6	Evaluation.....	58
6.1	Fragebogenanwendung.....	58
6.2	Auswertung der Fragebogen.....	58
6.3	Interviewergebnis und Auswertung.....	66
6.4	Auswertung der Elternrunde.....	71
6.5	Interpretation und Reflexion.....	72
7	Schluss.....	74
7.1	Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung.....	74
7.2	Rückblick und Ausblick auf die Forschungsmethode und Forschungsinstrumente.....	76
7.3	Rückblick und Ausblick auf die Mittel und offene Fragen.....	76
8	Literaturverzeichnis.....	78
9	Abbildungsverzeichnis.....	82
10	Tabellenverzeichnis.....	82

1 Einleitung

„Der Eintritt in den Kindergarten ist im Leben eines Kindes ein ganz besonderes Ereignis. Viele Kinder verlassen zum ersten Mal den geschützten Rahmen des familiären und verwandtschaftlichen Umfeldes und müssen sich in einer grösseren Gruppe bewegen und behaupten lernen“ (Lehrplan Kanton Aargau, S. 5). Mit dieser Aussage beginnt die Einführung in den Kindergartenlehrplan des Kantons Aargau. Der Kindertageeintritt bedeutet aber nicht nur für das Kind eine Veränderung in seinem gewohnten Tagesrhythmus, sondern auch für die Eltern. Einige sind froh, Verantwortung abgeben zu können und andere sind skeptisch, ob denn die Schule ihrem Kind auch gerecht wird. Aber alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Doch was ist das Beste? Hier sind die Meinungen breit gefächert. Unbestritten ist jedoch, dass die Familie in Bildungsverläufen eine wichtige Rolle spielt und dass beide - Schule und Familie - zur Kompetenzentwicklung und zum Schulerfolg der Kinder beitragen (vgl. Neuenchwander et al., 2005, S. 182).

Im Bewusstsein dieser gemeinsamen Verantwortung muss eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus gefunden werden. Eckert und Sodogé bezeichnen in den Grundlagen der Kooperation von Eltern und Fachpersonen im heilpädagogischen Kontext die Zusammenarbeit als eine Kooperation, die auf einer tragfähigen und gleichberechtigten (Arbeits-) Beziehung beruht, „in der die unterschiedlichen Perspektiven, Kenntnisse und Erfahrungen der Beteiligten produktiv zusammengetragen und genutzt werden“ (Eckert & Sodogé, 2007, S 12).

Im Aufbau dieser Beziehung und im wahrnehmen der gemeinsamen Verantwortung sind die den Beteiligten zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie ihre Überzeugung, im Bildungsprozess etwas bewirken zu können, zentrale Aspekte. Die offene Elternrunde greift diese Aspekte auf und will dazu beitragen, Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu unterstützen, ihre Ressourcen zu stärken und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen.

Ulrike Wehinger, eine Diplom-Pädagogin und Fachberaterin von Tageseinrichtungen von Kindern, schreibt dazu in ihrem Buch zur Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern: „Den Eltern wird es nur gelingen, ihre eigene Verantwortung wahrzunehmen, wenn sie sich selbst als wirksam und wichtig erleben und wenn sie an die eigenen Fähigkeiten glauben können“ (Wehinger, 2010, S. 83).

In der offenen Elternrunde sind alle Eltern einer Klasse zum gemeinsamen Treffen eingeladen, mit dem Ziel, durch Beziehung und gegenseitigem Austausch das eigene Wissen in Erziehungs- und Bildungsfragen zu erweitern und das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit zu stärken.

1.1 Persönlicher Bezug

Während meiner langjährigen Tätigkeit als Kindergartenlehrperson habe ich verschiedene Formen der Elternarbeit kennengelernt und durchgeführt. Viele Elternaktivitäten sind inzwischen zu einem festen Bestandteil im Unterrichtsalltag geworden. So sind z.B. das schulische Standortgespräch und Elternabende zu Beginn eines Schuljahres sowie diverse Besuchstage fest in der Jahresplanung verankert und bilden eine unerlässliche Basis für die Zusammenarbeit. Bei diesen Angeboten liegt der Fokus

stark auf dem Austausch zwischen Lehrperson und Eltern und der informelle Charakter steht im Vordergrund. Für den persönlichen Erfahrungsaustausch der Eltern untereinander bleibt wenig Zeit und nur wenige Eltern sind miteinander so vertraut, dass ein Meinungsaustausch auch ausserhalb der schulischen Angebote stattfindet. Doch in den kurzen Momenten, in denen dieser gegenseitige Austausch tatsächlich erfolgte, beeindruckte mich, wie Eltern engagiert, ehrlich und vertrauensvoll über ihre Ängste und Unsicherheiten im Umgang mit ihren Kindern diskutierten und wie oft dabei die Erfahrungen der andern zu neuen Anregungen im Bewältigen des eigenen Erziehungsalltags führten. Mir wurde klar, dass hier ein grosses Potential an gegenseitiger Unterstützung in Erziehungsfragen brach lag. So suchte ich nach einer Möglichkeit, diese Ressourcen für Lehrer und Eltern nutzbar zu machen und in die Schule zu integrieren.

Vor vier Jahren habe ich begonnen, die Eltern zu offenen Elternrunden in den Kindergarten einzuladen, um mit ihnen aktuelle Erziehungsfragen zu diskutieren. Die Teilnahme war freiwillig und die Eltern brauchten sich weder an- noch abzumelden. Ich erkannte trotz der freien Rahmenbedingungen eine positive Veränderung in den Beziehungen der Eltern untereinander und in der Beziehung zu mir als Klassenlehrperson.

1.2 Problemdefinition, Erläuterung und Begründung der Themenwahl

Mit dem Kindergarteneintritt ihres Kindes werden Eltern mit unterschiedlich geprägten Erziehungsmodellen konfrontiert. Oft erleben sie ihr Kind zum ersten Mal in einer Gruppe mit Gleichaltrigen. Wenn sie ihr Kind bisher vor allem als Individuum wahrgenommen haben, so werden jetzt seine Leistungen und sein Können mit dem der Anderen verglichen. Nicht selten löst dies Stress aus und die Eltern geraten unter Druck. Sie reagieren verunsichert, haben Angst, etwas in der Erziehung der Kinder verpasst zu haben und zweifeln an ihren bisherigen Erziehungsmethoden. Das Vertrauen in die eigenen Stärken und Ressourcen wird erschüttert und sie suchen Unterstützung und Rat; meistens bei den pädagogischen Fachkräften. Bei Ewald Johannes Brunner, Emeritus des Lehrstuhls Pädagogische Psychologie an der Universität Jena, ist in den Grundlagen der Elternpädagogik dazu Folgendes zu lesen: „Die pädagogischen Fachleute sind ja einerseits Expertinnen und Experten in Erziehungsfragen; als solche werden sie auch von den Eltern wahrgenommen, die diese pädagogische Fachkompetenz erwarten. Andererseits sind Eltern per se Expertinnen und Experten für ihre Lebenswelt, die sie konkret im Alltag mit ihren Kindern erleben und gestalten. Als solches bedarf die Zusammenarbeit mit Eltern zwischenmenschlich gesehen der Kooperation „auf gleicher Augenhöhe“. Sie bedarf der Achtung und Respekt vor den lebensweltlichen Ressourcen von Familien, gerade wenn es darum geht, angesichts von Problemen und Schwierigkeiten im Zusammenleben Veränderungen zu initiieren“ (Brunner & Bauer, 2006, S. 11).

Diese Grundannahme, dass Eltern Experten sind für ihre Lebenswelt im Alltag mit ihren Kindern, bietet nicht nur in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrperson einen wesentlichen Nutzen, sondern bildet auch eine bisher ungenutzte Ressource und Stärkung im gegenseitigen Austausch

unter Eltern. Damit ist nicht das Erteilen von Ratschlägen gemeint, sondern dass das eigene Wissen und die persönlichen Erfahrungen in einem gleichwertigen Austausch zur Verfügung gestellt werden. In seinem Vortrag an der Didacta in Hannover belegte Werner Sacher, Professor für Erziehungswissenschaften, anhand der Begleituntersuchungen zu PISA 2000, dass der Einfluss auf die Leistungen der Schüler von Schule, Lehrkräften und Unterricht bei ca. 30% liegt. Der Einfluss der Familie hingegen liegt zwischen 62% und 66% (vgl. Sacher, 2012, S. 3). Auch Neuenschwander äussert sich in einem Artikel dahingehend, dass Schülerleistungen zu ca. 10% durch die Art des Unterrichts beeinflusst werden und zu 30% bis 50% durch Einstellungen und Erziehungsbemühungen der Eltern. In seiner Erklärung weist Neuenschwander darauf hin, dass Eltern während vielen Jahren Einfluss auf ihre Kinder ausüben, angepasst an die individuelle Situation des Kindes. In dieser hohen Adaptivität des Elternverhaltens ortet Neuenschwander einen wichtigen Faktor für den grossen Elterneinfluss, den Eltern auf ihre Kinder haben (vgl. Neuenschwander, 2010, S. 24-25).

In einem Interview der Zeitung „Die Zeit“ betonte Prof. Dr. Werner Sacher die Rolle der Eltern folgendermassen: „Wir wissen, dass Familien ein großes Potenzial haben, ihre Kinder mit einem guten Erziehungsstil zu fördern, wir nennen ihn autoritativ. Er zeichnet sich dadurch aus, dass Liebe, Wärme und Verständnis mit klaren Regeln und Strukturen gepaart auftreten. Nur wenn wir die Familien in der Erziehung kompetent machen, können wir den Kindern wirklich helfen“ (Sacher, 2013, o.O.).

In Anbetracht dieser Tatsachen bin ich überzeugt, dass Schule und Eltern die Bemühungen in eine vertrauensvolle Beziehung intensivieren müssen. Eltern wie auch Lehrpersonen müssen die gemeinsam zu tragende Verantwortung für die Entwicklung des Kindes in gegenseitigem Vertrauen wahrnehmen können.

Die Überzeugung, dass ein niederschwelliges Angebot wie beispielsweise dasjenige der offenen Elternrunde einen Beitrag im Stärken der Beziehungen, der sozialen Netzwerke und der Ressourcen von Eltern leisten kann, hat mich veranlasst, das Projekt der offenen Elternrunde in diesem Schuljahr konzeptionell zu verankern und mit einer Elternbefragung die Wirkungen zu evaluieren.

1.3 Die offene Elternrunde

Die offene Elternrunde ist ein niederschwelliges Projekt innerhalb der schulischen Elternarbeit und bildet eine Ergänzung zu den in der Jahresplanung fest verankerten Elternanlässen wie Elternabend, Besuchstage, Standort- und Übertrittsgespräche, Abschlussfeier etc. Die Übersichtstabelle der bestehenden Anlässe befindet sich im Anhang auf Seite 4. Laut Duden ist eine „Runde“ ein Personenkreis. Der Begriff der offenen Elternrunde steht in diesem Zusammenhang für eine Runde, die allen Eltern einer Klasse zur freiwilligen Teilnahme offen steht. Das Projekt entstand aus dem Bedürfnis, die Elternbeziehungen zu pflegen und die Beziehungen unter und zwischen den Eltern zu stärken. Die Elternrunde soll den Rahmen für einen vertrauensvollen Austausch zu aktuellen Erziehungs- und Bildungsfragen bilden und allen ermöglichen, eigene Erfahrungen einzubringen. Die Eltern sollen in ihren Kompetenzen gestärkt werden um letztendlich eine positive Wirkung auf die schulische Unterstützung der Kinder zu erreichen.

1.4 Forschungsvorgehen und Entwicklung der Arbeit

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit. In Anlehnung an die Definition nach Kurt Lewin steht dabei der enge Praxisbezug und die enge Handlungsorientierung im Vordergrund. Das Konzept der offenen Elternrunde wird anhand von aktuellen Erkenntnissen aus der Bildungsforschung entwickelt und in Form einer dreimaligen Durchführung konkret angewendet. Die einzelnen Elternrunden werden in den anschliessenden Gedächtnisprotokollen schriftlich festgehalten und mit eventuellen spontanen Aussagen und Feedbacks ergänzt. Mit einer abschliessenden schriftlichen Befragung zur Elternrunde, werden die Eltern gebeten, ihre gemachten Erfahrungen mitzuteilen. Eine offene Befragung, in Form eines Interviews wird mit einer freiwilligen Person, die an den Elternrunden teilgenommen hat, durchgeführt und ausgewertet.

Zur Beantwortung der Fragestellungen wird mithilfe der Triangulation von quantitativen und qualitativem Vorgehen eine kategoriengeleitete Auswertung erstellt, die schlussendlich Aufschluss darüber geben soll, inwieweit die Ziele Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken, günstige Voraussetzungen für die Zusammenarbeit zu schaffen und Eltern erhalten Anregungen wie sie ihre Kinder zu Hause noch besser unterstützen können erreicht wurden.

1.5 Aktualität und Relevanz

In jeder Klasse gibt es Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und besonderen Bedürfnissen. Die Ursachen für diese Besonderheiten sind unterschiedlich und vielschichtig. Nicht selten sind die Eltern solcher Kinder verunsichert und zweifeln an ihrer Erziehungskompetenz. Sie vergleichen ihr Kind mit anderen, stellen Entwicklungsunterschiede fest und orientieren sich an den Defiziten. Die Vielfalt an Erziehungsratgebern mit gut gemeinten Ratschlägen erzeugt bei Eltern meist nur noch mehr Hilf- und Orientierungslosigkeit. Eltern fühlen sich hin und her gerissen, Herausforderungen werden zu Überforderungen, es entsteht Stress und der Zugang zu den personalen Ressourcen wird erschwert.

Dabei wollen Eltern stark sein, Vorbilder für ihre Kinder. Die Erziehungs- und Elternkompetenz steht auch in den Medien oft im Mittelpunkt und wird mit der einfachen Formel: „Starke Eltern – Starke Kinder“ zusammen gefasst. Unter dem Patronat der Stiftung Kinderschutz Schweiz wird zu dieser Thematik seit längerer Zeit auch ein standardisierter Elternkurs angeboten.

Ebenso wird die Rolle der Eltern in der aktuellen Bildungsdebatte vermehrt in den Fokus gerückt und Fachleute aus den verschiedensten Gebieten der Erziehungswissenschaften betonen die Wichtigkeit der Unterstützung der Eltern für den Bildungsverlauf der Kinder.

Aktuelle Forschungsergebnisse wie beispielsweise aus dem Forschungsprojekt „Schule und Familie – Was sie zum Schulerfolg beitragen“, welches 2002 im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern durchgeführt wurde, belegen den grossen Einfluss der Eltern auf den Schulerfolg ihrer Kinder. Das gleichnamige Buch zum Forschungsprojekt¹ zeigt an zahlreichen Beispielen, wie sich Schule und Familie gegenseitig beeinflussen. So wird unter anderem gezeigt, dass sich Schülerverhalten nur un-

¹ Schule und Familie – was sie zum Schulerfolg beitragen. Haupt Verlag, 2005

ter Berücksichtigung des komplexen Wechselspiels zwischen schulischen und häuslichen Einflussfaktoren angemessen erfassen und erklären lässt, „wobei die Eltern mit ihren Einstellungen und ihrem Verhalten in diesem Wechselspiel eine Schlüsselrolle einnehmen“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 129).

Exemplarisch werden in der Situationsanalyse der vorliegenden Arbeit zwei Kinder aus der eigenen Klasse beschrieben. Die Eltern beider Kinder machten sich grosse Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes beim Kindergarteneintritt, insbesondere im Hinblick auf den Schuleintritt und spätere Bildungschancen.

Für uns Lehrpersonen war in diesem ersten Schulquartal wichtig, die Eltern in allen schulischen Bereichen informativ und beratend zu unterstützen und zu begleiten. Gleichzeitig war es aber auch ein Anliegen, den Eltern Kontakte zu vermitteln und ihnen eine Möglichkeit zur besseren Vernetzung mit anderen Eltern anzubieten.

Dementsprechend wollen wir als pädagogische Fachpersonen die Eltern mit Fachwissen in Erziehungsfragen unterstützen. Andererseits sollen aber auch die Erfahrungen der Eltern als Ressource für andere Eltern nutzbar gemacht werden.

1.6 Fragestellungen, Zielsetzungen und Hypothese

Fragestellungen

Mit der Idee, den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Schule und Familie anzuregen und im Rahmen des Kindergartenjahres ein Zeitgefäss anzubieten, entstand auch die Idee der Elternrunde. In der offenen Form einer freiwilligen Runde sollen Eltern Unterstützung in ihren Eltern- und Erziehungskompetenzen erhalten. Anhand der folgenden Fragestellungen soll die beabsichtigte Wirkung untersucht werden:

Fragestellung 1:

Kann die offene Elternrunde die Ressourcen von Eltern stärken und sie in ihrer Erziehungskompetenz unterstützen?

Fragestellung 2:

Welchen Einfluss zeigt die offene Elternrunde auf die Beziehungen zwischen Eltern und Eltern; zwischen Eltern und Kindern und zwischen Eltern und Lehrperson?

Fragestellung 3:

Zeigt die offene Elternrunde Auswirkungen auf die schulische Unterstützung des Kindes durch das Elternhaus? Insbesondere bei Kindern mit Förderbedarf?

Zielsetzungen

Die Familie gilt nach wie vor als wichtigster Ort in der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes (vgl. Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 19). Ergebnisse der Bindungs- und Hirnforschung bestätigen, dass Bildungsprozesse mit der Geburt beginnen und „die Voraussetzungen dazu in einer sicheren und liebevollen Umgebung liegen, wie sie durch entwicklungsfördernde Eltern gewährleistet wird, die ihren Kindern Kontinuität und vielerlei Anregungen bieten, wenn sie eine eindeutige Zustimmung zu ihrer Erziehungsautorität und ihrer Rolle als Vater oder Mutter finden können“ (ebd.). Neben guten Rahmenbedingungen benötigen Eltern eine positive Würdigung und gesellschaftliche Anerkennung ihrer Arbeit und ein gut funktionierendes Netzwerk (vgl. ebd.). Das niederschwellige Angebot der offenen Elternrunde im Rahmen der schulischen Elternarbeit will Eltern in ihren Erziehungs Kompetenzen stärken und damit die Unterstützung des Kindes in seinem schulischen Bildungsprozess anregen.

Die Zielsetzungen dieser Arbeit gehen einerseits von der Annahme aus, dass Eltern massgeblich zum Schulerfolg ihrer Kinder beitragen und andererseits, dass alle Eltern Erfahrungswissen haben, welches sie anderen Eltern zur Verfügung stellen können. Verschiedene Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass Eltern dabei auf Unterstützung und Begleitung angewiesen sind. „Es kann davon ausgegangen werden, dass Eltern aller Bildungs- und Sozialschichten zur kompetenten Wahrnehmung und Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben Anregungen, Austausch und Unterstützung benötigen, damit Eltern und Kinder ohne Stress und ohne Gewalt miteinander auskommen können, das Familienleben (wieder) Freude macht, das Selbstwertgefühl der Kinder ebenso gestärkt wird wie die Elternrolle, Eltern ihre Erziehungsautorität wahrnehmen lernen und Kinder sich angemessen entwickeln und entfalten können“ (Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 14).

Zielsetzung 1:

Günstige Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit Eltern schaffen

Beinhaltet Vertrauen aufbauen, Beziehungen stärken, die Erziehungsarbeit der Eltern wertschätzen, ein offenes Ohr für die Anliegen und Wünsche der Eltern haben.

Zielsetzung 2:

Eltern in ihrer Erziehungs kompetenz stärken

Beinhaltet personale und soziale Ressourcen stärken, Wissen erweitern, im Erfahrungsaustausch Wissen teilen, die Beziehungen zwischen den Eltern anregen und die sozialen Netzwerke erweitern.

Zielsetzung 3:

Eltern erhalten Anregungen, wie sie ihre Kinder (insbesondere Kinder mit Förderbedarf) zuhause in ihrer Entwicklung noch besser unterstützen können

Beinhaltet Vermittlung und Informationen zu Aufbau und Anforderungen der Schule, sammeln von Ideen und Transfermöglichkeiten für zuhause, Diskussion und Meinungsbildung zu aktuellen Bildungsthemen.

Hypothese

Wenn es gelingt, Eltern mit dem Angebot der offenen Elternrunde in ihren Ressourcen zu stärken, wirkt sich das positiv auf die Beziehung, die Kommunikation und die Kooperation zwischen Eltern und Eltern, zwischen Eltern und Schule und somit auch auf den Schulerfolg des Kindes aus.

2 Situationsanalyse

2.1 Gemeinde, Auszug aus der Homepage von ... (www. ...)

Mit über 6'500 Einwohnerinnen und Einwohnern per Ende 2009 ist Mittendorf die fünftgrösste Gemeinde des Bezirks Baden und somit eine der grössten des Ostaargaus. Der Ausländeranteil von 25% liegt deutlich unter dem regionalen, aber über dem kantonalen und nationalen Mittel. Die Verkehrslage erlaubt ein Pendeln an Arbeitsorte in der Agglomeration Baden/Brugg wie auch in Zürich. Mittendorf ist eine ausgeprägte Pendlergemeinde. 81% der Erwerbstätigen arbeiten ausserhalb der Wohngemeinde. Das ist ähnlich viel wie in Oberdorf oder Neuendorf, beides Gemeinden, die wie Mittendorf zwar eine grössere Zahl von Arbeitsplätzen anbieten und auch Zupendler aufweisen, aber stark Baden- und Zürich-orientiert sind.

An der Schule Mittendorf unterrichten an 30 Abteilungen 116 Lehrpersonen etwa 700 Schülerinnen und Schüler. Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Begabungsprofilen besuchen die Regelklasse. Die Kinder lernen und arbeiten gemeinsam. Angestrebt wird dabei eine optimale Entwicklung in den Bereichen schulische Leistungsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsentfaltung und soziales Verhalten. Die ausgewogene Förderung von Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz hat einen hohen Stellenwert an der Schule Mittendorf. Die Sozialkompetenz der Kinder wird im Klassenzimmer mit gezielten Projekten und der Entwicklung der Schülerbeteiligung konsequent gefördert. Der Klassenrat ist für alle Stufen verbindlich eingeführt. Im September 2009 startete das Schülerparlament auf der Oberstufe mit seiner Arbeit. Mit einem Verantwortlichen für Präventionsfragen und der Unterstützung der schulischen Sozialarbeit erhalten die Themen Gesundheit und Prävention eine grosse Wichtigkeit.

Eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern ist für alle Lehrpersonen die wichtigste Voraussetzung für erfolgreiche Bildung und Erziehung im Unterricht. Das Kollegium legt grossen Wert auf gute Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung.

Im Kindergarten werden ca. 140 Kinder in sieben Abteilungen unterrichtet. Die Gruppen sind altersgemischt und weisen je nach Quartier einen Anteil von bis zu 50% an fremdsprachigen Kindern auf. In allen Kindergärten gelten Blockzeiten (8:10 - 11:50 Uhr).

Seit August 2010 ist Mittendorf eine integrative Schule. Fünf schulische Heilpädagogen unterstützen seither die Klassenlehrpersonen und die Kindergärtnerinnen in ihrem Unterricht. Die Lehrpersonen und die schulischen Heilpädagogen arbeiten intensiv zusammen. Bei Bedarf erstellen sie individuelle

Förderpläne und Lernvereinbarungen. Die Förderung baut in erster Linie auf den Stärken der Kinder auf.

2.2 Kindergarten als Klasse

In meiner Kindergartenklasse sind 17 Kinder, davon acht im ersten und neun im zweiten Kindergartenjahr. Der Knabenanteil liegt bei 66%. Neun Kinder haben Deutsch als Zweitsprache. Die Klasse wird von mir als Klassenlehrperson im Teilpensum von 65% geführt. Davon unterrichte ich drei Lektionen im Teamteaching mit der schulischen Heilpädagogin und vier Lektionen im Teamteaching mit der DaZ-Lehrperson (Deutsch als Zweitsprache). Der detaillierte Stundenplan ist im Anhang auf Seite 5 abgelegt.

Die Klasse weist eine hohe Heterogenität auf: Die Kinder sind zwischen 4,3 und 6,3 Jahre alt, kommen aus unterschiedlichen sozioökonomischen Verhältnissen und haben bei Kindertageeintritt sehr unterschiedlich entwickelte Sach-, Selbst- und Sozialkompetenzen.

2.3 Atlas und Mirko (Beschreibung nach „Internationale Klassifikation von Funktionalität , ICF“)

Atlas

Allgemeine Umschreibung der Situation, einschliesslich der personenbezogenen Faktoren

Atlas (im Folgenden A. genannt) wuchs bei seiner Grossmutter in Portugal auf und kam mit fünf Jahren in die Schweiz. Seine Eltern sind vor drei Jahren in die Schweiz immigriert und haben A. in der Obhut der Grossmutter gelassen. In den letzten Jahren konnten sich die Eltern eine stabile Situation aufbauen, sodass sie nun ihren Sohn im Familiennachzug zu sich holen konnten. Anfang Mai 2013 wurde er unserem Kindergarten zugeteilt. Der Kindergarten war für A. die erste öffentliche Einrichtung, die er besuchte, alles war neu für ihn. Er wollte überall gleichzeitig sein, mischte sich in Spielsituationen der andern Kinder ein, war dauernd in Bewegung und musste alles mit den Händen begreifen. Niemand in der Gruppe konnte sich mit ihm in seiner Herkunftssprache verständigen. A. zeigte von Anfang an keine Scheu und eroberte sich die Herzen mit seinem offenen und fröhlichen Wesen. Dennoch war eine Integration in den systematischen Ablauf des Kindergartenunterrichts mit viel Unruhe verbunden und erforderte Geduld und Energie von allen.

Körperfunktionen und Körperstrukturen

A. ist durchschnittlich gross und sehr agil. Es sind keinerlei organischen Beeinträchtigungen vorhanden. A. zeigt eine grosse visuelle Aufmerksamkeit und ist immer in Bewegung. Er hat ein auffallend hohes Bedürfnis, Wasser zu trinken. Eine ärztliche Untersuchung ergab keine Hinweise auf Diabetes.

Kontextfaktoren

Die Eltern von A. kommen ursprünglich aus Guinea und sind seit drei Jahren in der Schweiz. Beide sind berufstätig und A. wird nach dem Unterricht in einer portugiesisch sprechenden Tagesfamilie betreut. Die Eltern leben mit A. in einem Blockquartier, das ausschliesslich von Ausländerfamilien bewohnt wird. Die Mutter muss A. jeweils mit dem Auto in den Kindergarten fahren, da der Weg zu weit ist. Die Kindergartenzuteilung richtete sich nach dem Wohnort der Tagesfamilie. Anfänglich wurde A. von der Tagesmutter im Kindergarten abgeholt, doch bereits nach drei Wochen kann A. den Weg selbstständig zurücklegen.

A. zeigt ein grosses Bedürfnis nach selbstbestimmtem Spielen und Lernen. Sein Hauptinteresse gilt dem freien Spiel mit der Briobahn. Hier kann er verweilen und mit Ausdauer Eisenbahnkompositionen zusammenstellen. Im Spiel entstehen oft Konflikte, da A. die Vorstellungen der andern Kinder nicht in sein Spiel integrieren kann und will. A. spricht gut auf Lernsituationen an, in denen er allein mit der DaZ-Lehrperson oder der schulischen Heilpädagogin arbeiten kann. Die Lerninhalte müssen stark handlungsorientiert und mit Rhythmus und Bewegung verbunden sein. Den deutschen Sprachrhythmus und die Sprachmelodie erfasst A. recht schnell. Die Bedeutung der Wörter muss mit vielfältigem Bildmaterial und Sinnesspielen erarbeitet werden.

Die Eltern haben ein sehr herzliche Verhältnis zu ihrem Kind, doch die Mutter ist oft ratlos im Umgang mit A. und sucht Hilfe und Unterstützung bei uns Lehrpersonen. Die Situation, ein fünfjähriges, sehr lebendiges Kind zu erziehen, bringt sie schnell an Grenzen und scheint sie zu überfordern. Wie A. strahlt aber auch die Mutter eine grosse Herzlichkeit aus und nimmt jede Hilfe dankbar an.

Partizipation/Teilhabe

A. wurde von der Klasse gut aufgenommen. Er kann die anderen Kinder zum Staunen und Lachen bringen und er geniesst die Rolle, im Mittelpunkt zu stehen. Das Staunen der Kinder weicht aber immer mehr auch Ärger über A.'s Übergriffe in den Spielsequenzen. Er zerstört Bauten und nimmt Teile weg, die ihm gefallen; nicht in böser Absicht, sondern weil er die Dinge auf diese Weise begreifen kann. Das erfordert viel Verständnis und Geduld von Kindern, die selbst noch mitten in diesen Lernprozessen stecken und so führen die Aktionen von A. oft auch zu Streit und Abgrenzung. A. versteht die zunehmend ablehnende Haltung vor allem der Knaben nicht und bricht in lautes Weinen aus. Ein Mädchen aus dem zweiten Kindergartenjahr, das über hohe soziale Kompetenzen verfügt, nimmt sich A. an und erreicht aufgrund ihres Einfühlungsvermögens eine Art Vorbildrolle für A. Diese Fürsorge bringt auch der Klasse wieder zunehmend Gelassenheit.

Aktivitäten (entlang von ICF-basierten Lebensbereichen, die dem Verfahren „Schulische Standortgespräche“ entnommen sind)

Allgemeines Lernen

A. ist an vielerlei Spielmaterial interessiert und drängt sich stets in den Mittelpunkt des Geschehens. Er ist mit allen Sinnen dabei. Er nimmt die Sachen in den Mund und muss alles mit den Händen (be)greifen. An seiner Mimik und Gestik ist erkennbar, was ihm gefällt. A. hat Freude am Singen der

anderen Kinder und schnell klatscht er Rhythmen mit. Bei Sing- und Klatschspielen hat er eine enorm schnelle Auffassungsgabe und traut sich auch, zu improvisieren. In seiner Spielfreude nimmt er jedoch den Schluss der Lieder nicht wahr und improvisiert weiter, was dann zu Unruhen in der Klasse führt und den weiteren Fortgang im Unterricht erschwert.

Lesen und Schreiben

A. hat keine Buchstabenkenntnisse und kann seinen Namen nicht schreiben. A. hat Schwierigkeiten, einen Stift gezielt zu führen und seine zeichnerischen Ausdrücke sind im Kritzelstadium. A. hat Freude, mit dem Pinsel zu malen und nach kurzen Einführungen malt er konzentriert Farbflächen an- und ineinander. Seine Bilder sind lebhaft und mit grosser Farbigkeit gestaltet.

Mathematisches Lernen

A. hat noch keinen Mengen- und Zahlenbegriff. A. zeigt noch kein Interesse an Zahlenspielen, Regelspielen oder vorgegebenen Aufgaben. Mit Hilfe der Briobahn erforscht er die Eisenbahnwelt und lernt dabei unter anderem Begriffe wie lang, viel, gross, eins, zwei, drei.

Umgang mit Anforderungen

A. ist mit den Möglichkeiten wie auch mit den Regeln im Kindergarten völlig überfordert. Er hat Mühe, sich einzuordnen und an einen Ablauf anzupassen. A. ist sehr eigenwillig und lässt sich ungern etwas vorschreiben. Missfällt ihm etwas, kann er ohrenbetäubend laut losschreien und lässt sich kaum mehr beruhigen.

Kommunikation

Im Kindergarten kann sich A. nicht in seiner Muttersprache verständigen. Das Verstehen läuft über konkretes Zeigen und Tun. Mit seiner Mutter spricht er fließend portugiesisch und seine Aussprache ist klar und deutlich. Die zunehmenden Deutschkenntnisse erleichtern allmählich die Kommunikation mit der Gruppe.

Bewegung und Mobilität

A. hat keinerlei körperliche Einschränkungen. Seine Bewegungen sind flink und geschmeidig. Er rennt gerne und will schnell sein. A. hat noch wenig Ausdauer und gibt schnell auf, wenn etwas nicht gelingt. Dann wird er hässig oder fängt an zu weinen.

Für sich selber sorgen

A. lernte schnell, sich alleine umzuziehen und akzeptiert nun keine Hilfe mehr. A. äussert seine Wünsche und Bedürfnisse nicht verbal, sondern handelt einfach. A. will autonom sein und seine Aktivitäten selber bestimmen.

Umgang mit Menschen

A. geht offen auf Menschen zu. Er zeigt keine Hemmungen gegenüber Erwachsenen und spricht mit allen. Mit ähnlich temperamentvollen Knaben bereitet es A. jedoch Mühe, Kontakt zu finden. Nicht

selten kommt es bei kleinen Berührungen zu körperlichen Auseinandersetzungen und zu Kämpfen. A. lässt sich nicht gern führen und sein Drang nach Selbstbestimmung ist existenziell. Geht es nicht nach seinen Wünschen, weint er heftig und herzerreissend. Am besten lässt er sich von einem gleichaltrigen Mädchen aus dem zweiten Kindergartenjahr führen, das über eine hohe Sozialkompetenz verfügt. Wie eine Mutter nimmt sie A. an der Hand und übernimmt für ihn oft die Vermittlerrolle. Für eine kurze Zeit geniesst A. diese Aufmerksamkeit und lässt sich führen.

Freizeit und Erholung

Während der Woche ist A. in seiner Freizeit bei der Tagesmutter. Dort trifft er andere, mehrheitlich Portugiesisch sprechende Kinder. Die Tagesmutter klagt über die schwierige Aufgabe, A. zu führen. Sein eigenwilliges Verhalten bringt sie oft an ihre Grenzen. Das Wochenende verbringt er bei den Eltern.

Zusammenfassung und (hypothetische) Schlussfolgerungen

Der Nachzug ihres Sohnes in die Schweiz bringt das gewohnte Leben durcheinander. Die Familie muss sich als Familie neu kennen lernen und das Zusammenleben aufbauen. Die Eltern sind noch sehr jung und haben keinerlei Erfahrung in der Kindererziehung. A. ist ein lebhaftes Kind, das mit seiner Neugier und Unerschrockenheit viel Aufmerksamkeit fordert. Wir Lehrpersonen arbeiten intensiv daran, A. Grenzen aufzuzeigen und fassbar zu machen. Mit Charme und Schalk erreicht A. trotzdem immer wieder Nachsichtigkeit; nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei uns Lehrpersonen.

Die Familie braucht Gelegenheit und die Möglichkeit, in einen Austausch mit andern Eltern zu kommen, um von deren Erfahrungen zu profitieren. Sie braucht Unterstützung in Erziehungsfragen und Gelegenheiten, den Kontakt zu andern Familien zu knüpfen.

Mirko

Allgemeine Umschreibung der Situation, einschliesslich personenbezogener Faktoren

Der Knabe M. (im Folgenden M. genannt) ist knapp 5 Jahre alt und besucht das erste Kindergartenjahr. Er ist ein zurückhaltender, stiller Junge. Seine Familiensprache ist Kroatisch, seine Deutschkenntnisse sind sehr gering. M. wirkt oft abwesend und nimmt kaum Kontakt zu den anderen Kindern auf. Im Unterricht verhält sich M. passiv und reagiert selten auf einen Aufruf. M. lässt sich auch im Gruppenspiel nicht auf ein gemeinsames Spiel ein. Er kann mitten im Trubel in seine eigene Welt eintauchen und scheinbar alles um sich herum vergessen.

Körperfunktionen und Körperstrukturen

M. ist für sein Alter eher gross gewachsen. In seinen Bewegungen wirkt er etwas un gelenk und unkoordiniert. Grafomotorisch hat M. Mühe, seine Bewegungen zu koordinieren (z.B. Umgang mit Pinsel, Stift und Schere). Er scheint viele Dinge das erste Mal zu tun. Die Mutter berichtet uns, dass der Kin-

derarzt keine Auffälligkeiten festgestellt habe und dass es in seiner Entwicklung keine aussergewöhnlichen Ereignisse gab.

Kontextfaktoren

Die Eltern von M. sind beide berufstätig und M. besuchte von klein auf bis zum Kindertageeintritt die Kinderkrippe des Arbeitgebers der Eltern. M. hat einen jüngeren Bruder, mit dem er zuhause viel spiele, erzählt die Mutter. Die Familie wohnt erst seit Kurzem im Dorf und kennt dementsprechend erst wenige Leute. Nach dem Kindergarten geht M. in den nahegelegenen Kinderhort. Die Eltern selber wirken sehr kommunikativ und bemühen sich aktiv, in ihrem Umfeld Kontakte zu knüpfen. Die sozioökonomischen Verhältnisse ermöglichen ihnen sowohl die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen als auch die Wünsche der Kinder zu erfüllen. Die Eltern sind stets ein wenig besorgt um M. und übernehmen die Kommunikation für ihren Sohn.

Partizipation/Teilhabe

M. ist ein scheuer, zurückhaltender Knabe, den es Anstrengung kostet, sich in eine Gruppe einzubringen. Seine Haltung ist eher passiv, manchmal beobachtend und in Gruppenaktivitäten braucht M. die Unterstützung der Lehrpersonen, um sich einzubringen. Seine in sich gekehrte Haltung bewirkt, dass er im Freispiel selten als Spielpartner gewählt wird

Aktivitäten (entlang von ICF-basierten Lebensbereichen, die dem Verfahren „Schulische Standortgespräche“ entnommen sind)

Allgemeines Lernen

M. verhält sich eher passiv und es ist schwierig abzuschätzen, was und wieviel er aufnimmt. Sprachlich ist M. sehr zurückhaltend und auch Mimik und Gestik lassen keine schlüssigen Aussagen zu. Die Mutter erzählt, dass M. zuhause die Kindergartenlieder auswendig kennt und gern singt und dass er viel vom Geschehen im Kindergarten nacherzählt.

Lesen und Schreiben

M. kennt noch keine Zahlen oder Buchstaben. Vor kurzer Zeit hat er begonnen, seinen Namen abzuschreiben.

Die Zeichnungen zeigen noch keine ausgeprägten Formen und ein präzises Führen des Stiftes fällt M. schwer. Er geht sorgfältig mit Pinsel und Wasserfarben um und hat offensichtlich Freude an Farben.

Mathematisches Lernen

M. kann Mengen bis drei erkennen und 1:1 zuordnen. Würfelaugen zählt er mit dem Finger. Die Formen Kreis und Viereck sind ihm bekannt.

Umgang mit Anforderungen

M. weicht Aufträgen durch Verweigerung aus und sucht auch von sich aus keine Herausforderungen. Ist die Betreuung 1:1, z.B. mit der schulischen Heilpädagogin, wagt er sich, unter steter Ermutigung, an unbekannte Aufgaben heran.

Kommunikation

M. nimmt sowohl zu Kindern wie auch zu seinen Lehrpersonen wenig Kontakt auf und auf Fragen reagiert er einsilbig. Er wirkt unsicher und traut sich nicht zu, sich in deutscher Sprache ausdrücken zu können. M. spricht in einfachen Hauptsätzen. Sein Grundwortschatz ist erst im Aufbau. Eine entwicklungspsychologische Abklärung ergab Hinweise für eine Spracherwerbsstörung sowie eine deutliche auditive Merkfähigkeitsschwäche. Leider gibt es in dieser Kindergartengruppe trotz vieler fremdsprachiger Kinder niemanden, der sich mit ihm auf Kroatisch unterhalten könnte.

Bewegung und Mobilität

Organisch liegen bei M. keine Einschränkungen vor. Dies wurde vom Kinderarzt bestätigt. Im Turnen hat M. Mühe mit koordinativen Aufgaben. Balance und Hüpfen sind nur kurzzeitig möglich. M. spielt gern im Freien und benützt dabei alle Spielgeräte. M. spielt jedoch nie länger als fünf Minuten in einer Gruppe mit.

Für sich selber sorgen

M. kann sich alleine an- und ausziehen. Er kann Reissverschlüsse und Knöpfe schliessen, braucht dazu aber sehr viel Zeit. M. kann seine Wünsche und Bedürfnisse anbringen und gut eigene Entscheidungen treffen.

Umgang mit Menschen

M. war in der Kinderkrippe ein ruhiges Kind, das viel für sich allein spielte. M. sucht auch im Kindergarten wenig Kontakt und wendet oft den Blick ab, wenn man mit ihm spricht. M. wirkt eher schüchtern, zurückhaltend und braucht Zeit. M. kannte bei Kindergarteneintritt kein anderes Kind der Gruppe.

Freizeit und Erholung

M. spielt in seiner Freizeit Fussball in einem Juniorclub. Am Wochenende unternehmen die Eltern meistens einen Ausflug mit ihren beiden Kindern oder gehen auf den Spielplatz.

Zusammenfassung und (hypothetische) Schlussfolgerungen

Die Familie wohnt erst seit kurzer Zeit in der Gemeinde. Beide Eltern sprechen gut Deutsch. Sie pflegen einen höflichen, freundlichen Umgang mit den Nachbarn. Beide Eltern sind berufstätig und verfügen über eine akademische Bildung. M. verbringt die unterrichtsfreie Zeit im Kinderhort. Die Eltern beobachten und begleiten M. intensiv und wünschen sich, dass er kontaktfreudiger wird und aktiv auf andere Kinder zugeht. Beide Elternteile wollen alles tun zur Förderung und Unterstützung ihres Kindes. Der Eindruck entsteht, die Eltern würden M. stets vorwärts „schubsen“.

Bei den Eltern kann eine grosse Verunsicherung hinsichtlich der Entwicklung von M. wahrgenommen werden. Sie holen M. jeden Tag nach Unterrichtschluss vom Kindergarten ab, um ihn in den Kinderhort zu begleiten und wollen immer noch wissen, wie er sich im Unterricht verhalten hat. Anfänglich haben wir die Gespräche zwischen Tür und Angel geführt, doch unsere Mittagspause wurde stets kürzer. Nach dem Elternabend vereinbarten wir dann einen Termin für ein ausführliches Gespräch.

Sicher hat M. Förderbedarf in verschiedenen Bereichen und braucht Unterstützung in seiner Entwicklung. Gerne sind wir Lehrpersonen bereit, die Eltern zu unterstützen, sehen jedoch auch Grenzen in unseren Ressourcen. Das Anliegen ist nun, den Eltern eine Tür zu öffnen, um in den Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern zu kommen. Damit könnten ihre personalen und sozialen Ressourcen gestärkt werden und im Sinne von Schoop eine wirklichkeitsnähere Haltung angestrebt werden. „Ein „Erfolg“ der Elternseminare könnte sein, dass Eltern aufhören, sich selbst an so genannten „perfekten“ Lebenskonzepten zu messen, die es in der wirklichen Welt nicht gibt“ (Schoop, 2006, S. 149).

2.4 Zusammenfassung

Kinder bringen bei Kindergarteneintritt unterschiedliche Fähig- und Fertigkeiten mit. Waren sie bisher vor allem mit ihrem täglichen Umfeld vertraut, müssen sie sich nun in eine neue Gemeinschaft integrieren.

Auch für die Eltern beginnt mit dem Kindergarteneintritt ihres Kindes eine neue Lebenserfahrung. Ist es das erste oder einzige Kind, ist ihnen das Schul- und Bildungssystem meist noch wenig bekannt. Dies ist vor allem auch bei Familien aus anderen Kulturkreisen bemerkbar. Eltern möchten gerne alles richtig machen, sie reagieren besorgt und beunruhigt wenn sie sehen, dass ihr Kind in der Entwicklung noch nicht so weit ist wie die anderen Kinder. Familien, die noch nicht lange in der Schulgemeinde wohnen, verfügen meistens noch über kein funktionierendes soziales Netz, das sie unterstützen könnte.

Eltern und Kinder brauchen Unterstützung. Während Kinder im Unterricht gefördert werden können, suchen Eltern Rat und Unterstützung bei der Lehrperson.

Ein entlastender Elternaustausch kann nicht stattfinden wenn die Kontakte dazu fehlen. Eigentlich vorhandene Ressourcen können darum nicht genutzt werden.

Es müssen Räume geschaffen werden, wo Eltern sich mit anderen Eltern austauschen, unterstützen und vernetzen können. Aber auch Räume, wo Eltern Informationen zu Bildung und Unterricht erhalten und die schulische Unterstützung des Kindes zuhause angeregt wird.

3 Theorie

Die Erziehungswissenschaftlerin Joyce L. Epstein entwickelte 1995 ein umfassendes Modell für die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schulen. Darin fordert sie die Lehrpersonen auf, die Kinder

nicht nur als Schüler, sondern auch als Mitglieder einer Familie in einem ausserschulischen, sozialen Umfeld wahrzunehmen. Darüber hinaus sollen alle Eltern gleichermaßen angesprochen werden und Möglichkeiten erhalten, die Schule über ihre sozialen und kulturellen Hintergründe sowie die besonderen Fähigkeiten und Bedürfnisse ihrer Kinder in Kenntnis zu setzen. Die Stärkung der Erziehungskompetenz wird von Epstein als erste Dimension benannt (vgl. Lehmann, 2012, S. 11).

Im Projekt der offenen Elternrunde ist die Stärkung der Erziehungskompetenz ein zentrales Anliegen. Insbesondere sollen die Eltern als Experten ihrer Kinder ihre Erfahrungen an andere Eltern weitergeben und im Austausch Anregungen und Ideen zur Förderung ihrer Kinder erhalten.

Mit den Grundsätzen der salutogenetischen Haltung und der dialogischen Beziehung sollen Ressourcen gefördert und das Vertrauen in die Zusammenarbeit wie auch in die eigene Wirksamkeit gestärkt werden.

3. 1 Offene Elternrunde

Die offene Elternrunde leitet sich aus den Angeboten der offenen Konzepte ab, die einen Gegenpol zu den programmatischen Angeboten bilden. Offene Konzepte sind niederschwellige Angebote, in denen Eltern eingeladen und ermutigt werden, sich zum Austausch zu treffen. Von zentraler Bedeutung dabei ist: „Die Bereitschaft der Erzieherinnen, mit den Ressourcen der Eltern zu arbeiten und diese einbeziehen zu wollen und vor allen Dingen die Grundvoraussetzung, „Eltern als Experten und Expertinnen“ ihrer Kinder stärken zu wollen“ (Tschöpe–Scheffler, 2006, S. 18).

Tschöpe–Scheffler verweist u. a. auf die theoretischen Bezugsgrößen der Salutogenese sowie der Anthropologie der dialogischen Beziehung nach Martin Buber. Die daraus abgeleiteten Grundhaltungen sind wegweisend in der Zusammenarbeit mit Eltern. Auch Brunner und Bauer sehen in der Haltung, mit der Fachleute den Eltern begegnen, einen zentralen Faktor für eine gelingende Zusammenarbeit. „Die professionelle Herausforderung besteht darin, eine Haltung zu entwickeln, die den Eltern dezidiert Erziehungskompetenz zuspricht, ob offen oder indirekt. Dies bedeutet für die Zusammenarbeit mit den Eltern, dass die Fachleute die Rolle von BegleiterInnen und UnterstützerInnen der Lernprozesse bei den Eltern übernehmen, während es das Ziel ist, die Eltern so zu stärken, dass sie mit ihrer Situation alleine klar kommen“ (Brunner & Bauer, 2006, S. 12).

In der Elternrunde sind alle Eltern gleichwertige und gleichberechtigte Partner. Sie sind in erster Linie Eltern eines Kindergartenkindes, unabhängig von Leistungen, Förderbedarf und Verhalten ihres Kindes im Kindergarten. Sie verfügen unabhängig ihrer Herkunft und Bildung über Erziehungskompetenz und ihre Erfahrungen können für andere Eltern eine wertvolle Hilfe sein.

3.1.1 Erziehungskompetenz

Erziehung ist ein Thema, welches Eltern durch die gesamte Kindheit ihrer Kinder begleitet und stets neue Herausforderungen mit sich bringt. Die Fähig- und Fertigkeiten, die es braucht, um diesen Prozess aktiv und kompetent zu begleiten, werden unter dem Begriff der Erziehungskompetenz vom

schweizerischen Bund für Elternbildung an seiner Mitgliederversammlung 2010 folgendermassen definiert:

„Erziehungskompetenz umfasst die Fähigkeit und Fertigkeit, die kognitive, emotionale, soziale und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern und zu unterstützen. Erziehende begegnen Heranwachsenden mit Wertschätzung, fördern ihre Eigenständigkeit und soziale Verantwortung. Sie können ihre Haltungen, das eigene Handeln und die Wechselwirkung von eigenem Verhalten und demjenigen der Heranwachsenden reflektieren. Sie sind in der Lage, neues Verhalten, angepasst an die Entwicklungsphase des Kindes, zu erlernen und im Alltag anzuwenden. Sie pflegen Netzwerke, die sie in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen“ (Schweizerischer Bund für Elternbildung, 2010).

Das erziehungskompetente Handeln wird dabei wesentlich vom Vertrauen in die eigene Erziehungskompetenz bestimmt und von den Ressourcen, die den Eltern zur Verfügung stehen.

3.1.2 Ressourcen

„Eine Ressource, französisch la ressource = „Quelle“, „Mittel“, von lateinisch resurgere, „hervorquellen“, ist ein Mittel, um eine Handlung zu tätigen oder einen Vorgang ablaufen zu lassen. Eine Ressource kann ein materielles oder immaterielles Gut sein. Meist werden darunter Betriebsmittel, Geldmittel, Boden,... in der Psychologie auch Fähigkeiten, Charaktereigenschaften oder eine geistige Haltung, in der Soziologie auch Bildung, Gesundheit und Prestige, verstanden.“ (Wikipedia, 2014).

In aktuellen psychologischen und pädagogischen Auseinandersetzungen wird der Begriff der Ressource oft in personale Ressourcen und soziale Ressourcen unterteilt. Nach Hurrelmann bezeichnen die personalen Ressourcen „das einem Individuum zur Verfügung stehende Potenzial an kognitiven, emotionalen, motorischen, sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (Hurrelmann 1989, S. 167).

In der Definition von sozialen Ressourcen sind verschiedene Ansätze auffindbar. In dieser Arbeit wird von den Umschreibungen Bachmanns ausgegangen, die die sozialen Ressourcen wie folgt definiert: „Soziale Ressourcen stellen einen Sammelbegriff für verschiedene Konzepte dar. Die am häufigsten verwendeten Begriffe sind: soziales Netz, soziale Integration und soziale Unterstützung“ (Bachmann, 1998, S. 8). Dabei geht Bachmann davon aus, dass die sozialen Ressourcen ein multidimensionales Konzept darstellen, die in strukturelle und funktionale Ebenen unterschieden werden. Die strukturellen Aspekte umfassen Grösse, Dichte, Symmetrien, Verbindungslinien ect. Unter dem funktionalen Aspekt wird die Qualität und der Inhalt der sozialen Interaktionen zwischen den Mitgliedern des sozialen Netzwerks verstanden (vgl. ebd.). „Bei der sozialen Integration handelt es sich um den übergeordneten Begriff, welcher die Teilhabe am sozialen Lebensraum überhaupt beinhaltet. Er wird definiert als Partizipation und Involviert-Sein einer Person in einem sozialen System sowie den Zugang zu den Ressourcen dieses Systems....Der Begriff „soziales Netz“ stellt eine Metapher für Menschen (als Knoten im Netz) und ihre Beziehungen untereinander (als die Verbindungslinien) dar“ (ebd., S. 8).

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen müssen aber auch unter dem Aspekt der subjektiven Wahrnehmung gesehen werden und prägen die Sichtweise des Einzelnen entscheidend. Die bekann-

te Metapher des halbleeren beziehungsweise halbvollen Glases zeigt anschaulich, ob die Sichtweise einer eher pathogenetischen oder einer eher salutogenetischen Orientierung folgt.

3.1.3 Das Modell der Salutogenese

Der Begriff der Salutogenese leitet sich aus dem lateinischen Salus, Unverletztheit, Heil, Glück und dem griechischen Genese, Entstehung, ab und geht auf den Stressforscher Aaron Antonovsky zurück, der damit den Paradigmawechsel von der pathogenetischen Sichtweise hin zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung entscheidend mitprägte. Beim pathogenetischen Ansatz wird nach den Risikofaktoren gefragt und diagnostiziert, was die Person krank macht. Beim salutogenetischen Ansatz wird nach den Widerstandsressourcen gefragt. In der Diagnose werden die Schutzfaktoren festgehalten, die diese Person gesund erhalten. Fragen wie Was stärkt uns? Was schützt uns? Was hält Menschen trotz vieler potenzieller gesundheitsgefährdenden Einflüsse körperlich, emotional und sozial gesund? entstammen einer salutogenetischen Haltung und zielen auf die Wahrnehmung von personalen und sozialen Ressourcen hin (vgl. Krause, 2009, S. 1).

Als Widerstandsressourcen bezeichnet Antonovsky die Gesundheitsquellen, die den Menschen widerstandsfähig machen. Dazu gehören sowohl individuelle Faktoren (z.B. körperliche Faktoren, Intelligenz, Bewältigungsstrategien) als auch soziale und kulturelle Faktoren (z.B. soziale Unterstützung, finanzielle Möglichkeiten, kulturelle Stabilität). Das Bestreben, diese Faktoren zur Gesunderhaltung einzusetzen und zu erhöhen, hängt massgeblich von der Lebensorientierung des einzelnen Menschen ab.

„Personen, denen ausreichend Schutzfaktoren zur Verfügung stehen oder die im Laufe ihres Lebens die notwendigen Ressourcen entwickeln können“, so Antonovsky, „haben eine besondere Grundhaltung dem eigenen Leben und der Welt gegenüber“. Er nennt diese Lebensorientierung „Sense of Coherence“ (SOC), wofür im Deutschen die Übersetzungen „Kohärenzsinn“ und „Kohärenzgefühl“ existieren“ (Krause, S. 3).

Dieses Gefühl beschreibt Antonovsky als: „eine globale Orientierung, die das Ausmass ausdrückt, in dem jemand ein durchdringendes, überdauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass erstens die Anforderungen aus der inneren oder äusseren Erfahrungswelt im Verlauf des Leben strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind und dass zweitens die Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind, um den Anforderungen gerecht zu werden. Und drittens, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Investitionen und Engagement verdienen“ (Eckert; zitiert nach Antonovsky, 1993, S. 12).

Das Gefühl des Vertrauens ist demnach die Grundlage, die Zugänge zu sich und anderen Menschen schafft. Vertrauen ist eine gefühlsmässige Verankerung zu anderen Menschen. Es ist ein Gefühl des Angenommenseins, des Dazugehörens und schliesst Sicherheit, Verbundenheit und Resonanz mit ein. Vertrauen kann gebildet werden und entsteht durch Beziehung, in der Begegnung und im Dialog mit sich und mit anderen Menschen.

3.1.4 Die dialogische Beziehung

Dialog leitet sich ab aus dem altgriechischen Substantiv „dialogos“ und wird in Wikipedia wie folgt definiert: „Ein Dialog ist eine mündlich oder schriftlich zwischen zwei oder mehreren Personen geführte Rede und Gegenrede. Er ist Teil des Sprachgebrauchs“ (Wikipedia, 2014).

Eine andere Ursprungsquelle des Dialogs wird auf Sokrates zurückgeführt. „Sokrates ging es um das direkte Gespräch indem das Wissen des Gesprächspartners an die Oberfläche zu holen ist. Sein Ansatz sieht im Dialog in kleinen und kleinsten Gruppen die Quelle der Förderung des eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Denkens des Einzelnen“ (ebd.).

Bei Martin Buber, der den Begriff der dialogischen Beziehung geprägt hat, wird der Dialog mit dem Begriff der Beziehung verknüpft und beschrieben als ein Gespräch, „in welchem man sich verstanden fühlt und gleichzeitig den anderen versteht. „Der Philosoph und Professor für jüdische Religionswissenschaft Martin Buber (1878-1965) würde ein solches Gespräch als "Begegnung" bezeichnen. Eine Begegnung findet nur statt, wenn *beide* Seiten *gleichzeitig* sowohl bei sich selbst als auch beim anderen sind. Martin Buber nannte dies das "echte Gespräch" oder den Dialog“ (Klein, 2004).

Ausgehend vom Verständnis des Dialogs nach Buber entwickelte Johannes Schoop die dialogischen Elternseminare unter dem Titel „Eltern stärken“. Darin umschreibt Schoop den Dialog wie folgt: „Unter Dialog in der Elternbildung verstehe ich den gemeinsamen Austausch unter gleichwertigen und gleichwürdigen Partnern, mit dem Ziel, im gemeinsamen Denkprozess Antworten auf brennende Fragen der Teilnehmer zu suchen“ (Schoop, 2006, S. 51). In diesem Sinne bezeichnet die dialogische Beziehung eine Grundhaltung, wie sie auch in der integrativen Beratung als Grundvoraussetzung gefordert wird. „Dahinter steckt auch die Idee, dass Eltern, wenn sie die Wirkung von Aufmerksamkeit und Achtsamkeit erleben können, dann auch achtsamer und feinfühlicher auf ihre Kinder zugehen“ (ebd. S. 53). Und weiter: „im Dialog geht es nicht darum, was ich Eltern vermittele oder beibringe, sondern wie ich mit ihnen in Beziehung trete. Wie schaffe ich einen Raum, in dem Beziehung möglich wird? Der Dialog meint den ganzen Menschen, und die Betonung liegt auf dem Wort Mensch. Funktionen und Titel spielen im Dialog keine Rolle. Jeder nimmt seine Sicht als seine Wahrheit wahr. Radikaler Respekt für Verschiedenheit bedeutet, dass wir unsere Ansichten über generell „Richtiges“ und generell „Falsches“ aufgeben müssen“ (Schoop, 2006, S. 20).

Schoop fasst die Kerngedanken der dialogischen Haltung unter folgenden Aspekten zusammen:

- Der Dialog spricht den ganzen Menschen an. Alle Beteiligten sind gleichwertige und gleichwürdige Fachleute, niemand wird über- oder untergeordnet. Die Verschiedenheit wird respektiert und somit das generelle Verständnis von falsch und richtig aufgelöst. Nicht nur die eigene Sichtweise ist richtig und muss die anderen als solche überzeugen, man hört einander zu und akzeptiert auch andere Haltungen.
- Ein Dialog setzt neben Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Interesse auch Neugierde voraus. Eigene Erfahrungen werden mit den anderen geteilt. Nur so kann zwischen den Teilnehmern ein gemeinsamer Denkprozess entstehen und Lernen ermöglichen.
- Im Dialog sollen nicht die Fehler, sondern die eigenen Stärken gesucht werden. Dialog bedeutet Auseinandersetzung mit sich selbst und den eigenen Sichtweisen, Menschenbildern und Lebensidealen. Im Alltag neigen wir häufig dazu, nur das Fehlerhafte und Störende wahrzunehmen. Es ist ein

Schritt von der Defizit- zur Ressourcenorientierung. Mithilfe der goldenen Brille, das heisst einer wertschätzenden Sicht, wird unser Selbstbild, aber auch das unserer Kinder gestärkt.

- Im Austausch kann neues Wissen sowie neue Gedanken entstehen. Durch offene Fragen werden Lösungen gesucht, die jedoch nicht einvernehmlich sein müssen. Im Lernen von- und miteinander erarbeiten die Eltern im gemeinsamen Prozess ihre Antworten individuell, abgestimmt auf ihre Biographie und Ressourcen.

- Im Dialog ist die menschliche Kompetenz genauso wichtig wie die methodische oder die inhaltlich-fachliche Kompetenz.

Als Prämisse für die offene Elternrunde steht die dialogische Beziehung für eine offene und wertschätzende Haltung, mit der den Eltern begegnet werden soll und in der sie gleicher Art den andern Eltern begegnen und den Dialog zu Hause weiterführen.

3.2 Elternbildung – Elternarbeit – Erziehungspartnerschaft

Die Elternrunde ist ein Projekt im Rahmen der schulischen Elternarbeit. Im Vergleich zum vorangehenden Kapitel, das die grundsätzliche Haltung des Projekts aufzeigt, wird in diesem Kapitel nach Hintergründen und Entwicklungen gesucht, nach aktuellen Angeboten, Meinungen und Forschungsergebnissen im Bereich der Elternbildung, der Elternarbeit und Schule. Sehr schnell fallen die vielfältigen Bezeichnungen ins Auge, die für die Arbeit mit Eltern verwendet werden.

Unter dem Begriff Elternbildung werden verschiedene Konzepte und Angebote zusammengefasst, die sich mit Bildung und Erziehungsfragen auseinandersetzen. Ein einheitliches Verständnis von Elternarbeit gibt es kaum. Tschöpe-Scheffler schreibt dazu: „Alles, was heute im weitesten Sinn unter Elternbildung subsumiert werden kann, ist ebenso verwirrend vielfältig wie die dazu gehörenden Bezeichnungen: Elternarbeit, Elternwerkstatt, integrative Elternmitarbeit, Elternschulung, Elterntraining oder dialogische Begleitung, Beteiligungsprojekte für Eltern oder „Stärkung der Erziehungskraft der Eltern“ ... Hinter jedem dieser Begriffe stehen differenzierte konzeptionelle Entwürfe mit praktischen Umsetzungsideen“ (Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 9).

In der Legitimation für den expandierenden Markt von Elternbildungsangeboten wird oft auf die grösser gewordenen Anforderungen an Mütter und Väter verwiesen. Viele Erwachsene fühlen sich derart belastet, dass ihnen für die Aufgaben der Erziehung kaum noch Kraft bleibt. Überforderung, Hilflosigkeit und Unsicherheit nehmen zu. Gründe für eine solche Belastung ortet Tschöpe-Scheffler in der Pluralisierung von Lebensstilen, aufgrund derer es kaum noch etwas gibt, auf das sich Eltern berufen und an das sie anknüpfen können. Die Individualisierungstendenzen können einerseits befreiend sein, andererseits aber auch Ängste auslösen, wenn keine Unterstützung zur Verfügung steht und der entlastende Austausch untereinander ausbleibt (vgl. ebd. S. 10).

Auch die hohe Zuschauerzahl von ca. fünf Millionen der 2005 ausgestrahlten Sendung „Super Nanny“ als wohl populärste Expertin für Elternbildung zeigt, dass auf Seiten der Eltern ein grosses Interesse an Hilfestellung in Fragen der Kindererziehung besteht. Bei aller Kritik, die man an dieser Sendung üben kann, erfüllt sie zumindest ein wichtiges Kriterium von Elternbildung, nämlich das der Nieder-

schwelligkeit. Die durch die Sendung ausgelösten Diskussionen und deutlich gestiegene Inanspruchnahme von Beratungen (vor allem anonyme Online-Beratungsstellen) zeigen, dass Eltern nicht nur Hilfe und Unterstützung suchen, sondern auch bereit sind, diese aktiv in Anspruch zu nehmen. Dies immer unter der Voraussetzung, dass der Zugang nicht durch finanzielle oder anderweitige Hürden erschwert wird. Des Weiteren geht Tschöpe-Scheffler davon aus, dass Eltern aller Bildungs- und Sozialschichten zur Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben Anregungen, Austausch und Unterstützung benötigen. Neben den programmatischen Angeboten wie STEP², Triple P³ und Gordon Familientraining⁴, die ein klares Seminarkonzept haben und in Beratungsstellen und Volkshochschulen angeboten werden, entwickeln sich mehr und mehr offene Konzepte, die als niederschwellige Angebote z.B. in Begegnungsräumen der Stadt angeboten werden. Eltern werden eingeladen, sich unter Anleitung anderer Eltern oder Erzieherinnen zum Austausch zu treffen. Von den Erzieherinnen erfordert dies die Bereitschaft, mit den Ressourcen der Eltern zu arbeiten und diese mit einzubeziehen und vor allem die Eltern als Experten ihrer Kinder stärken zu wollen (vgl. Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 13-18).

Nachstehend werden die drei Konzepte der Elternbildung von Schoop, Armbruster und des Pen Green Centre, die für das Konzept der offenen Elternrunde dieses Projektes wegweisend waren, in einer kurzen Zusammenfassung vorgestellt. Die Konzepte lassen sich dem Bereich der niederschweligen Angebote zuordnen und orientieren sich an den Ressourcen der Teilnehmenden. Sie haben das erklärte Ziel, Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken und damit ihre Selbstwirksamkeit zu unterstützen.

Die Konzepte „Eltern stärken - Dialogische Elternseminare“ von Johannes Schoop wie auch „Eltern AG“, das Empowerment-Programm von Meinrad Armbruster, kann zur Gruppe der programmatischen Angebote gezählt werden. Die Arbeit des Pen Green Centre in England ist eine Art Gemeinschafts- und Begegnungszentrum mit Betreuungsangeboten und vielfältigen Angeboten zu Bildung und Erziehung.

3.2.1 Eltern stärken – Dialogische Elternseminare

Das Konzept „Eltern stärken“ wurde ursprünglich im Jahr 1995 im Jugendamt Dortmund erarbeitet und seitdem ständig weiterentwickelt. Die Erfahrung, dass Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder Unterstützung brauchen, die nicht Rezeptwissen vermittelt, sondern ihnen hilft, sich auf die eigene Biografie, die vorhandenen Stärken und Ressourcen zu besinnen und somit eigene Antworten und Lösungen zu finden, wird durch den Erfolg der Seminare bestätigt.

Das Seminar „Eltern stärken“ hat das Ziel, einen möglichst einfachen Zugang zu komplexen Themen zu schaffen und damit auch bildungsferneren Eltern eine Möglichkeit in der Unterstützung zu Erziehungsfragen anzubieten. Als wichtigste Grundregel in den Seminaren gilt, den Respekt gegenüber

² STEP ist ein strukturiertes, systematisches Elterntraining, das auf demokratischen Erziehungsprinzipien aufbaut.

³ Triple P ist ein wissenschaftlich fundiertes, präventives Erziehungsprogramm, das Eltern einen autoritativen Erziehungsstil vermittelt.

⁴ Das Gordon Familientraining ist ein Trainingsprogramm für die ganze Familie, um neue und wirksame Wege zu erfahren, wie unakzeptables Verhalten untereinander verändert werden kann, ohne auf Disziplinierungs- und Bestrafungsmassnahmen zurückzugreifen.

allen Beteiligten zu pflegen. Dieser Kerngedanke der dialogischen Haltung ermöglicht die Niederschwelligkeit solch eines Seminars. Sprachbarrieren können jedoch nach wie vor Stolpersteine bilden. In den Seminaren wird der Prozess von einem Dialogbegleiter angeleitet, der den Raum schafft, in dem Begegnungen und Austausch möglich werden. Ziel ist es, die Selbstwirksamkeit, das Lernen-Wollen der Eltern zu stärken und sie nicht durch allgemeingültige Rezepte zu passiven Empfängern zu machen. Die zu behandelnden Themen bringen die Eltern selbst zur Sprache.

Im Mittelpunkt der Elternseminare steht das eigentliche Erfahrungsbezogene Lernen, das Schoop auch als persönliches Wachsen bezeichnet. Zuerst beschäftigen sich die Eltern mit sich selbst, erst in einem zweiten Schritt mit den Kindern. Wegbereiter ist die dialogische Haltung im Sinne der ursprünglichen Definition von Buber, die im Kapitel 3.1.4 unter den Kerngedanken der dialogischen Haltung beschrieben ist.

Die Ziele der Elternseminare skizziert Schoop in einem Modell von fünf Lernebenen. Lernebenen, die in ihrer Bedeutung nebeneinander stehen und weder chronologisch noch parallel in die Lernprozesse einfließen müssen. Vielmehr sind die Ebenen prozessual miteinander vermischt und die Übergänge fließend.

Lernebene I: Wissensspektrum erweitern, die Auseinandersetzung auf der Sachebene abdecken (Sachaspekt)

Lernebene II: das Denken, Fühlen und Können des Anderen wahrnehmen, die Reflexion des eigenen Handelns und der Austausch mit den anderen Teilnehmern (Beziehungsaspekt)

Lernebene III: sich dem Thema persönlich stellen/die persönliche Konfrontation mit dem Thema (Selbstbild)

Lernebene IV: die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, den eigenen Erfahrungen und den dadurch heutigen Verhaltensweisen (mein Rucksack)

Lernebene V: die Frage nach dem Lebenssinn und der eigenen Spiritualität (vgl. Schoop & Wehner, 2006, S. 170-171).

Zusammenfassend kann gesagt werden: Das Konzept der dialogischen Elternseminare orientiert sich an den Ressourcen der Teilnehmenden. Im dialogischen Austausch wird Wissen geteilt und erweitert. In der Erforschung und Reflexion der eigenen Verhaltensweisen mit der sogenannten goldenen Brille kann Vertrauen in die eigenen Kräfte aufgebaut und nach eigenen Lösungen gesucht werden. Dazu schreibt Schoop auch: „Eltern stärken bedeutet, Eltern in ihrem Suchen und in der Gewissheit zu stärken, dass es sich lohnt, sich selbst und den Kindern mehr zu vertrauen. Dann wächst das, was Antonovsky als Kohärenzgefühl bezeichnet und was Bandura mit dem Begriff „Selbstwirksamkeitserwartung“ gemeint hat“ (Schoop, 2006, S. 149). Und: „Ein Erfolg der Elternseminare könnte sein, dass Eltern aufhören, sich selbst an sogenannten „perfekten Lebenskonzepten zu messen, die es in der wirklichen Welt nicht gibt“ (ebd.).

3.2.2 Eltern AG

Das Empowerment-Programm für mehr Elternkompetenz in Problemfamilien

Das Empowerment-Programm Eltern AG, ein Präventionsprogramm, geht davon aus, dass Eltern unabhängig von Herkunft, Bildung und Kultur über diejenigen Fähigkeiten verfügen, die für eine positive Entwicklung ihrer Kinder erforderlich sind. Dieser Ansatz ermutigt Eltern, an ihre Fähigkeiten zur Erziehung ihrer Kinder zu glauben und sich aktiv in die Elternrolle zu begeben.

Es kann - wenigstens im Grundsatz und solange nicht das Gegenteil bewiesen ist - davon ausgegangen werden, dass Eltern über diejenigen Fähigkeiten verfügen, die für eine positive Entwicklung ihrer Kinder erforderlich ist. Mehr noch, sie sind ohne Bedingungen bereit, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um eine positive Entwicklung ihrer Kinder zu ermöglichen. Sie möchten, dass sie ihr Leben eigenständig meistern und ihren Platz in der Gesellschaft finden.

(Armbruster, 2006, S. 153)

Das Programm der Eltern AG konzentriert sich vor allem auf sozial benachteiligte Familien mit Kindern von 0 bis 6 Jahren. Oberstes Ziel ist die Stärkung von Erziehungskompetenzen der Eltern unter Wahrnehmung und mit Einbezug der vorhandenen Ressourcen. „Mit der Steigerung der Erziehungsfertigkeiten zielen die Mentoren der Eltern AG gleichermassen auf:

- die Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder im Elementarbereich h und Grundschulbereich
- die Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung
- die Erweiterung der elterlichen Kooperationsmöglichkeiten mit relevanten pädagogischen Einrichtungen“ (ebd. S. 27).

Armbruster baut den Empowerment-Prozess in seinen Kursen modellhaft mit den 4 Schritten der Sensibilisierungsphase, der Verstärkungsphase, der Internalisierungs- und der Partizipationsphase auf (ebd. S. 181).

Ein Hauptelement von Empowerment ist das Konstrukt der Selbstbestimmung, das auf jenen Kognitionen beruht, die eine Person benötigt, um sich als kausaler Agent des eigenen Lebens zu begreifen. Wer glaubt, wichtige Ereignisse im Leben selbst beeinflussen zu können, entwickelt eine positivere Ergebniserwartung. Ein selbstbestimmtes Individuum trifft gerne Entscheidungen zum Wohl des eigenen Lebens und vermag entsprechend zu handeln. Diese Erfahrungen sind ungeheuer motivierend und erzeugen einen generalisierenden Effekt. Sie wecken Erinnerungen an weitere positive Problemlösungen und wirken förderlich auf das allgemeine Vertrauen in die eigenen personalen Kompetenzen (vgl. Armbruster, 2006, S. 176).

Zusammenfassend kann gesagt werden: Das Empowerment-Programm fördert bei den Beteiligten das bewusste Wahrnehmen von positiven Erlebnissen. Im Erleben der Selbstwirksamkeit entwickeln die Teilnehmenden Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Damit werden ihre personalen und sozialen Ressourcen gestärkt und erweitert.

3.2.3 Pen Green Centre - ein Familienzentrum

Das Pen Green Centre wurde 1983 in Corby eröffnet und hat sich seither ständig weiter entwickelt. Es ist ein Familienzentrum und eine Begegnungsstätte von besonderer Art: Kindergarten, Kleinkindbetreuung, Eltern- und Erwachsenenbildung, Freizeitgestaltung, Ausbildung, Studium und Weiterbildung sind an einem Ort zu finden. Dies hat den Vorteil, dass Eltern während der Elternkurse ihre Kinder in gute Betreuung abgeben und entspannt an den Kursen teilnehmen können. Mittlerweile nützen viele Eltern nicht nur die Angebote, sondern arbeiten selber als bezahlte Teilzeitkräfte im Zentrum mit. Das Centre beschäftigt heute 35 Mitarbeiter/innen, welche mit mehr als 500 Familien arbeiten. Ende der 90er Jahre hatten bereits mehr als 6000 Eltern das Centre besucht.

In der Gründungszeit herrschten in Corby, einer ehemaligen Stahlindustriestadt, Armut, schlechte Wohnverhältnisse und eine Arbeitslosigkeit von 43%. Für sozial benachteiligte Familien gab es kaum öffentliche Unterstützung oder bedürfnisgerechte Betreuungsangebote, die es ihnen ermöglicht hätten, wieder eine Arbeit anzunehmen. Unzufrieden mit dieser Situation bildete sich eine Gruppe Eltern, die in Zusammenarbeit mit engagierten Politikern Wünsche und Visionen für ein bedarfsgerechtes Angebot formulierten. Die daraus entwickelten Grundsätze bilden auch heute noch die Grundlagen für die Arbeit im Centre. Ein ehemaliger Mitgründer des Centres fasst diese Haltung in einem Zitat zusammen: „Wir wollen Eltern ermutigen, ihr Schicksal nicht als gegeben hinzunehmen, sondern damit anzufangen, die Welt zu erschaffen, in der sie leben wollen“ (Wehinger, 2006, S.185).

Heute umfasst das Pen Green Centre über 20 Räume, in denen Beratung, Betreuung und Bildungsangebote stattfinden. Die Angebote stehen allen Eltern zur Verfügung.

Die Angebote des Pen Green Centre können im Wesentlichen in sechs Bereiche unterteilt werden:

1. Frühpädagogische Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote in den Tageseinrichtungen
2. Bildungsangebote für Eltern zur Entwicklung der Erziehungs Kompetenzen
3. Familienunterstützende Programme
4. Verbesserung des Wohnumfeldes durch Vernetzungen
5. Gesundheitsservice (z.B. Untersuchungen für Frauen vor und nach der Geburt, Unterstützung für Familien mit kranken oder behinderten Kindern)
6. Ausbildung und Forschung (z.B. Nachholen von Schulabschlüssen, Weiterbildungskurse für Mitarbeiter/innen)

(vgl. Wehinger, 2006, S.178).

Als wichtige Voraussetzung wird die Haltung des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung genannt. Eltern werden von den Mitarbeiter/innen als gleichwertig respektiert und sind gebeten, sich als aktive Partner/innen einzubringen. Das Kind wird unterstützt, an seine eigenen Fähigkeiten zu glauben und auch die Eltern sollen dazu angeregt werden, an ihre Erziehungs Kompetenzen zu glauben und sie zu erweitern, um somit ihren Kindern zu persönlichem Wachstum zu verhelfen. Die Eltern werden weiter dazu ermutigt, ihre Kinder zu beobachten, aber auch ihr eigenes Handeln zu beleuchten.

Das Ziel, mit den Eltern in einen gleichwertigen Dialog zu treten, bedingt eine gemeinsame Sprache, die alle verstehen und auf deren Basis Erfahrungen und Anregungen ausgetauscht werden können.

Es ist notwendig, das pädagogische Fachwissen mit den Eltern zu teilen, um Sprachbarrieren und Machtpositionen abzubauen.

Über diese Einbeziehung der Eltern in den pädagogischen Alltag der Einrichtung werden viele Anregungen übernommen, die zuhause weitergeführt werden. Über die neuen Kenntnisse und Einblicke erhalten die Eltern einen neuen Blick auf ihre Kinder, sie fühlen sich kompetenter, sie interessieren sich vielschichtiger und sie sind stolz und begeistert von ihrem Kind.

(Wehinger, 2006, S. 181)

Zusammenfassend kann gesagt werden: Das Pen Green Centre ist eine lernende Gemeinschaft und stellt sich selbst auch immer wieder in Frage. Dies führt zu einer ständigen Weiterentwicklung des Konzeptes. Um möglichst viele Eltern anzusprechen und sie anzuregen, sich für die Entwicklung ihres Kindes zu interessieren, sind die Zugangsmöglichkeiten niederschwellig angelegt und für Familien in schwierigen ökonomischen Verhältnissen kostenfrei.

In der Zusammenarbeit entstehen neue und starke Verbindungen zwischen allen Beteiligten. Somit wird ein neues Selbstverständnis im Erleben der Selbstwirksamkeit im Erziehungsalltag möglich. Die Philosophie der Ermutigung und Unterstützung zur Selbstwirksamkeit widerspiegelt sich in der Grundhaltung der Begegnungen.

3.3 Elternarbeit und Schule - Oder was Eltern zum Schulerfolg beitragen

Im Gegensatz zu den öffentlichen Elternbildungsangeboten sucht die schulische Elternarbeit nach einem neuen Verständnis in der Arbeit mit Eltern. Sacher, Professor für Schulpädagogik, meint dazu: „Schon der Begriff „Elternarbeit“ ist obsolet. Es sind ja nicht die Eltern, von deren „Arbeit“ die Rede ist. Vielmehr ist die „Arbeit“ gemeint, welche Lehrkräfte sich mit Eltern machen. Das heisst die Schule ist aktiv, Eltern sind Objekte der Bearbeitung und bleiben passiv“ (Sacher, 2014, S. 24).

Oder bei Hans Dusolt, Diplom-Psychologe und unter anderem Fachdozent an einer Fachakademie für Heilpädagogik, ist zu lesen: „Unter dem Begriff der „Elternarbeit“ werden je nach Einrichtung [gemeint sind Kindertagesstätten, Anm. d. Verf.] die unterschiedlichsten Formen von Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern zusammengefasst – vom Sommerfest über Elternabende bis hin zu Kriseninterventionen...“ (Dusolt, 2008, S. 11).

Auch wenn es nach wie vor Formen der Elternarbeit gibt, die diese Haltung vertreten, sollte heute Elternarbeit hauptsächlich als Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften einer pädagogischen Einrichtung und den Eltern verstanden werden. „Es handelt sich um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, eine Erziehungspartnerschaft „auf gleicher Augenhöhe“, mit dem Ziel, das Kind gemeinsam nach besten Kräften in seiner Entwicklung zu fördern“ (ebd.).

Mit der folgenden Abbildung von Dusolt kann die Idee der Erziehungspartnerschaft sichtbar gemacht werden. Das Kind ist Bestandteil der beiden Systeme und die Erziehungspartnerschaft ist das Bindeglied der Systeme Familie und Schule.

Erziehungspartnerschaft als Bindeglied zwischen zwei sozialen Systemen

Abbildung 1: Erziehungspartnerschaft

Im Dialog und Austausch zwischen den beiden Experten Eltern und Lehrperson werden die Systeme verknüpft. In dieser Darstellung wird auch deutlich, dass der Informationsaustausch in beiden Richtungen gemeint ist.

Aufgrund von Studien und Forschungsergebnissen, die einen direkten Zusammenhang zwischen dem Bildungserfolg des Kindes und der Familiensituation belegen, geraten die Schulen zunehmend unter Druck, ihre Formen der Elternarbeit zu überdenken und den neuen Bedürfnissen angepasste neue Formen anzubieten. In intensiven öffentlichen Diskursen wird die Leistungsfähigkeit und Qualität unseres Bildungssystems diskutiert und das Bewusstsein einer gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsverantwortung fordert von beiden Seiten eine Partizipation. Sacher erweitert den Begriff der Erziehungspartnerschaft und seine Forderung einer zeitgemässen Elternarbeit ist die der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.

In den folgenden aktuellen Studien, „FASE B“, „Familien-Erziehung-Bildung“ und „Schule und Familie – Was sie zum Schulerfolg beitragen“ wurden Faktoren für einen günstigen Bildungsverlauf untersucht. Die Resultate aller drei Studien bestätigen den Einfluss der Familien auf den Bildungsverlauf und werden nachstehend kurz erläutert:

3.3.1 FASE B

Die Langzeitstudie Familie-Schule-Beruf (FASE B) unter der Leitung von Markus Neuenschwander, die seit 2001 läuft, untersucht die Entwicklung von Kindern von der Primarschule bis ins Erwerbsleben. Mittels Fragebogen und Interviews hat das Forschungsteam rund 20000 Jugendliche mit ihren Eltern und Lehrpersonen aus den Kantonen Bern, Zürich und Aargau zu verschiedenen Zeitpunkten

befragt. Die Studie untersucht Fragen rund um den Übergang von der Sek 1 in die Sek 2 und in die Berufslehre.

Ein Schwerpunkt der Studie war es, zu untersuchen, welche Faktoren einen Einfluss der Eltern auf den Bildungsverlauf der Kinder begünstigen. Die Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

- Die Leistungen der Kinder in Deutsch und Mathematik werden zu 30 bis 50 Prozent durch die Erwartungen und Verhaltensweisen der Eltern bestimmt.
- Die Erwartungen der Eltern beeinflussen auch die Notengebung. Haben Eltern hohe Bildungserwartungen an ihr Kind, geben die Lehrkräfte bessere Noten bei gleicher Leistung.
- Die Erwartungshaltung der Eltern ist wesentlich daran beteiligt, ob ein Kind eine Lehre macht oder ans Gymnasium geht.
- Eltern aus bildungsfernen Schichten kümmern sich weniger um schulische Belange. Dadurch haben ihre Kinder wesentliche Nachteile. Dies gilt vor allem für Migrantenkinder.
- Nur 10 bis 15 Prozent der Schülerleistungen sind auf die Art und Weise zurückzuführen, wie die Lehrperson unterrichtet.

Neben einer hohen Erwartungshaltung führt Neuenschwander zwei weitere zentrale Faktoren an, mit denen Eltern den Schulerfolg ihres Kindes beeinflussen können. Zum einen ist dies die Lernstimulation in der Familie, das Diskutieren am Familientisch und das Schaffen von Zugang zu Büchern und kulturellen Veranstaltungen. Aber auch der Erziehungsstil hat einen wichtigen Einfluss. Der sogenannte autoritative Erziehungsstil wirkt sich positiv auf die Schulleistungen aus. Gemeint ist damit eine Erziehung, die aus einer Kombination von Liebe, Respekt und Wärme besteht, gleichzeitig aber auch Forderungen stellt, Kontrolle ausübt und die Tagesabläufe strukturiert. (vgl. Zollinger, 2009, S. 3-5).

3.3.2 Familien – Erziehung – Bildung EKFF

Auch die Studie „Familien – Erziehung – Bildung“, die im Auftrag der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen EKFF gemacht wurde, befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen Familie, Erziehung und Bildung. Unter der Thematik der ungleich verteilten Bildungschancen analysierten Moser und Lanfranchi die Ergebnisse des internationalen Schulleistungsvergleichs PISA im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg. Insbesondere gingen sie der Frage nach, was Bildungssysteme und Schulen unternehmen sollten, damit alle Kinder ihr Potenzial optimal nutzen können. Ihre Lösungsansätze finden sich vor allem in der Verbesserung von Rahmenbedingungen im Bildungssystem und in der Unterstützung von benachteiligten Familien. Denn „der Entwicklungsprozess von Kindern in der ersten Lebensphase ist für das Lernen in der Schule von grosser Bedeutung. Kinder entfalten das Potenzial ihrer natürlichen Anlagen dank vermittelter Lernanregung durch ihre Eltern....“ (Lanfranchi & Moser, zitiert nach Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S. 15). Im Weiteren kommt die Studie zum Schluss: „Die Familie ist nach wie vor der Ort, der am stärksten und nachhaltigsten auf die kindliche Entwicklung und Bildung Einfluss nimmt. Sie ist die erste und bedeutendste Sozialinstanz und die Eltern stellen die wichtigste Ressource für die Entwicklung ihrer Kinder dar“ (EKFF, S. 81).

Es scheint unbestritten, dass die Familien in Bildungsverläufen eine wichtige Rolle spielt und dass schulische Motivation und Leistungen der Kinder durch familiäre Prozesse wesentlich gefördert werden. Als besonders wirksame Unterstützung beim Aufbau des Weltwissens von Kindern wurden in der Studie unter anderem eine stimulierende Umgebung sowie ein autoritativer Erziehungsstil und die Art und Weise, wie Eltern den Erfolg und Misserfolg ihrer Kinder erklären, genannt.

Eine weitere wichtige Rolle ordnet die Studie der Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen zu. „Je besser diese Zusammenarbeit gelingt, desto positiver ist die Schuleinstellung der Eltern“ (EKFF, S. 82). Allerdings weist die Studie auch auf die Schwierigkeiten von bildungsfernen Eltern oder Eltern mit Migrationshintergrund hin. Als wirksames Mittel zum Ausgleich ungerecht verteilter Bildungschancen würde gemäss der Autoren das Angebot von Tagesstrukturen und der Ausbau institutioneller familien- und schulergänzender Betreuung darstellen.

3.3.3 Schule und Familie – Was sie zum Schulerfolg beitragen

Das Forschungsprojekt wurde im deutschsprachigen Raum des Kantons Bern im Jahr 2002 durchgeführt mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen Eltern, Lehrpersonen und Schülern wissenschaftlich zu untersuchen. Im Zentrum stand „die Analyse des Verhältnisses von Eltern und ihren Kindern in der Rolle der Schülerinnen und Schüler, so wie sich dieses in der Schweiz gegenwärtig darstellt“ (Neuenschwander et al. 2007, S. 15). Ausgangspunkt bildete eine Befragung von über 1000 Schüler/innen und Eltern und 183 Lehrkräften mit Fragen zu den Bedingungen von Schülerleistungen und Unterrichtsstörungen sowie Fragen zur Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen. Die Zusammenarbeit umschreiben sie als „eine Kommunikation zwischen Personen mit gemeinsamen Anliegen, wovon die optimale Förderung der Heranwachsenden sowohl für die Eltern als auch für die Lehrpersonen das Vorrangigste ist“ (ebd. S. 183). In der Auswertung und Analyse der Befragung kristallisierten sich drei Qualitätsmerkmale für den Prozess einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern heraus. Die Merkmale sind: 1. gegenseitige Information, 2. Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und 3. Koordination von pädagogischen Massnahmen:

1. Gegenseitige Information

Die gegenseitige Information bildet die Basis für die Zusammenarbeit. Die Lehrpersonen informieren die Eltern über den Leistungsstand des Kindes, über seine allfälligen Defizite und Fördermöglichkeiten, aber auch über schulische Angelegenheiten. Die Eltern informieren die Lehrpersonen über das Lernverhalten des Kindes zu Hause, aber auch über Besonderheiten im Verhalten des Kindes und seines Umfeldes. Wenn Eltern ihre Kinder schulisch unterstützen sollen, brauchen sie die dafür notwendigen Informationen. Missverständnisse können dadurch reduziert werden und die Informationen bilden die Grundlage für die Planung von pädagogischen Massnahmen.

2. Aufbau von gegenseitigem Vertrauen

Vertrauen ist die Grundlage für eine produktive Zusammenarbeit und ist wesentlich bei der Koordination und Realisation von kindbezogenen Massnahmen. Entscheidend für den Aufbau von Vertrauen der Eltern in die Schule ist die wertschätzende Begegnung der Lehrpersonen den Eltern gegenüber und die Bereitschaft, das in ihren Möglichkeiten Stehende zur Förderung des Kindes zu tun. Vielfältige

Möglichkeiten und frühzeitige Kontaktaufnahme zwischen Lehrperson und Eltern schaffen eine positive Beziehung.

3. Koordination von pädagogischen Massnahmen zur Erhöhung von deren Verbindlichkeit

Wenn Eltern und Lehrpersonen Massnahmen koordiniert ergreifen und das Kind von beiden Seiten die gleichen Reaktionen erfährt, steigt die Verbindlichkeit (vgl. Neuenschwander et al. S. 182-191).

Für das Zustandekommen der gelingenden Zusammenarbeit mit den drei Merkmalen vermuten Neuenschwander et al., dass nicht primär die Häufigkeit von Eltern-Lehrern-Kontakten entscheidend ist, sondern vielmehr eine hohe Qualität in der Zusammenarbeit bzw. wenn der Prozess der Zusammenarbeit konstruktiv verläuft.

Die Ergebnisse dieser drei Studien zeichnen ein klares Bild und die Forderungen der Erziehungswissenschaftler nach verstärkter Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus sind mehr als legitim. Mit dem Modell der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft wird eine neue Qualität in der Beziehung zwischen Schule und Familie angestrebt. In der Umsetzung sind jedoch noch vielerlei Hürden zu überwinden und es braucht ein Engagement von beiden Seiten, von der Schule und der Familie. Als bedeutsamen Schritt in der Verwirklichung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft bezeichnet Textor die wechselseitige Öffnung. Er schreibt dazu:

Eltern und Erzieherinnen müssen Zeit finden zum Austausch wichtiger Informationen über das Verhalten des Kindes in Familie und Kindertageseinrichtung....So wird einerseits den Eltern der Lebensbereich „Kindergarten“ transparent gemacht, während andererseits die Erzieherinnen Einblick in die Familiensituation der ihnen anvertrauten Kinder erlangen....Beide Seiten entwickeln Verständnis für den Lebenszusammenhang und die Problemsicht der jeweils anderen
(Textor, 2013, S. 12)

3.4 Projekt offene Elternrunde

Das Projekt der offenen Elternrunde bietet den Eltern die Möglichkeit, einen ungezwungenen Kontakt mit der Lehrperson aufzunehmen und zugleich die anderen Eltern der Klasse kennen zu lernen. Die Treffen finden im Kindergartenraum statt und geben den Eltern Einblick in die Lernumgebung ihres Kindes. Für die Dauer der Elternrunde wird der Kindergartenraum zu einer Art Kommunikationszentrum für Eltern. In der offenen Form der Elternrunde ergeben sich Möglichkeiten der Begegnung und Kontaktaufnahme. Im gemeinsamen Erfahrungsaustausch werden Eltern angeregt, ihr Erziehungs- und Bildungswissen weiterzugeben und ihre Erziehungskompetenzen zu erweitern. Der Austausch kann zeigen, dass es verschiedene Erziehungswahrheiten gibt und die Eltern verschiedene Handlungsmöglichkeiten haben. Dadurch werden die Eltern beim Suchen eigener Antworten in ihren Erziehungsfragen unterstützt und sie richten den Fokus auf ihre Ressourcen und Fähigkeiten. Die offene Elternrunde schafft Möglichkeiten, das Beziehungsnetz der einzelnen Familien zu erweitern und einander wechselseitig zu unterstützen und zu beraten. In einer niederschweligen Form sollen zugleich Grundlagen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrperson geschaffen wer-

den wie auch die Erziehungskompetenzen der Eltern durch den Austausch mit anderen Eltern gestärkt werden.

In den öffentlichen Elternbildungsangeboten, die in Kapitel 3 beschrieben wurden, stehen die Stärkung des Vertrauens in die eigene Erziehungskompetenz im Zentrum. In der Zusammenarbeit von Schule und Familie steht vor allem die Bedeutung der Familie für den Bildungsverlauf des Kindes im Zentrum. Die offene Elternrunde versucht, die Eltern in beiden Bereichen zu unterstützen und erhofft sich mit der Durchführung einen Gewinn in der Zusammenarbeit von Eltern und Lehrperson. „Ein gewinnbringendes Konzept von Eltern-Lehrer-Zusammenarbeit orientiert sich nicht nur an konkreten Funktionen und normalen Ansprüchen, sondern wesentlich auch an möglichen Wirkungen. Denn ein Konzept der Zusammenarbeit soll insofern realistisch sein, als gute Chancen bestehen sollen, die gewünschte Wirkungen auch zu erreichen“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 249).

Die zentralen Anliegen in der offenen Elternrunde sind:

- Vertrauen zu schaffen und damit günstige Voraussetzungen für die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen zu gewinnen.
- Die Ressourcen der Eltern zu stärken und ihre Elternkompetenzen zu stärken.
- Mit Wissenserweiterung die Erziehungskompetenz der einzelnen Eltern zu erweitern.

Das Projekt folgt den Grundgedanken der dialogischen Beziehung sowie den von Antonovsky begründeten Denk- und Handlungsansätzen der Salutogenese. Die Werte Akzeptanz, Kongruenz und Empathie widerspiegeln sich in der Grundhaltung der Lehrperson und werden in der Art und Weise der Reaktionen derselben auch an die Eltern weitervermittelt. Die Elternrunde ist ein lebendiger Prozess und in vielen Teilen nicht voraussehbar, wohin er führen wird. Das Gelingen hängt massgeblich von den spontanen Aktionen und Reaktionen der Teilnehmenden ab und wie gut es gelingt, die Grundwerte Wertschätzung, Akzeptanz und Kongruenz umzusetzen.

Im nachfolgenden Abschnitt werden in einer Auflistung grundsätzliche Faktoren für die Vorbereitung einer gelingenden Elternrunde zusammengetragen.

3.5 Checkliste der Gelingensfaktoren

Die Checkliste der Gelingensfaktoren beinhaltet sowohl organisatorische Faktoren wie auch personale Faktoren bei Lehrpersonen und Eltern. Die Auflistung orientiert sich einerseits an Faktoren, die die Grundhaltung des Projektes repräsentieren und in der Theorie erläutert wurden und andererseits an den Erfahrungswerten der Verfasserin. Die Checkliste hat keinen Anspruch an Vollständigkeit und Unabänderbarkeit. Die Checkliste dient in der Vorbereitung der offenen Elternrunde als Richtlinie für die Lehrperson.

Die aufgelisteten organisatorischen Faktoren sollen den Rahmen der Elternrunde festlegen und einen klaren Ablauf ermöglichen. Sie beruhen auf den Erfahrungen der Verfasserin und sind auch Bestandteil der Informations- und Willkommenskultur der Schule.

- Die Idee der Elternrunde wird den Eltern am ersten Elternabend vorgestellt.
- Die einzelnen Termine werden im Voraus in die Jahresplanung integriert und den Eltern am ersten Elternabend mitgeteilt.
- Die Elternrunde findet 1x pro Quartal, als Ergänzung zu den übrigen Elternaktivitäten, statt.
- Die Einladungen werden persönlich, ansprechend und informativ gestaltet und 2 Wochen im Voraus abgegeben.
- Der Raum ist so gestaltet, dass die Teilnehmenden in einer Runde um einen grossen Tisch sitzen können.
- Getränke und etwas zum Knabbern stehen bereit.
- Zu Beginn der Runde werden die Eltern begrüsst und ihr Kommen wertgeschätzt.
- Der Ablauf des Abends wird kurz vorgestellt.
- Themen für die Diskussions- und Austauschrunde werden gesammelt und auf dem Flipchart festgehalten.

Die Lehrperson vertritt die Grundhaltung der dialogischen Beziehung wie sie aus der Theorie erschlossen wurde. Ergänzend werden auch die Ansätze der integrativen Beratung nach Sue Colley⁵ und die lösungsorientierte Haltung nach Steve de Shazer⁶ miteinbezogen:

- Die LP begegnet den Eltern mit Wertschätzung, Akzeptanz, Empathie. Alle Eltern müssen sich angenommen, willkommen und wohl fühlen.
- Die LP bedient sich der Regeln des aktiven Zuhörens.
- Die LP kann mit der Doppelrolle von aktiv teilnehmender und moderierender Person umgehen.
- Die LP hat Modellcharakter.
- Die LP bedient sich der lösungsorientierten Kommunikation: Fragen statt Sagen.

Fragen sind der Schlüssel zu den Stärken, darum sollte nicht dem Impuls gefolgt werden, für die Eltern Antworten zu finden, sondern es sollte mit Fragen nach Lösungen gesucht werden. „Viele Eltern erwarten auf ihre Fragen gar nicht unbedingt immer eine klare, eindeutige Antwort. Die Frage „Wozu?“ (Wozu macht das Kind dies oder jenes? Was erhofft es sich davon?) per se bringt in vielen Fällen Erleichterung. Meistens tut es den Eltern schon gut, einfach mit andern Eltern über ihre Zweifel und Ängste zu reden und Gehör zu finden (vgl. Schoop, 2006, S. 43).

Die personalen Faktoren der Eltern können nicht vorausgesetzt werden. Die Lehrperson kann jedoch mit Art und Weise der Prozessbegleitung auf die Einhaltung achten.

- Offenheit und Vertrauen allen Teilnehmenden gegenüber.
- Bereitschaft, sich auf andere einzulassen, zuhören zu können und Anteilnahme zu signalisieren.
- Anliegen, Meinungen und Wünsche einbringen und mitteilen können.
- Verschiedene Sichtweisen, Probleme und Lösungen akzeptieren.
- Keine Ratschläge erteilen, Ich-Botschaften pflegen.
- Die Runde als Bereicherung erleben.

⁵ Sue Culley ist Diplompsychologin und beschreibt im Buch „Beratung als Prozess“ das Konzept der integrativen Beratung. Das Konzept baut auf der personenzentrierten Beratung nach Carl Rogers auf.

⁶ Steve de Shazer war Psychotherapeut und begründete den Ansatz der lösungsorientierten Haltung.

- Gesagtes verlinken können und eigene Schlussfolgerungen ziehen.
- Gesprächsregeln, die einen respektvollen Umgang ermöglichen, werden eingehalten⁷

3.6 Zusammenfassung

Die Qualitätsmerkmale einer gelingenden Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus (aus der Studie von Neuenschwander et al.) können zusammengefasst mit den drei Begriffen von Vertrauen, Information und Koordination beschrieben werden. Als besonders bedeutsamen Faktor für positive Schülerleistungen wird der Einfluss der Eltern in Form der gezeigten Erwartungshaltung an das Kind und die Ausübung des autoritativen Erziehungsstils gewertet. Die verschiedenen öffentlichen Elternbildungsangebote haben eine ausgeprägte Ressourcenorientierung und stellen die Stärkung der Erziehungskompetenz ins Zentrum. Sie beruht auf Erfahrungen und Erlebnissen und unserem Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit. Das Vertrauen ist abhängig von Ressourcen, die dem Einzelnen zur Verfügung stehen. Der Zugang zu den Ressourcen ist abhängig vom Kohärenzgefühl des Einzelnen. Je stimmiger dieses Gefühl ist, umso erfolgreicher können Ressourcen und Strategien eingesetzt und Herausforderungen bewältigt werden. Die Bewältigung unserer Lebensaufgaben und die an uns gestellten Anforderungen ist von zentraler Bedeutung für unsere psychische und physische Gesundheit. Mit der salutogenetischen Haltung lenken wir den Blick auf unsere Ressourcen.

Für die offene Elternrunde sind die Grundsätze der dialogischen Beziehung und der salutogenetischen Haltung wegweisend. Den Eltern sollen Zugänge zu Ressourcen ermöglicht werden. Im Austausch in der Gruppe können Eltern als Experten ihrer Kinder auftreten und andere Eltern unterstützen. In den gemeinsamen Treffen werden Eltern angeleitet ihr Wissen und ihre Erfahrungen miteinander zu teilen und in den Begegnungen ihre sozialen Netzwerke zu erweitern.

4 Konzept und Forschungsstrategie

4.1 Konzept der offenen Elternrunde

Die offene Elternrunde wird in Ergänzung zu den institutionalisierten Elternanlässen durchgeführt. Sie findet einmal pro Schulquartal statt und alle Eltern einer Kindergartenklasse werden dazu eingeladen. Die Einladung erfolgt schriftlich und wird von den Kindern mit der „Chendsgi-Post“ nach Hause gebracht. Über die Teilnahme entscheiden die Eltern selbst. Da es keine An- oder Abmeldung braucht, ist ein niederschwelliger Zugang gewährleistet. Die Gelingensfaktoren aus Kapitel 3.5 sind in der Durchführung wegweisend und dienen als Checkliste für die Vorbereitung der Elternrunde. In der Elternrunde sind alle Eltern in der gleichen Rolle, nämlich in der als Eltern eines Kindergartenkindes.

6 1. Angenehmer Umgangston
2. Einander zuhören und ausreden lassen
3. Alle zu Wort kommen lassen

Verlauf der offenen Elternrunde

Der Verlauf der offenen Elternrunde folgt dem groben Aufbau von Begrüssung, Information, Austausch und Abschluss. Natürlich können sich in der Durchführung spontan Änderungen ergeben, wenn es die Situation erfordert. Die Einfärbung der Texte verweist auf die inhaltlichen Schwerpunkte, die aus den Ergebnissen der theoretischen Auseinandersetzung resultierten und in den Richtzielen festgehalten sind. Das Farbleitsystem wird zudem im späteren Zielsystem und dem kategoriengeleiteten Auswertungssystem wieder aufgenommen.

Begrüssung Kontakt Beziehung aufnehmen	Teil 1: Individuelles Ankommen und einzelne Begrüssung, Getränke anbieten, Small Talk
	Teil 2: Gemeinsamer Beginn, allgemeine Begrüssung und Danken fürs Kommen
	Teil 3: Vorstellen des Programms am Flipchart und sammeln von möglichen Themen für die Austauschrunde (Eltern bringen ihre Anliegen ein)
Information	Teil 4: Lehrperson informiert zum aktuellen Schulgeschehen und Unterricht und beantwortet Fragen der Eltern
	Teil 5: LP gibt kurze Input zu Erziehungs- und Bildungsthemen wie Kinder im Alltag in ihrer Entwicklung gefördert werden können
Austausch	Teil 6: Erfahrungsaustausch, Diskussion und Fragen zum Inputthema und danach Erfahrungsaustausch zu den Anliegen und Themen der Eltern, die am Anfang gesammelt wurden.
Abschluss Feedback Ausblick	Teil 7: Austausch abschliessen, Fragen klären und Feedbackrunde
	Teil 8: Ausblick auf die Themen der nächsten Elternrunde und Verabschiedung

Der Ablauf folgt grundsätzlich dem theoretisch geplanten Aufbau, kann aber je nach Situation spontan angepasst werden. Zwischenergebnisse und gewünschte Veränderungen fliessen in die Vorbereitung der nächsten Elternrunde ein.

Im Anschluss an die Durchführung der Elternrunde hält die Lehrperson in einem Gedächtnisprotokoll den Prozess und die Interaktionen schriftlich fest. Die persönliche Reflexion der Lehrperson ergänzt das Protokoll und mit einer Interpretation wird das Zwischenergebnis festgehalten.

Mit dem Farbleitsystem werden die Aufzeichnungen strukturiert und den verschiedenen Schwerpunkten Begrüssung, Information, Austausch und Abschluss zugeordnet.

4.2 Forschungsmethoden

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit. In Anlehnung an die Definition der Handlungsforschung nach Kurt Lewin steht dabei der enge Praxisbezug und die enge Handlungsorientierung im Vordergrund (vgl. Stangl, 2000).

„In der Aktionsforschung sind jene Menschen und Menschengruppen, welche von den Wissenschaftlern untersucht werden, nicht mehr bloss Informationsquellen des Forschers, sondern Individuen, mit denen sich der Forscher gemeinsam auf den Weg der Erkenntnis zu machen versucht“ (Eckert und Koch, 2011, S. 4, zitiert nach Moser, 1977, S. 13). Das Praxissystem hat die Perspektive der Brauchbarkeit und strebt durch die Forschungsarbeit ein verbessertes Know-how an. Dabei geht der Anstoss des Forschungsprojektes nicht von der Wissenschaft aus, sondern von den betroffenen Personen selber, die dadurch nicht Objekte der Forschung sind, sondern selbst zu Forschern werden. Die Übernahme der Doppelrolle von Forschungsprojektleiter und Forschungsteilnehmender stellt dann auch eine besondere Herausforderung im Forschungsprozess dar. Stangl schreibt dazu: „Die Ansprüche der Handlungsforschung verlangen vom Forschenden eine zumindest vorübergehende Aufgabe der grundsätzlichen Distanz zum Forschungsobjekt zugunsten einer bewusst einzunehmenden Haltung, die von teilnehmender Beobachtung bis zur aktiven Interaktion mit den Beteiligten reicht“ (Stangl, 2000).

Eckert und Koch formulieren in Anlehnung an den Aktionsforscher Huschke-Rhein folgende 10 Grundsätze:

1. Forscher: Beobachtende, forschende Person nimmt nicht notwendigerweise neutrale, distanzierte Rolle ein
2. Betroffene: „forschende Person“ kann von untersuchtem Projekt ebenso betroffen sein wie andere Personen
3. Methoden: Angemessenheit gegenüber der Fragestellung, Präferenz qualitativer Methodik
4. Planung: untersuchte Projekte entstehen aus der Praxis
5. Projektverlauf: dynamischer Prozess der durch Rückkoppelung von Ergebnissen modifiziert werden kann.
6. Auswertung: Auswertung verlangt keine zuvor erstellten Hypothesen, gesamter Prozess sowie Interaktionen werden ausgewertet
7. Vorverständnis: Fragestellungen dienen der Erweiterung eines Vorverständnisses, weniger zur Überprüfung von Hypothesen
8. Untersuchungsfeld: Untersuchung erfolgt im natürlichen Lebenskontext, nicht in der Laborsituation

9. Interaktion: Interaktionen innerhalb des Forschungsprozesses wird ein hoher Stellenwert zugesprochen
10. Gütekriterien: nicht die Generalisierbarkeit der Ergebnisse, sondern die Realitätshaltigkeit, Transparenz und Praxisrelevanz stehen im Vordergrund
(Eckert & Koch, 2011, S. 5)

In der vorliegenden Arbeit erfolgt die Beantwortung der Fragestellungen aus der Triangulation von quantitativer Befragung, von schriftlicher Befragung aller Eltern anhand eines Fragebogens und von qualitativer Befragung anhand des geleiteten Interviews entlang des Fragebogens. Ergänzend werden die Gedächtnisprotokolle der einzelnen Elternrunde ausgewertet und in die Evaluation miteinbezogen.

4.3 Datenerhebung mit folgenden Instrumenten

4.3.1 Die schriftliche Befragung

„Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview“ (Altrichter&Posch 2007, S. 167). Der Fragebogen soll Auskunft über die Meinungen der Eltern zur offenen Elternrunde geben und erfolgt aus der Perspektive der Mikroebene. Während auf der Makroebene grosse Kollektive, Systeme und Institutionen und ihre Merkmale und Entwicklungen untersucht werden, erforschen Studien auf der Mikroebene Meinungen und Einstellungen von Individuen im Zusammenhang mit kleineren sozialen Einheiten (vgl. Paier, 2010, S. 11). Die Daten aus dem Fragebogen werden dokumentiert und quantitativ ausgewertet. Zur späteren Auswertung werden Kategorien gebildet, denen die Fragen zugeordnet werden und mit der Berechnung des Mittelwertes eine Aussagegewert formuliert. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und kann anonym erfolgen.

Der Fragebogen wird in einem Pretest mit einer Person, die einen ähnlichen sozioökonomischen Status besitzt wie die Mehrheit der Eltern meiner Kindergartenkinder, auf seine Benutzerfreundlichkeit und Klarheit geprüft.

Der geprüfte Fragebogen wird mit einem Begleitbrief nach der dritten offenen Elternrunde an alle Eltern der beiden Jahrgangsklassen verteilt. Der Rücklauf erfolgt in einem neutralen Couvert in den Kindergartenbriefkasten. Der Begleitbrief ist im Anhang auf Seite 6 abgelegt.

4.3.2 Konstruktion des Fragebogens

Aufgrund der angestrebten Niederschwelligkeit des Projektes war das Ziel, einen einfachen und klar beantwortbaren Fragebogen zu konstruieren. Als Vorlage diente der IQES (Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen) Fragebogen, welcher an die konkrete Situation angepasst wurde. Der Fragebogen wurde insofern verändert, dass er nicht nach dem Vorher-/Nachher-Zustand fragt, sondern den Ist-Zustand erfassen will. Die Aussagespalte *keine Angaben“ wurde weggelassen

und die Positionen der Aussagen wurden gekehrt und von Positiv nach Negativ gesetzt. Der Vorlagefragebogen der IQES kann im Anhang auf den Seiten 7-8 eingesehen werden.

Ausgehend von den Zielsetzungen der Ressourcenstärkung und der Stärkung der Erziehungskompetenz wurden entsprechende Fragen formuliert und mit drei Frageblöcken strukturiert. Jeder Frageblock beginnt mit einer direkten Einleitungsfrage, die allen nachfolgenden Fragen vorangestellt werden kann. Mit den Aussagevorgaben „Trifft zu“, „Trifft eher zu“, „Trifft eher nicht zu“, „Trifft nicht zu“ können die Antworten abgestuft werden. Die Fragen sind mehrheitlich geschlossen und mit „der direkten Frageweise wird eine persönliche Meinungsäußerung der Befragten zu einem Sachverhalt erbeten“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 171). Jeder Frageblock schliesst mit einer offenen Frage ab, die Platz für freie Äusserungen lässt. Zusätzlich wurden Fragen zur organisatorischen Struktur und zur Befindlichkeit der Eltern formuliert. Das Feld „was ich sonst noch sagen möchte“ gibt den Eltern die Möglichkeit für abschliessende individuellen Formulierungen. Das Informationsmaterial, das notwendig ist zur Beantwortung der Fragestellungen sind die persönlichen Erfahrungen der Eltern.

Die Struktur des Fragebogens

Der erste Frageblock enthält Fragen zur Motivation der Eltern, an der Elternrunde teilzunehmen und wird mit der Einleitungsfrage: Ich komme zur Elternrunde, weil... eingeführt.

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

Der zweite Frageblock widmet sich den Fragen nach der Einschätzung des inhaltlichen Nutzens für die Eltern und wird mit der Einleitungsfrage: In der Elternrunde erhalte ich... eingeführt.

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen, wie ich mein Kind fördern kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

Im dritten Frageblock werden die Meinungen der Eltern zum Erfahrungsaustausch erfragt und mit der Einleitungsfrage: In der Elternrunde kann ich... eingeführt.

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.6 Vom Wissen der andern Eltern profitieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

Die Fragen 4 und 5 sind Fragen mit Mehrfachauswahl. Die Frage 4 fragt nach der Befindlichkeit der Teilnehmenden, Die Frage 5 nach der Regelmässigkeit, mit welcher die Elternrunde stattfinden sollte.

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- gestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

Punkt 6 gibt den Eltern Gelegenheit Individuelle Feedbacks zu formulieren.

6	Was ich sonst noch sagen möchte:
----------	---

4.3.3 Das Interview

Das Interview wird als fokussiertes Interview geführt, welches zu den qualitativen Interviewtechniken und offenen Verfahren gezählt wird. Die Offenheit bezieht sich dabei auf den Befragten. „Er kann frei antworten, ohne Antwortvorgaben, kann das formulieren, was ihm in Bezug auf das Thema bedeutsam ist“ (Mayring, 2002, S. 66). Der Sinn des qualitativen Interviews liegt laut Moser darin, „Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen zu erheben, um deren Sinn besser zu verstehen“ (Moser, 2003, S. 94). Für das Interview wird ein Leitfaden erstellt, der sowohl offene wie auch erzählgenerierende und strukturierte Frageformen enthält. „Die Interviewten werden so auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren“ (Mayring, 2002, S. 69). Die Fragen werden zu vier Leitthemen zusammengefasst, die sich inhaltlich an den Fragen aus der schriftlichen Befragung orientieren. „Zu jedem der Leitthemen sind zudem einige wenige Fragen zu formulieren...Es handelt sich hier um Ausgangspunkte, von denen her sich ein Interview durch Nachfragen individuell verästeln kann“ (Moser, 2003, S. 95).

Aufbau des Interviewleitfadens

1. Begrüssung und Dank für die Bereitschaft
2. Vorgehensweise und Ablauf kurz erläutern
3. Leitthema 1: Motivation, Erwartung, Wünsche (Meinungs-/Wertungsfragen):
 - Was hat Sie grundsätzlich motiviert, an der Elternrunde teilzunehmen?Mit Nachfragen, Verständnisfragen, Paraphrasieren eine umfassende Aussage des Befragten anregen.
4. Leitthema 2: Zuwachs an Wissen und Hilfe in Erziehungsfragen (Wissensfragen):
 - Haben Sie in der Elternrunde Neues erfahren?
 - War die Elternrunde hilfreich für Ihren Erziehungsalltag?
 - Hatte die offene Elternrunden Auswirkungen auf den Alltag mit den Kindern?
5. Leitthema 3: Erfahrungsaustausch (Erfahrens-/Verhaltensfragen):
 - Was haben Sie am Erfahrungsaustausch geschätzt?
 - Konnten Sie Ihre Meinungen einbringen?
 - Hat der Austausch Ihrer Erziehungshaltung verändert?
6. Leitthema 4: Befindlichkeit (Gefühlsfragen):
 - Wie fühlten Sie sich vor, während und nach der Runde?
7. Leitthema 5: allgemeine, organisatorische Fragen:
 - Mit welcher Regelmässigkeit soll die Runde stattfinden?
 - Haben Sie Änderungswünsche in Bezug auf Einladung, Informationen, Themenwahl o. Ä.?

- Gibt es noch etwas, das Sie sagen möchten, das noch nicht angesprochen wurde?

8. Abschluss und Wertschätzung und Dank.

Zur späteren schriftlichen Transkription wird das Gespräch auf Tonband aufgenommen. Die Auswertung erfolgt mit der gleichen Kategorienbildung, die auch bei der Auswertung der schriftlichen Befragung zur Anwendung kommt.

In einem Probeinterview wird der Gesprächsleitfaden getestet und gegebenenfalls angepasst. Als Probeinterviewpartnerin stellt sich eine Mutter aus der letztjährigen Klasse zur Verfügung. Sie hatte damals auch einmal an einer offenen Elternrunde teilgenommen und kennt den ungefähren Hintergrund, der für die Beantwortung der Fragestellungen notwendig ist.

4.3.4 Gedächtnisprotokolle

Die von mir unmittelbar nach der Durchführung beschreibenden Protokolle, sind Gedächtnisprotokolle, die in subjektiver Wahrnehmung den Ablauf und den Prozess der Elternrunde festhalten. Es werden alle Gedanken diesbezüglich schriftlich festgehalten und folgen den Punkten Begrüssung, Information, Austausch und Abschluss der Elternrunde (siehe Kapitel 4.1, S. 37-38). Zusätzlich werden sie mit Gedanken zu Reflexion und Interpretation ergänzt.

Die Gedächtnisprotokolle können in ihrer Ausführung Hinweise und Wünsche zu Anpassungen und Veränderungen enthalten, die bei der Planung der nächsten Elternrunde berücksichtigt werden können. Die Reflexionen sind Teil einer persönlichen Auswertung und fließen in Form von Interpretationen bei der Auswertung der Elternrunde und der Beantwortung der Fragestellung mit ein.

5 Ziele der offenen Elternrunde und Durchführung

5.1 Ziele

Weil die Familie in Bildungsverläufen eine wichtige Rolle spielt und die Zusammenarbeit von Schule und Familie ein zentraler Faktor in der Motivation des Kindes zum Lernen ist, strebt die Elternrunde einerseits an, die Eltern in ihren Ressourcen und in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken und andererseits günstige Voraussetzungen in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen zu schaffen. Die Eltern sollen bestärkt werden, eine häusliche Umgebung zu schaffen, die das Lernen der Kinder begünstigt und anregt. Im Austausch erhalten die Eltern konkrete Anregungen, wie sie ihr Kind unterstützen und fördern können. Das Ziel ist, eine Vertrauensebene zu schaffen und damit die Basis für eine gemeinsame Begleitung des Kindes in seinem Entwicklungs- und Bildungsprozess zu bilden.

„Entscheidend für den Aufbau von Vertrauen der Eltern in die Schule ist die wertschätzende Begegnung der Lehrpersonen den Eltern gegenüber und die Bereitschaft, das in ihren Möglichkeiten stehende zur Förderung des Kindes zu tun“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 189). Gegenseitige Informationen und Austausch bilden dabei zentrale Aspekte. „Bereits eine minimale Information über die zentralen Themen und Inhalte des Unterrichts oder über bevorstehende Schulanlässe öffnen Eltern einen Zugang zu den Lehrpersonen und zur Schule und schaffen eine Vertrauensbasis“ (ebd. S. 190). Die drei Zielsetzungen, die in Kapitel 1.6 erläutert wurden, sind entsprechend der drei Fragestellungen in ein Richtziel und mehrere Teilziele gegliedert und werden im nachfolgenden Abschnitt näher beschrieben. Die Zielsetzungen greifen ineinander und können nicht isoliert betrachtet werden. Es sind zirkuläre Prozesse, die von allen Teilnehmenden wechselseitig beeinflusst werden. Die Prozesse können zur gegenseitigen Bereicherung führen, wenn sich alle Teilnehmenden in interessierter, neugieriger und wertschätzender Haltung begegnen können.

Die Einfärbungen entsprechen den Teilen aus der Konzeptplanung. Blau bezeichnet den Beziehungsbereich, grün bezeichnet die Unterstützung durch den Austausch und lila bezeichnet den Informationsbereich durch die Lehrperson.

Richtziel 1: Günstige Voraussetzungen für die Zusammenarbeit schaffen

Mit Blick auf das Richtziel, günstige Voraussetzungen für die Zusammenarbeit zu schaffen, kann die Elternrunde einen wichtigen Beitrag für den Vertrauensaufbau leisten. Grund dafür ist, dass in den Begegnungen der Elternrunde nicht die schulischen Leistungen oder das Verhalten des Kindes im Unterricht im Zentrum stehen, sondern die Unterstützung der Eltern in ihren Erziehungsaufgaben. Ziel ist eine Verbindung zwischen den Lebenswelten des Kindes zu schaffen und den gegenseitigen Austausch zu pflegen.

Tabelle 1: Zielsetzungen 1

Richtziel	Teilziele	Mittel
Günstige Voraussetzungen für die Zusammenarbeit schaffen Vertrauen aufbauen	Kontakt aufnehmen und Beziehungen aufbauen	Begrüssung Gespräche Möglichkeiten für regelmässige Begegnungen schaffen
	Eltern sind Teil der Schule	Das Interesse der Eltern an der Schule wertschätzend erwidern
	Vermitteln einer Grundhaltung, die geprägt ist von Empathie, Akzeptanz und Kongruenz	Begegnung auf Augenhöhe offenes Ohr für Anliegen Aufmerksamkeit Zugewandtheit Herzlichkeit

	Partizipation der Eltern am Schulgeschehen	Informationen zu Kindergartenthemen, aktuellen Ereignissen, bevorstehenden Anlässen geben Fragen beantworten
	Klima des Wohlfühlens schaffen	Herzliche Willkommenskultur adäquate Raumgestaltung Getränke bereit stellen
	Auf Anliegen und Probleme der Eltern eingehen	Wünsche entgegen nehmen Adressen von Fachstellen vermitteln Lösungsmöglichkeiten in gemeinsamen Gesprächen suchen Fragen beantworten

Richtziel 2: Elternkompetenz stärken

Das Richtziel Elternkompetenz stärken steht in engem Zusammenhang mit den personalen und sozialen Ressourcen. Sie beeinflussen sich gegenseitig in positiver wie auch negativer Weise. Elternkompetenz stärken geht von der Annahme aus, dass alle Eltern über Expertenwissen in der Erziehung ihres Kindes verfügen. Das Ziel ist, dieses Wissen den anderen Eltern in einem Erfahrungsaustausch zur Verfügung zu stellen und mit dem neuen Wissen die eigenen Kompetenzen zu erweitern. Die in diesem Prozess erfahrene Wertschätzung stärkt die Überzeugung der Selbstwirksamkeit und die Wahrnehmung der eigenen Ressourcen.

Die Elternrunde ist ein Anlass, an welchem die Teilnehmenden aktiv an der Mitgestaltung beteiligt sind. Im Erfahrungsaustausch werden Gemeinsamkeiten entdeckt, die bestehende Beziehungen stärken oder zu neuen Beziehungen führen können. Synergien können entdeckt und genutzt werden und neue Zugänge im sozialen Netz eröffnen.

Tabelle 2: Zielsetzungen 2

Richtziel	Teilziele	Mittel
Elternkompetenz stärken Personale und soziale Ressourcen stärken	Wertschätzung der geleisteten Erziehungsarbeit	Offenheit, Interesse, positive Bestärkung, Anerkennung zeigen, ermutigende, lobende Feedbacks
	Selbstwirksamkeit erleben und die eigenen erfolgreichen Erziehungsverhalten wahrnehmen	Eltern teilen einander Ideen und Strategien mit, von gelungenen Erziehungsmaßnahmen.

	Eltern lernen von Eltern: Expertenwissen der Eltern als Ressourcenquelle nutzen	Erfahrungsaustausch zu den von Eltern eingebrachten Themen
	Soziale Netzwerke aufbauen	Austausch und Vermittlung von Institutionen und Vereinen im Dorf (im Sinne von wer kennt was oder wer kommt auch)
	Soziale Netzwerke gestalten	Zweckgemeinschaften anregen (z.B. gemeinsame Mittagstische gemeinsame Freizeitgestaltung, gegenseitige Kinderbetreuung etc.)
	Sich zugehörig zur Gruppe fühlen	Alle Teilnehmenden zu Wort kommen lassen Alle Beiträge würdigen

Richtziel 3: Die Erziehungskompetenz der Eltern durch Wissensvermittlung stärken

In der Elternrunde erhalten die Eltern Informationen zu Aufbau und Anforderungen der Schule und zum aktuellen Kindergartengeschehen. Mit kurzen Inputs zu Erziehungsthemen oder zu den von den Eltern eingebrachten Themen erhalten die Eltern Anregungen, wie sie ihre Kinder zuhause, insbesondere Kinder mit Förderbedarf, in ihrer Entwicklung noch besser unterstützen können. Im gegenseitigen Austausch werden Ideen und Transfermöglichkeiten diskutiert. „Dabei können die Eltern auf ihre eigenen Ressourcen aufmerksam gemacht werden Stärkend kann eine lösungsorientierte Vorgehensweise sein: Eltern richten ihren Blick auf die (gedachte) Zukunft, die eine positive Änderung für eine Erziehungssituation bringen wird, und entdecken dabei (vielleicht bisher unbekanntes) Lösungspotential bei sich selbst (Brunner & Bauer, 2006, S. 28).

Mit Diskussionen zu aktuellen Bildungsthemen werden Meinungen und Sichtweisen im Spannungsfeld von Schule und Familie in ihrer Vielfalt aufgezeigt.

Tabelle 3: Zielsetzungen 3

Richtziel	Teilziele	Mittel
Erziehungskompetenz stärken durch Wissensvermittlung	Eltern sind Teil der Schule	Eltern sind informiert über Anforderungen und Struktur der Schule
	Eltern erhalten Informationen zum aktuellen Schulgeschehen	LP erzählt aus dem Kindergartenalltag

	Eltern erhalten Einblick in die aktuelle Beschäftigung ihrer Kinder	Die Gestaltung des Raumes wirkt anregend und widerspiegelt mit Fotos, Zeichnungen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial das aktuelle Kindergartenthema. Portfolios der Kinder dürfen eingesehen werden.
	Eltern erhalten konkrete Anregungen, wie sie ihre Kinder zuhause in ihrer Entwicklung fördern können	Kurze Inputs mit Anschauungsmaterialien Kurzfilme Kurzreferate
	Eltern setzen sich mit aktuellen Bildungsthemen auseinander	Gespräche Diskussionen

5.2 Durchführung

In der Durchführung der Elternrunde übernimmt die Lehrperson mit ihrer Haltung die Verantwortung für eine positive Gruppenatmosphäre und einer Kultur der Offenheit und Wertschätzung. Die Vorbereitung erfolgt mit dem geplanten Schema aus der Konzeptbeschreibung von Seite 37 und unter Einbezug der Gelingensfaktoren. In den Gedächtnisprotokollen wird der Ablauf rückblickend festgehalten und zur späteren Auswertung mit dem Farbleitsystem gekennzeichnet.

Die Termine wurden bereits im Quartalsplan fixiert und das Projekt der Elternrunde am obligatorischen Elternabend im September allen Eltern vorgestellt. Aus einer an diesem Abend gestellten Frage, wie weit denn die Kinder im Kindergarten schon Rechnen lernen, wurde ein kurzer Input zum Thema „Wie Kinder im Alltag Mathematik erleben“ vorbereitet.

5.2.1 Erste offene Elternrunde, November 2013

Zwei Wochen im Voraus erhalten die Eltern die Einladung zur ersten Elternrunde. Die Einladung ist im Anhang Seite 9 abgelegt.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht den geplanten Ablauf. Die Zeitangaben sind ungefähre Richtwerte.

Tabelle 4: Vorbereitung erste Elternrunde

Zeit	Ablauf	Thema	Methode
19:30 - 19:50	Begrüßung Kontakt	Individuelles Ankommen, Inspiration durch die Raumgestaltung Begrüßung und Dank, Ablauf des Abends vorstellen (Tafel)	- Raum informiert Eltern „nebenbei“ über die aktuellen Beschäftigungen ihres Kindes im Kindergarten

	Beziehung aufnehmen	Sammeln von Themen für die Austauschrunde (Tafel)	- Idee der Elternrunde und mitgebrachte Themen auflisten
19:50 - 20:00	Information LP	Kurzer Überblick zum aktuellen Schulgeschehen	- Informationen zum Thema Elmar/Farben/Elefanten geben und Fragen der Eltern diesbezüglich beantworten
20:00 - 20:15	Input LP	„Wie Kinder im Alltag Mathematik erleben“ Kurzer Austausch und Diskussion zum Transfer in den eigenen Alltag	- Tagesablauf eines fiktiven Kindes mit Sicht auf Mathematik erzählen - Eltern sammeln konkrete Beispiele zur Umsetzung
20:30 - 21:15	Austausch	Themen aus der Sammlung vom Anfang der Runde	
21.15 - 21:20	Abschluss	Erfahrungsaustausch abschliessen	- dringende Fragen klären oder für die nächste Runde aufnehmen
21:20 - 21:30	Feedback Ausblick	Inputthema für die nächste Runde abmachen Verabschiedung	

Gedächtnisprotokoll 1: 18. November 2013

Anwesend: 4 Mütter, 2 Väter, Klassenlehrperson

Begrüssung: Die Eltern kommen nacheinander und so habe ich Zeit, alle einzeln zu begrüßen und Getränke anzubieten. In dieser Ankunftsphase haben die Eltern auch Gelegenheit, sich im Raum umzuschauen und sich anhand der Zeichnungen, Fotografien und Themenspielplätze einen Einblick ins aktuelle Kindergartenthema „Elmar“ zu verschaffen. Auf einem Tisch stehen die farbigen Elefanten aus Knete und am Spieltisch steht noch die Zooszenarie vom heutigen Morgen. Die Eltern bleiben vor der Zeichnungswand mit den farbigen Elefanten stehen und es wird gerätselt, welches Bild wohl zu welchem Kind gehört. Es sind Bilder von beiden Jahrgängen und der unterschiedliche Entwicklungsstand der Kinder ist sichtbar. Zeichnungen werden angeschaut und verglichen. Die Eltern machen einander auf Besonderheiten aufmerksam und versuchen, die Bilder den Kindern aus dem ersten oder dem zweiten Kindergartenjahr zuzuordnen. Ich lasse sie ein wenig rätseln und frage sie nach ihren Vermutungen. Die Lüftung des Geheimnisses entlockt bei Einigen dann Überraschung, denn nicht immer sind die Zeichnungen der älteren Kinder „besser“. Danach bitte ich alle Eltern an den grossen Tisch, heisse sie herzlich willkommen und bedanke mich fürs Kommen. In kurzen Worten stelle ich nochmals die Idee der Elternrunde und den Ablauf des Abends vor. Erste Rückfragerunde zu Wünschen und Änderungen. Es gibt 4 Themenwünsche zum Informations- und Erfahrungsaustausch:

- Was sind gute Bücher für Kindergartenkinder?
- Wieviel Schlaf braucht ein Kind?
- Mein Kind kommt aggressiv nach Hause, kennen andere das auch?
- Informationen zum Lehrplan 21

Information: Auf Wunsch der Teilnehmenden beginnen wir mit den Informationen zum Lehrplan 21 und die Auswirkungen auf den Kindergarten. Ich kann viele Dinge mit dem aktuellen Kindergartengeschehen verknüpfen und den Eltern anhand konkreter Beispiele aufzeigen, dass einige Dinge nur anders benannt werden und sich für die Kinder wahrscheinlich wenig ändert. Die Eltern zeigen sich sehr interessiert und stellen nun auch viele Fragen zum Kindergartenalltag, z.B. welche Auswirkungen der Lehrplan auf einen Kantonswechsel hätte oder wie die Lernziele im Kindergarten erreicht werden. Damit kann ich gut überleiten zum heutigen Inputthema: Mathematisches Lernen im Alltag. Anhand eines Tagesablaufs eines fiktiven Kindergartenkindes schildere ich, wie und wo dieses Kind während des Tages überall Mathematik begegnet, ohne bewusst zu lernen: beim Aufstehen und Anziehen, wenn es ein Paar Socken braucht, zwischen vielen Pullovern einen auswählen kann oder in der Küche für alle eine Tasse auf den Tisch stellt. Wichtig ist, dass das Zählen mit Handlungen des Kindes verbunden ist und die Eltern die Handlungen mit den richtigen Begriffen benennen.

Erfahrungsaustausch: Wir sammeln konkrete Ideen, wo und was die Kinder zuhause alles zählen könnten: In der Küche, im Treppenhaus beim Spielen mit Autos, Playmobils ect. Im anschliessenden Austausch erzählen die Eltern, welche Gelegenheiten sie zuhause für dieses Alltagslernen nützen. Die Küche scheint bei allen am besten mit mathematischen Handlungen verbunden zu sein. Etwa beim Antischen, beim Geschirrspüler ausräumen, beim Kochen und Backen. Ein Vater erzählt, dass er sehr viel Geduld brauche, die Kinder im Haushalt mithelfen zu lassen und dass er aus zeitlichen Gründen die Dinge dann oft alleine macht. Spontan entsteht eine Diskussion über Geduld, die es braucht in der Erziehung. Ein Vater erzählt daraufhin von den Schwierigkeiten, die er in der Erziehung mit seinem Sohn hat und wie ihm immer öfters die Geduld ausging. (aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wird nicht näher auf diese Geschichte eingegangen). Die andern Eltern begegneten dieser Offenheit mit verständnisvoller Unterstützung und erzählen, in welchen Situationen auch sie schon mal die Geduld verloren haben. Es sind bewegende Momente und ich bedanke mich für das Vertrauen.

Für die anderen 3 gewünschten Themen verbleiben noch gut 10 Minuten. Wir einigen uns, die Themen „Aggression“ und „Bücher“ in die nächste Elternrunde zu übernehmen und noch das Thema „Schlaf“ zu diskutieren. Schnell zeigt sich, dass die Ansichten sehr ähnlich waren. Mehrheitlich herrscht die Meinung, dass das Schlafbedürfnis der Kinder unterschiedlich sei und individuell gelöst werden müsse und es keine Rezepte dafür gibt, aber dass das Kind am Morgen ausgeschlafen sein müsse. In diesem Punkt stimmen alle überein. Eine Mutter bemerkte, dass das bei ihrem Kind ziemlich schwierig sei und sie habe sich schon stark mit diesem Thema auseinandergesetzt. Eine Internetseite mit vielen Informationen zum Thema Schlaf habe ihr teilweise weiterhelfen können. Damit scheint das Thema für die Eltern beendet zu sein. Ich bedanke mich für die Gesprächsbeiträge und schlage vor, die Internetadressen zu sammeln und in einer Informationsliste zusammenzufassen. Dies trifft auf grosse Zustimmung.

Abschluss und Feedback: Zum Abschluss gebe ich ein kurzes Feedback, wie ich die Runde erlebt habe. Von den Eltern erhalte ich die Rückmeldungen, dass der Abend sehr interessant gewesen sei und eine Mutter nahm sich vor, wieder auf einen bewussteren Umgang mit der Geduld zu achten. Ein Vater äusserte sich verwundert, dass nicht mehr Eltern zur Runde gekommen waren.

Ausblick: Wir haben noch zwei Themen im Themenspeicher für die nächste Runde. Wir beschliessen, dass ich einen kurzen Input zum Thema Bücher vorbereiten werde und dass sich die Eltern zum Thema Aggression bis zum nächsten Austausch Gedanken machen. Ich bedanke mich herzlich fürs Kommen und wünsche allen einen guten Heimweg.

Nach dem Aufräumen und Lichter löschen begegne ich auf dem Vorplatz zwei Mütter, die sich immer noch angeregt unterhalten.

Reflexion: Die Begrüssung und Kontaktaufnahme über den Raum (mit den Zeichnungen und Arbeiten der Kinder) wirkte natürlich und ungezwungen. Eltern gingen aufeinander zu, stellten sich vor und tauschten sich kurz aus über ihre Kinder. Dieser unkomplizierte Umgang miteinander hat mich sehr gefreut. Die Stimmung war entspannt und die Beiträge der Eltern von grosser Offenheit. Alle Eltern haben ihre Meinungen eingebracht. Meiner Meinung nach ist das der Vorteil einer kleinen Runde. Der fließende Übergang von Mathematik über die Küche zum Thema Geduld war sehr natürlich. Der Austausch zum Thema Geduld hat viel Zeit beansprucht, aber spannende Einblicke in das Leben der Kinder zuhause ermöglicht. Das war vor allem für mich sehr interessant und trägt viel zum Verständnis der einzelnen Kinder bei. Der Austausch zum Thema Schlaf war eher kurz. Vielleicht half der Hinweis auf die Internetseite als Informationsquelle für den nächsten Schritt. Die Eltern wirkten engagiert und interessiert. Aber auch ich frage mich, woran es liegen könnte, dass nur 6 Eltern teilgenommen hatten. War der Zeitpunkt zwischen Räbeliechtlzug und Lesenacht schlecht gewählt? Oder war es einfach nur das schlechte Wetter? Oder gibt es noch Schwellenängste?

Zielerreichung und Interpretation: Die Raumgestaltung ist ein wichtiger Informationsgeber und zugleich eine gute Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Eltern zeigten sich interessiert an den Informationen zum Lehrplan 21 und freuten sich über die Informationen zum Kindergartengeschehen, da gewisse Kinder zuhause eher wenig erzählen. Der Erfahrungsaustausch war sehr persönlich und ich interpretiere die Offenheit als Zeichen einer vertrauensvollen Atmosphäre. Zwei Themen konnten bearbeitet werden, zwei weitere sind im Themenspeicher für die nächste Elternrunde geblieben. Für mich war es ein gelungener Abend. Ich habe die Eltern und indirekt auch die Kinder besser kennengelernt. Ich habe einen spannenden Austausch zum Erziehungsverhalten erlebt und ein grosses Interesse der Eltern an Informationen zu Erziehung und Bildung wahrgenommen.

Überlegungen für die nächste Runde: Für die verbleibenden zwei Themen im Themenspeicher muss genug Zeit eingeplant werden. Die Raumgestaltung als Kontaktmöglichkeit hat sich bewährt und wird wiederholt. Es gibt aber auch Veranlassung zu Änderungen: Mit einer anregenden Einladung will ich versuchen, noch mehr Eltern für die Teilnahme zu gewinnen.

5.2.2 Zweite offene Elternrunde, Februar 2014

Die neue Einladung soll bei noch mehr Eltern das Interesse zur Teilnahme wecken. Die Einladung befindet im Anhang auf Seite 10. In der Zwischenzeit habe ich von einigen Eltern die Information erhalten, dass der Termin für sie ungünstig lag und eine Teilnahme darum nicht möglich war. Ich nehme dies als Anregung für die nächste Jahresplanung auf, eventuell verschiedene Wochentage anzubie-

ten. Für den Einstieg achte ich besonders auf die Darstellung des aktuellen Themas in der Raumgestaltung. Die nachstehende Tabelle zeigt das Abendprogramm in der Übersicht.

Tabelle 5: Vorbereitung zweite Elternrunde

Zeit	Ablauf	Thema	Methode
19:20 - 19:50	Begrüssung Kontakt Beziehziehung aufnehmen	Individuelles Ankommen Inspiration durch die Raumgestaltung Begrüssung und Dank, Ablauf des Abends vorstellen Sammeln von Themen für die Austauschrunde (Tafel)	- die Raumgestaltung gibt Einblicke in die aktuellen Themen Drachen/Schloss/Wikinger - Austauschthemen sind bekannt aus der Einladung und stehen an der Tafel -Gibt es noch andere Wünsche?
19:50 - 20:00	Information LP	Kurzer Überblick über aktuelles Schulgeschehen Informationen zu besonderen Anlässen der Schule	- kurzer Überblick zu den Themen Drachen/Schloss/Wikinger - Informationen Stellvertretung - Informationen „Medienmonat“ - Frühlingmarkt - Musikschule
20:00- 20:30	Input LP	Dialogisches Vorlesen	- vorstellen der Methode - kurzes Ausprobieren in Kleingruppen
20:30 - 21:15	Austausch	Bücher/Bilderbücher Thema aus der Sammlung	- Eltern stellen einander die Lieblingsbücher ihrer Kinder vor - Mein Kind kommt wütend nach Hause. Wie gehen wir damit um?
21:15 - 21:20	Abschluss	Erfahrungsaustausch abschliessen	- dringende Fragen klären oder für die nächste Runde aufnehmen
21:25 - 21:30	Feedback Ausblick	Änderungswünsche Inputthema für die nächste Runde abmachen und Verabschiedung	

Gedächtnisprotokoll 2: 24. Februar 2014

Anwesend: 7 Mütter und Klassenlehrperson

Begrüssung: Die Frauen treffen mit- und nacheinander ein. Einige sind bereits im Gespräch miteinander, andere schliessen sich locker an. Zur Freude aller bringt eine Mutter selbstgebackene Muffins mit. Die Stimmung ist gelöst und heiter und ich höre viel Lachen. Die Mütter sind neugierig und gehen im Raum umher. Ich höre viele „Aha“s und „Jetzt weiss ich, warum XY zuhause alles über Drachen wissen will“.

Nach der gemeinsamen Begrüssung stelle ich den Ablauf des Abends kurz vor und frage nach Wunschthemen für den Austausch. Im Moment sind keine vorhanden, sodass es bei den beiden Themen Bücher und Aggression bleibt. Zwei Mütter möchten am Schluss der Elternrunde noch Mitteilungen in eigener Sache machen.

Information: Die Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen waren mehrheitlich schon im Begrüssungsteil enthalten und die Eltern hatten nur noch wenige Fragen dazu. Vielmehr beschäftigten sie Fragen rund um die Stellvertretung, die kurzfristig für den Ausfall meiner Jobsharingpartnerin gefunden werden musste. Mit der Darlegung der Situation und dem Beschreiben des weiteren Vorgehens klärten sich die Fragen und ich konnte fortfahren mit Informationen zum Schulpräventionsprojekt „Umgang mit neuen Medien“. Auf der Kindergartenstufe sind die Eltern zu einem Spielnachmittag eingeladen und es gibt Workshops, die sie mit ihren Kindern besuchen können. Die Eltern freuen sich darauf und erhoffen sich von den Workshops Ideen und Anregungen zu Umgang mit Fernsehen und Computer. Dies ermöglicht mir einen guten Übergang zum Thema Bücher und ich stelle den Eltern als erstes die Methode des dialogischen Vorlesens vor. Ich schicke voraus, dass Eltern das dialogische Vorlesen wahrscheinlich kennen und unbewusst anwenden und dass sie wahrscheinlich andere Bezeichnungen dafür hätten. Ich sehe erstaunte Gesichter und als ich sage, dass die Methode quasi ein Frage- und Antwortspiel zwischen Kind und Eltern sei, habe ich das Gefühl, dass einige Mütter ob der Einfachheit fast enttäuscht sind. Mein Anliegen war es, die Wichtigkeit des dialogischen Vorlesens für Sprache und Entwicklung der Kinder aufzuzeigen und dass dazu keine speziellen Bücher notwendig sind. In der anschliessenden kurzen Übung setzten sich die Mütter zu zweit oder zu dritt zusammen und probierten die Methode des dialogischen Vorlesens anhand eines Buches, das sie mitgebracht hatten, aus. Danach bat ich die Eltern um ein kurzes Feedback zur Übung. Hier nur zwei: „Es ist erstaunlich, wie viel man auf einem Bild entdecken kann, wenn man sich Zeit nimmt“ oder: „Fragen zu beantworten kann manchmal echt schwierig sein, vor allem wenn ich als Mutter nicht so viel zum Thema weiss“.

Erfahrungsaustausch: Diese Aussage wird von einigen Müttern bestätigt und der Austausch dreht sich nun um die Frage: „Wo hole ich mir Informationen?“. Hier sind sich alle einig, dass Internet und Bibliotheken eine gute Möglichkeit darstellen, worauf die Eltern feststellen, dass es schade sei, keine Gemeindebibliothek zu haben. Beim anschliessenden Vorstellen der mitgebrachten Bücher bemerkt eine Mutter, dass ihr Kind eigentlich nur an Drachen- und Dinosauriergeschichten interessiert sei. Ihr Kind sei von diesem Thema total fasziniert und könne sich all die komplizierten Namen merken und mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Sachwissen austauschen, wo sie als Mutter schon längst über kein Wissen mehr verfüge. Dies ergibt einen Austausch über die verschiedenen Interessen der Kinder und wie gut sie sich in solchen Gebieten Wissen aneignen können. Die Erkenntnis, dass das Interesse die beste Motivation zum Lernen ist wird von einer Mutter bestätigt, deren Kind alle Automarken auf der Strasse erkennt und benennen kann. Das nächste Bilderbuch ist fremdsprachig und wird von einer Kurdisch-Deutsch sprechende Mutter vorgestellt. Sie zeigt uns, wie sie zusammen mit ihrem Kind die deutschen Ausdrücke lernt und das Verständnis über die Bilder gut funktioniert. Mit dem Angebot an die Mütter, später am Büchertisch stöbern zu können, schliessen wir das Thema ab und machen eine kurze Pause.

Zum Thema Aggression schildert uns die Mutter, die das Thema eingebracht hat, dass ihr Kind nach dem Kindergarten, also kurz vor zwölf, sehr aggressiv nach Hause komme. Es schreie herum, schlage um sich und streite mit dem kleinen Bruder. Die Situation hätte sich inzwischen etwas beruhigt, weil sie dem Kind keine Fragen mehr stelle und es zuerst in sein Zimmer gehe. Auch während des Mittagessens ginge es jetzt wieder ruhiger zu und her. Der Austausch zwischen den Müttern ist rege. Alle

kennen dieses Problem in irgendeiner Form. Im Austausch wird auch klar, dass wirksame Interventionen der einen Mutter nicht unbedingt auch bei anderen Müttern hilfreich sind. Was bei einem Kind funktioniert, kann beim anderen wirkungslos bleiben. Eine Mutter erwähnt, dass ihr in Situationen, in denen sie nicht weiter komme, auch schon Beiträge einer Youtube-Seite geholfen hätten. Eine andere Mutter beschreibt die folgende Erfahrung: Ihr Kind erkenne im Gespräch sein aggressives Verhalten, könne aber die Ursachen nicht benennen; Fragen nach dem Warum und Wieso hätten keinen Sinn. Vielmehr habe sie gemerkt, dass, wenn sie selber ruhig bleibe und dem Kind z.B. eine Beschäftigung vorschlage, sich die Situation meistens beruhige. Ich nehme eine gewisse Ratlosigkeit wahr und stelle die Frage, was ihnen als Mütter in diesen Situationen denn gut tue. Die Antworten geben Einblicke in die unterschiedlichsten Vorgehensweisen und lösen zum Teil auch Heiterkeit aus. Die grösste Zustimmung nahm ich bei der folgenden Antwort wahr: „In diesen Situationen ist es für mich am wichtigsten, wenn ich mit jemandem darüber reden kann, der mir dann auch mal wieder all die guten Seiten meines Kindes aufzählt. Dann kann ich wieder gelassener mit dem aggressiven Kind umgehen.“ Wir entscheiden, das Thema hier abzuschliessen und bei Bedarf das nächste Mal noch einmal aufzugreifen.

Abschluss und Feedback: Die Feedbacks bezogen sich mehrheitlich auf den Austausch zum Thema Aggression und die Aussage „Es tut gut, darüber zu reden.“ wurde mehrmals gemacht. Ich bedanke mich für die offene Diskussion, lade nochmals zu Kaffee und Kuchen ein und öffne die Runde für die am Anfang angemeldeten Anliegen zweier Mütter. Eine Mutter erzählt von einem länderübergreifenden Kinder- und Jugendtheaterprojekt, das in der Nachbargemeinde stattfindet. Sie selber sei zuständig für die Unterbringung der Erwachsenen, die die Kinder aus den jeweiligen Ländern begleiten. Sie suche nun Beherbergungsplätze für die Erwachsenen und wäre froh um Mund zu Mund Propaganda. Die andere Mutter nutzt die Gelegenheit und ruft alle Eltern zur Teilnahme an der geplanten Demonstration gegen den Bildungsabbau auf. Um noch mehr Eltern zu erreichen, beschliessen zwei Mütter, zusammen einen Flyer zu machen und zu verteilen. Leider darf ich auf Weisung der Schulleitung keine Werbung für die Demo machen, aber ich kann auf die Möglichkeit hinweisen, den Flyer doch auch noch am Frühlingmarkt der Schule zu verteilen.

Ausblick: Es sind keine neuen Themen mehr im Speicher und wir beschliessen, uns nicht festzulegen und in der nächsten Runde zu schauen, was kommt. Wir sind etwas über der Zeit, doch niemand scheint es eilig zu haben mit Nachhausekommen. Die Gespräche werden noch im Stehen fortgeführt und es wird halb elf bis alle Mütter gegangen sind.

Reflexion: Die Begehung des Raumes bot wiederum Anlass, über das aktuelle Kindergartenthema miteinander in Kontakt zu kommen und ein Gespräch aufzunehmen. Die Stimmung wirkte auf mich gelöst und heiter. Der Informationsaustausch zur Stellvertretung war für die Eltern sehr wichtig, der Austausch zum Thema Bücher war anregend. Im Austausch kam sehr gut zum Ausdruck, wie verschieden die Interessensgebiete der Kinder sind und dass Eltern auch konstant am Lernen sind. Die Mutter von M., die das Thema eingebracht hatte, war sehr zufrieden und hat den Büchertisch sehr geschätzt. Sie bedankte sich beim Abschied nochmals für die Ideen. Für mich gab es spannende Einblicke in das Zuhause der Kinder. Es war schön zu hören, dass das Kindergartenthema von den Kindern nach Hause getragen wird und dort weitergeht. Der Umgang mit Aggressionen scheint für uns alle schwierig zu sein und der Austausch darüber brachte keine Patentrezepte. Die Initiative der El-

tern, die Runde auch als Plattform für eigene Anliegen zu nützen, gefällt mir gut und kommt meinen Zielabsichten von Vernetzungen entgegen.

Zielerreichung und Interpretation: Informationen zum aktuellen Schulgeschehen haben einen hohen Stellenwert. Das dialogische Vorlesen war für die Eltern nicht ganz neu, aber es wurde ihnen wieder bewusst wie wichtig das gemeinsame Geschichten erzählen für die Sprachentwicklung ihrer Kinder sein kann und dass man sich dafür Zeit nehmen sollte. Alle haben sich am Austausch beteiligt und der Umgang mit Aggressionen ist ein schwieriges Thema. Ich denke, die Eltern haben versucht ihre besten Tipps weiterzugeben. Dennoch war klar, dass je nach Situation individuelle Lösungen gefunden werden müssen. Ich glaube, es war heute in der Runde gut zu spüren, dass gegenseitige Unterstützung auch bedeuten kann, zu merken, dass viele mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben und dass es gut tun kann, darüber zu reden.

Überlegungen für die nächste Runde: Offene Fragen sind keine mehr geblieben. Das Inputthema muss noch geklärt werden. Eltern können ihre Anliegen in den nächsten Wochen auch persönlich oder per Mail noch einbringen.

5.2.3 Dritte offene Elternrunde, April 2014

Für die Vorbereitung der dritten Elternrunde gibt es ausser dem Thema Umgang mit Aggressionen keine Pendenzen. Als Inputthema entscheide ich mich, die Kurzfilme zum frühkindlichen Lernen der Bildungsdirektion Zürich vorzustellen und im Austausch den Transfer zum eigenen Alltag zu machen. Zudem möchte ich Ideen und Links sammeln und für die Informationsliste zusammenzustellen. Die Einladung ist im Anhang auf Seite 11 abgelegt.

Der Beamer muss noch ausprobiert und die Anordnung der Tische entsprechend überdacht werden.

Tabelle 6: Vorbereitung dritte Elternrunde

Zeit	Ablauf	Thema	Methode
19.20 – 19.50	Begrüssung Kontakt Beziehung aufnehmen	Individuelles Ankommen, Inspiration durch die Raumgestaltung Begrüssung und Dank, Ablauf des Abends vorstellen (Tafel) Sammeln von Themen für die Austauschrunde (Tafel)	- Spieltisch Wikinger - A3-Farbkopienfotowand von Kindern beim Spiel - Gemeinschaftsbilder „Frühling“
19.50 - 20.00	Information LP	Kurzer Überblick zum Schulgeschehen Aktuelle Ereignisse	- Wikinger/Frühling - Stellvertretungen - Schulreise - Elternfragen
20.00 - 20.15	Input LP	Lerngelegenheiten für Kinder www.Kinder-4.ch	- Kurzfilme mit Beamer zeigen
20.30 -	Austausch	Diskussion und Austausch zu den Filmsequenzen und Transfer	- Eltern geben eigene Beispiele zu den Lerngelegenheiten

21.15			
21.15 - 21.25	Abschluss	Erfahrungsaustausch abschliessen, dringende Fragen klären	
21.25 - 21.30	Feedback Ausblick	Abschluss der Elternrunde für dieses Schuljahr Verabschiedung	

Gedächtnisprotokoll 3: 28. April 2014

Anwesend: 3 Väter, 8 Mütter, davon 2 Elternpaare und Klassenlehrperson

Begrüssung: Die Eltern kommen heute beinahe alle miteinander und es ist gut, den Abend mit dem Einblick ins Thema durch die Raumgestaltung zu beginnen. So haben alle genug Zeit, anzukommen, ein paar Worte zu wechseln und sich etwas zu trinken zu holen. Eine Mutter bringt heute selbstgebackene Schoggigipfeli mit. Wir sind eine grosse Runde und müssen am Tisch etwas zusammenrücken.

Information: Da keine neuen Wünsche zum Erfahrungsaustausch da sind und das Thema Aggression nicht mehr aufgegriffen werden will, stelle ich den Ablauf des Abends so vor, wie ich ihn geplant habe. Ich beginne mit dem Überblick zum Kindergarten Geschehen in den letzten zwei Monaten und dem Ausblick der nächsten zwei Monate. Einige Eltern bedauern, dass das Wikingerthema zu Ende geht, denn unterdessen seien auch sie zu „Wikinger-Experten“ geworden. In den weiteren Informationen gibt es Fragen zum baldigen Schuleintritt, zur geplanten Kindergartenreise und zur neuen Stellensituation. Die Mutter von A. hat Angst, dass ihr Kind nicht schnell genug Deutsch lernt und sagt, dass sie nicht recht weiss, ob sie A. schon alleine nach draussen zum Spielen gehen lassen kann. Drei Mütter bieten Hilfe an indem sie A., nach vorheriger Absprache mit der Mutter, einladen würden, nach dem Kindergarten mit ihren Kindern nach Hause zu kommen. Die Mutter freut sich sehr über diese Angebote und ich vereinbare mit ihr, die Sprachlernsituation in einem Einzelgespräch zu besprechen. Es gibt keine weiteren Fragen mehr. Ich gebe eine kurze Einführung zur Internetseite www.kinder-4.ch mit den Kurzfilmen zum frühkindlichen Lernen. Es sind 40 Kurzfilme in dreizehn verschiedenen Sprachen und wir sehen uns gemeinsam drei Filme an. Die Filme zeigen Lerngelegenheiten beim Spielen drinnen und draussen, beim Helfen im Haushalt in der Werkstatt und viele mehr. Mit der direkten Navigation über den Beamer erhalten die Eltern auch einen Einblick über den Aufbau der Seite.

Erfahrungsaustausch: In der Diskussion zeigt sich, dass einige Eltern ihren Kinder aus Angst, sie könnten sich verletzen, keine Scheren, Messer oder Werkzeuge in die Hand geben. Eine andere Mutter vertritt vehement den Standpunkt, die Kinder müssten auch lernen, mit Gefahren umzugehen. Die Meinungen gehen stark auseinander und die Auffassungen, welche Gefahren ein Kindergartenkind alleine bewältigen sollte, sind sehr unterschiedlich. Ich schlage vor, dazu noch eine Filmsequenz zu schauen, in der es darum geht, wie ein zweijähriges Kind unter der Obhut des Vaters mit einer grossen Feile hantiert. Die Eltern zeigen sich sehr beeindruckt, aber die Diskussion gerät ins Stocken. Mit der Frage nach den Geheimrezepten versuche ich den Faden wieder aufzunehmen, doch Wortmeldungen sind nun nicht mehr so engagiert. Zum Glück haben die Eltern noch Tipps und Links zur Vervollständigung der Infoliste. Eine Mutter fragt noch nach einer Adresse einer Elternberatungsstelle. Das gibt mir Gelegenheit, die Information weiterzugeben, dass die Gemeinde einmalig die Kosten für

ein Beratungsgespräch in der Elternberatungsstelle übernimmt. Von Seite der Eltern gibt es keine weiteren Fragen mehr. Aus aktuellem Anlass und auch aus persönlicher Neugier lanciere ich an dieser Stelle noch eine Umfrage zur kommenden kantonalen Abstimmung: Mundart im Kindergarten. Nicht alle Eltern äussern sich dazu, aber der Grundtenor lautet, dass sich die Eltern einen hohen Anteil in mundartlicher Sprache wünschen. Das lässt mich aufhorchen und ich bin froh, an dieser Stelle die Meinung des Berufsverbandes, den Anteil von Mundart auf 70% zu erhöhen, auch eingeben zu können.

Abschluss und Feedback: In der Feedbackrunde bedanken sich viele für das Angebot der offenen Elternrunde und einige bedauern, dass dies wahrscheinlich die letzte war. Für mich war es spannend und interessant, die Eltern und damit auch ihre Kinder näher kennen gelernt zu haben und ich bedanke mich herzlich für die Beiträge, ohne die eine Elternrunde nicht gelingen könnte.

Ausblick: Dies war für mich die letzte Elternrunde in diesem Kindergarten. Das Projekt hat jedoch das Interesse bei meiner Nachfolgerin geweckt und sie kann sich eine Weiterführung vorstellen. Ich lade die Eltern noch auf ein Glas Wein ein. Einige müssen jedoch gehen und den Babysitter ablösen.

Reflexion: Der Einstieg hat sich auch heute bewährt. Die Eltern standen in lockeren Gruppen zusammen und unterhielten sich. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Eltern gekommen sind. Besonders gefreut hat mich das Kommen der Mutter von A. Auch die Eltern von M. waren heute beide da. Der Informationsteil war sehr wichtig. Es wurden viele Fragen zum Schuleintritt und zur Stellensituation gestellt. Zwei Themen, die die Eltern anscheinend sehr beschäftigten. Es ist gut, sich dafür Zeit zu nehmen. Die Filme fanden Anklang. Besonders bei den zweisprachigen Eltern wurde die grosse Sprachauswahl geschätzt. Die Diskussion verlief etwas harzig, manchmal auch einseitig. Die kontroversen Meinungen machten für mich die Aufgabe der Moderation schwierig. Nicht alle haben sich zu Wort gemeldet, was vielleicht auch an der doch eher grossen Anzahl Teilnehmenden lag.

Zielerreichung und Interpretation: Der Erfahrungsaustausch verlief heute nicht optimal. In einer Runde mit mehr als 8 Teilnehmenden wird es schwierig, alle zu Wort kommen zu lassen. Die Filme lösten eher ein „das kennen wir“ aus. In der Austauschrunde wurden dann aber auch Verunsicherungen angesprochen und die unterschiedlichen Einschätzungen von Gefahren waren dann doch Anlass für neue Denkanstösse. Der Informationsteil war vor allem auch für fremdsprachige Eltern eine gute Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen. Gefreut hat mich die spontane Unterstützungsbereitschaft von einzelnen Eltern, die wesentlich zur sozialen Vernetzung beiträgt.

Überlegungen für die nächste Runde: Wenn mehr als 8 Teilnehmer kommen, müsste der Austausch in zwei Gruppen stattfinden, damit alle Eltern die Möglichkeit haben, sich am Gespräch zu beteiligen. Mit dieser dritten Runde wird das Angebot der offenen Elternrunde fürs laufende Schuljahr abgeschlossen.

5.3 Beobachtungen in der Zwischenzeit

Am Tag nach der Elternrunde waren die Kinder immer sehr neugierig und wollten wissen was am Abend in der Elternrunde alles geschehen war. So ging der Austausch mit den Kindern weiter und bot auch Gelegenheit das Inputthema vom Abend im Klassenverband aufzunehmen. Die Kinder freuten

sich natürlich auch über den Kuchen, der übrig geblieben war und jetzt ihren Znüni bereicherte. Die Kinder realisierten irgendwie, dass da eine Verbindung zwischen den Eltern und ihrer Lehrperson bestand. Mit vielen Eltern führte die Lehrperson in der Zwischenzeit auch Tür- und Angelgespräche, problemzentrierte Einzelgespräche und mit allen Eltern ein Standortgespräch. Dabei boten sich die Themen der Elternrunde immer wieder als Ankerbeispiele an und die gemeinsame Basis der Informationen erleichterte das Gespräch und führte zu mehr Verständnis. Diese positive Wirkung führt die Lehrperson auch auf die in der Elternrunde geschaffenen Grundlagen von Vertrauen zurück. Bei den Eltern untereinander beobachtete die Lehrperson vermehrt gemeinsame Aktivitäten von Eltern und Kindern. So gibt es neu einen privaten Mittagstisch für Kinder aus der Klasse oder Eltern treffen sich zu gemeinsamen Ausflügen und auch die Kinder haben ihren Aktionsradius erweitert und sind öfters zum Spielen bei anderen Familien eingeladen. Wieviel davon tatsächlich auf die Elternrunde zurückzuführen ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber die Kontakte aus der Elternrunde helfen sicher allfällige Hemmschwellen zu überwinden.

6 Evaluation

6.1 Anwendung der Fragebogen

Die Pretest-Befragung ergab keine Veranlassung zu Änderungen des Fragebogens. Die Pretest-Person erachtete die Fragen als klar verständlich und gut beantwortbar.

Im Anschluss an die dritte Elternrunde wurde der Fragebogen, mit einem schriftlichen Begleitbrief und dem Wunsch daran teilzunehmen an die anwesenden Eltern abgegeben. Die restlichen Fragebogen mit Begleitbrief gelangten via der Kindergartenkinder an deren Eltern. Die Beantwortung erfolgte auf anonymer und freiwilliger Basis. Der Rücklauf entspricht mit 13 ausgefüllten Fragebogen einem Prozentsatz von 76,47%. Das entspricht in etwa der Anzahl Eltern, die ein-, zwei-, oder dreimal an einer Elternrunde teilgenommen hatten. Die Vermutung liegt nahe, dass diejenigen Eltern, die an keiner Runde teilgenommen hatten, den Fragebogen nicht beantwortet haben. Ausgehend von dieser Annahme haben 13 von 14 Eltern den Fragebogen beantwortet, was einem Rücklauf von 92,85% entspricht.

6.2 Auswertung der Fragebogen

Die Auswertung der Fragebogen erfolgt quantitativ und auf der Ebene der Items und der Kategorien. Die Kategorien werden aufgrund der theoretischen Erkenntnisse und den daraus abgeleiteten drei Richtzielen für die Elternrunde entwickelt. Das Kategoriensystem „Fragebogen Elternrunde“ ist im Anhang auf Seite 12 abgelegt und die Kategorienbildung soll an dieser Stelle kurz erläutert werden. Die Farbzusordnungen werden aus der Konzeptplanung übernommen.

Kategorie A:

Die Kategorie A beinhaltet Aussagen zu Beziehung und Kontakt als grundsätzliche Faktoren zur Bildung von Vertrauen und sozialen Ressourcen, sowie der Wunsch, Hilfe und Unterstützung in Erziehungsfragen zu bekommen und zu geben.

Kategorie B:

Die Kategorie B beinhaltet Aussagen zur Stärkung der Elternkompetenz durch den gegenseitigen Austausch von Erfahrungswissen in Erziehungsfragen.

Kategorie C:

Die Kategorie C beinhaltet Aussagen zur Stärkung der Erziehungskompetenz durch Wissensvermittlung, insbesondere Informationen zu Lernanregungen und Förderung der Kinder zuhause und Informationen zum aktuellen Schulgeschehen

Der Fragebogen enthält 20 Fragen, die mit einer Skalierung beantwortet werden konnten, 4 offene Fragen und 2 Fragen mit Mehrfachnennung. 16 Fragen konnten eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden, 4 Fragen konnten je zwei Kategorien zugeordnet werden. Die Aussage: „Ich komme zur offenen Elternrunde weil ich Unterstützung in Erziehungsfrage suche“ kann sowohl als Vertrauensaussage, wie auch als Ressourcenstärkung eingeordnet werden. Dies gilt ebenso für die Aussagen: „In der Elternrunde erhalte ich Hilfe und Unterstützung von anderen Eltern in Erziehungsfragen“ und „in der Elternrunde kann ich andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen“. Zusätzlich wurde die Aussage: „In der Elternrunde kann ich vom Wissen der anderen profitieren“ den beiden Kategorien der Ressourcenstärkung und der Erziehungskompetenz stärken durch Wissensvermittlung zugeordnet. Der im Anhang auf Seite 13 abgelegte Fragebogen zeigt die Zuordnungen der Fragen mit dem Farbleitsystem.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Zuordnungen der Items der Befragung in die entsprechenden Kategorien.

Tabelle 7: Zuordnungen der Fragen in die drei Kategorien

Kategorie A	Aussagen des Fragebogens	Item
Kontakt und Beziehung als Grundlage von Vertrauen und sozialen Ressourcen	Ich komme zur Elternrunde, weil	
	ich andere Eltern treffen möchte	1.1
	ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	1.2
	ich mehr Kontakt zu anderen Eltern möchte	1.3
	ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	1.4
	In der Elternrunde erhalte ich	
	Hilfe und Unterstützung von anderen Eltern bei Erziehungsfragen	2.4
	Aufmerksamkeit für meine Anliegen	2.5
	Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	2.6
	In der Elternrunde kann ich	
andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	3.3	
meine Meinung frei äussern	3.4	
Kategorie B	Aussagen aus dem Fragebogen	Item
Ressourcen stärken durch den gegenseitigen Austausch	Ich komme zur Elternrunde, weil	
	ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	1.4
	ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	1.5
	ich den Austausch mit anderen Eltern schätze	1.6

	In der Elternrunde erhalte ich Hilfe und Unterstützung von anderen Eltern in Erziehungsfragen	2.4
	In der Elternrunde kann ich meine Erfahrungen weitergeben	3.1
	andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	3.3
	Probleme besprechen	3.5
	vom Wissen der anderen profitieren	3.6
Kategorie C	Aussagen aus dem Fragebogen	Item
Stärken der Erziehungskompetenz durch Wissenserwei- terung	Ich komme zur Elternrunde, weil mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	1.7
	ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	1.8
	In der Elternrunde erhalte ich konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	2.1
	Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	2.2
	Tipps und Ideen, wie ich mein Kind fördern kann	2.3
	In der Elternrunde kann ich neue Erfahrungen machen	3.2
	vom Wissen der anderen profitieren	3.6

Für die quantitative Auswertung wurden den Aussagevorgaben Codes zugeordnet. So konnte der Mittelwert der einzelnen Items und Kategorie berechnet werden (Tabelle 8). Mit der Berechnung des Mittelwertes (M) aus der Summe der jeweiligen Antworten kann sicher gestellt werden, dass eine Bewertung möglich ist (Tabelle 9).

Die Bewertung orientiert sich in einer Skala von 1-4. Dabei stellt der Mittelwert von 2,5, die neutrale „Weder-noch“-Meinung dar. Je weiter M von 2,5 entfernt ist, desto grösser ist die Zustimmung beziehungsweise die Ablehnung.

Tabelle 8: Codes der Skalierungswerte

Skalierungsantwort	Code
Trifft zu	4
Trifft eher zu	3
Trifft eher nicht zu	2
Trifft nicht zu	1

Tabelle 9: Bewertung des Mittelwertes

M= 3,1 - 4.0	grosseZustimmung
M= 2,6 – 3.0	leichteZustimmung
M= 2,5	neutral
M= 2,0 – 2,4	leichte Ablehnung
M= 1.0 – 1,9	grosse Ablehnung

Darstellung der Ergebnisse

Pro Fragebogen gehören 20 Fragen zu den skalierenden Fragen. Vier Items wurden doppelt zugeordnet und vier einzelnen Fragen wurden nicht beantwortet. Für die Datenanalyse stehen somit 308 Aussagen zur Verfügung. $[(13 \times 24) - 4 = 308]$. Die retournierten Fragebogen wurden eingescannt und sind im Anhang auf den Seiten 15 - 55 abgelegt.

Die Tabelle zur Auswertung der skalierenden Fragen ist im Anhang auf Seite 56 zu finden. Die nachstehende Darstellung zeigt einen Überblick der Häufigkeitsverteilungen der Aussagen.

Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung der gesamten Aussagen

Die Abbildung zeigt, dass 164 der Aussagen für die Befragten „zutreffend“, 118 der Aussagen „eher zutreffend“ und 26 der Aussagen als „eher nicht zutreffend“ waren.

In der Darstellung der prozentualen Anteile anhand der Codierwerte von 1-4, entspricht dies einer prozentualen Verteilung von 53% mit Wert 4; 38% mit Wert 3; und 9% mit Wert 2. Der errechnete Mittelwert M liegt bei 3,448, was in der Bewertung einer grossen Zustimmung entspricht. Dies legt den Schluss nahe, dass die erfragten Items mit dem Inhalt der Elternrunde in weiten Teilen übereinstimmen.

Abbildung 3: Prozentuale Verteilung anhand der Codierwerte

Im Vergleich zum hohen Mittelwert $M=3.45$, der in der Gesamtbewertung der skalierenden Fragen errechnet werden konnte, zeigt die Häufigkeitsverteilung der Aussagen auch die Bewertung der leichten Zustimmung von 38% und die Bewertung der leichten Ablehnung von 9%. In der Einzelauswertung soll daher genauer untersucht werden, wie die Resultate zusammengesetzt sind.

Auswertung der Kategorie A

Die Auswertung der Kategorie A „Grundlagen von Vertrauen und sozialen Ressourcen“ umfasst neun Items. Für die Bewertung standen 115 Aussagen zur Verfügung. Die nachfolgende Abbildung zeigt das Ergebnis der Häufigkeitsverteilung in der Übersicht.

Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung der Nennungen zu „Grundlagen von Vertrauen und sozialen Ressourcen“

Das Item 1.2 erreicht mit 11 Nennungen die höchste Anzahl Nennungen „Trifft zu“ und das Item 1.4 die tiefste Anzahl der „Trifft zu“-Nennungen. Das Item 1.4 erhält die meisten Nennungen „Trifft eher zu“ und das Item 1.3 zeigt die gleiche Anzahl Nennungen „Trifft eher zu“ und „Trifft eher nicht zu“. Mit einem Mittelwert von $M=3.06$ liegt die Bewertung der gesamten Items an der oberen Skala der leichten Zustimmung.

In der Auswertung der einzelnen Items kommt klar zum Ausdruck, welche Aussagen zu diesem Wert geführt haben.

Abbildung 5: Mittelwerte der Items zu „Grundlagen zu Vertrauen und soziale Ressourcen“

Das Item 1.2, „Eltern wollen die andern Eltern kennen lernen“, mit einem M von 3.85 wird am höchsten bewertet. Ebenfalls hoch bewertet wird die Elternrunde als „Möglichkeit, sich zu treffen“ ($M=3.7$) und „Aufmerksamkeit für die eigenen Anliegen zu erhalten“ ($M=3.46$) sowie die „eigene Meinung frei äussern“ zu können ($M=3.7$) und „andere Eltern mit eigenem Wissen unterstützen“ ($M=3.46$). Ebenfalls grosse Zustimmung ($M=3.3$) erhält das Item 2.4 „Hilfe und Unterstützung von andern Eltern erhal-

ten“. Mit einem Mittelwert von 2.85 erreichen die Items 1.3 „Eltern suchen mehr Kontakt zu andern Eltern“ und 1.4 „Eltern suchen Unterstützung in Erziehungsfragen“ nur die Bewertung einer leichten Zustimmung. Der niedrigsten Wert ($M=2.83$) erreicht das Item 2.6 „Wertschätzung für die Erziehungsarbeit“. Dies entspricht zwar immer noch einer leichten Zustimmung, aber es scheint, dass sich die Eltern in diesem Punkt am wenigsten wahrgenommen fühlen.

Auswertung der Kategorie B

Die Auswertung der Kategorie B „Ressourcen stärken durch den gegenseitigen Austausch“ umfasst acht Items. Für die Bewertung stehen 103 Nennungen zur Verfügung. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Häufigkeitsverteilung der Nennungen in der Übersicht.

Abbildung 6: Häufigkeitsverteilung der Nennungen zu „Ressourcen stärken durch den gegenseitigen Austausch“

Mit je 11 von gesamthaft 13 Nennungen „Trifft zu“ erhalten die beiden Items 1.5 und 3.6 die höchste Nennung, gefolgt von neun Nennungen bei den Items 1.6 und 3.1. Nur eine Nennung „Trifft zu“ erhält das Item 1.4, welches mit neun Nennungen „Trifft eher zu“ beantwortet wird. Gesamthaft wird fünfmal die Nennung „Trifft eher nicht zu“ und 41 mal „Trifft eher zu“ und 57 mal die Nennung „Trifft zu“ gewählt. Der „Trifft zu“ Anteil entspricht rund 55% der Befragten. Gesamthaft liegt der Mittelwert bei 3.56, was in der Bewertung einer grossen Zustimmung entspricht.

In der Einzelauswertung der Items der Kategorie B wurden folgende Mittelwerte erreicht:

Abbildung 7: Mittelwerte der Items zu „Ressourcen stärken durch den gegenseitigen Austausch“

Den höchsten Mittelwert (M=3.85) erreichen die Items 1.5 „schätze den Austausch mit der Lehrperson“ und 3.6 „vom Wissen anderer profitieren“. Ebenfalls hohe Werte erhalten die Items 3.5 „Probleme besprechen“ mit M=3.75, Item 1.6 „den Austausch mit andern Eltern schätzen“ (M=3.69) und Item 3.1 „meine Erfahrungen weitergeben“ (M=3.69). Mit einem Mittelwert von 3.46 und 3.33 werden die Items „andere Eltern mit Wissen unterstützen“ und „Hilfe und Unterstützung in Erziehungsfragen erhalten“ ebenfalls mit grosser Zustimmung bewertet. Den tiefsten Wert (M=2.85) erhält das Item 1.4 „Unterstützung in Erziehungsfragen suchen“ und wird damit mit leichter Zustimmung bewertet. Dieses Item sagt aus, dass die Eltern in der Elternrunde nicht explizit Unterstützung in Erziehungsfragen suchen M=2.85 aber im Austausch vom Wissen anderer profitieren M=3.85.

Auswertung der Kategorie C

Die Auswertung der Kategorie C fasst die Aussagen zu „Stärkung der Erziehungskompetenz durch Wissenserweiterung“ zusammen. Für die Bewertung standen sieben Items mit 90 Aussagen zur Verfügung. Die folgende Übersicht zeigt die Häufigkeitsverteilungen der Nennungen.

Abbildung 8: Häufigkeitsverteilung der Nennungen zu „stärken der Erziehungskompetenz durch Wissensvermittlung“

Insgesamt wurden 55 „Trifft zu“-Nennungen, 28 „Trifft eher zu“, 5 „Trifft eher nicht zu“ und eine „Trifft nicht zu“ gewählt. Grosse Zustimmung erhalten die Items 1.8, 2.2 und 3.6 mit 9, 10 und 11 Nennun-

gen, gefolgt vom Item 2.3 mit 7 Nennungen und den Items 1.7 und 2.2 mit je 5 Nennungen. Gesamthaft liegt der errechnete Mittelwert bei 3.52, was in der Bewertung einer grossen Zustimmung entspricht.

Die in der Einzelauswertung erreichten Mittelwerte zeigt die nachfolgende Darstellung.

Abbildung 9 : Mittelwerte der Items zu „stärken der Erziehungskompetenz durch Wissensvermittlung“

Drei Items liegen über dem Gesamtmittelwert $M=3.52$. Die Items 3.2 „neue Erfahrungen machen“ ($M=3.84$) und das Item 3.6 „vom Wissen anderer profitieren“ ($M=3.83$) erhalten die höchsten Wertungen. Beinahe so hoch wird das Item 1.8 „vom Fachwissen der Lehrperson profitieren“ ($M=3.69$) gewertet. Auch fast gleich hoch werden die Items 2.3 „Tipps und Ideen zur Förderung des Kindes“ ($M=3.5$) und Item 2.2 „Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen“ ($M=3.46$) gewertet. Mit einem Mittelwert von 3.31 wurde das Item 2.1 „Konkrete Anregungen für den Erziehungsalltag gewertet. Mit einer nur leichten Zustimmung ($M=3.07$) wird das Item 1.7 „Bildung interessiert mich und ich will mehr wissen“ bewertet.

Als zusätzliche Interpretationshilfe wurden die einzelnen Items der skalierenden Fragen auch prozentual ausgewertet. Die Tabelle ist im Anhang auf Seite 57 abgelegt.

Auswertung der offenen Fragen aus dem Fragebogen sowie den Fragen 4, 5 und 6

Auswertung Frage 4: Nach der Elternrunde fühle ich mich:

Die Frage nach der Befindlichkeit nach der offenen Elternrunde, in der auch Mehrfachnennungen möglich waren, ergeben folgendes Bild:

Insgesamt wurden 30 Angaben gemacht. Bei den Einfachnennungen wurde zweimal die Aussage „verstanden“ und einmal die Aussage „bereichert“ gewählt. In den Mehrfachnennungen wurden die Antworten „zufrieden“ und „verstanden“ insgesamt viermal, die Kombinationen „zufrieden“ und „bereichert“, „verstanden“ und „bereichert“ und „in meinen Ansichten bestärkt“ und „bereichert“ je einmal gewählt. Zweimal wurde die Kombination „zufrieden“, „verstanden“, „bereichert“ gewählt und einmal die Kombination „zufrieden“, „verstanden“, „bereichert“ und „erziehungskompetenter“.

Interpretation: Die Mehrheit der Eltern fühlen sich zufrieden (10) und verstanden (9), einige auch bereichert (7). Nur eine Person fühlte sich nach der Elternrunde erziehungskompetenter. Hier sehe ich einen gewissen Widerspruch zu den Items 2.1 und 2.3, wonach Eltern konkrete Anregungen für den Erziehungsalltag und Tipps und Ideen, wie Eltern ihre Kinder fördern können, mit einem Mittelwert von über 3.3 bewerteten.

Auswertung Frage 5: Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

Insgesamt wurden 14 Angaben gemacht. Elfmal wurde die Antwort „1x im Quartal“ angegeben, was dem durchgeführten Rhythmus entspricht. Zweimal wurde die Antwort „1x im Monat“ und einmal die Antwort „im Rhythmus von 2 Monaten“ angegeben. Der durchgeführte Rhythmus von 1x pro Quartal entspricht einer Zustimmung von 84.61%,

Interpretation: Die hohe Zustimmung bestätigt den Rhythmus der durchgeführten Variante und zeigt keinen Bedarf für eine Veränderung. Einzelne Eltern wären bereit sich öfter in der Elternrunde zu treffen.

Auswertung Frage 6: Was ich sonst noch sagen möchte:

Das Angebot unter Punkt 6 „Was ich sonst noch sagen möchte“ wurde acht mal genutzt. Untenstehend sind die gemachten Aussagen aufgelistet.

- Ich finde es gut, dass du ein Thema vorgibst. So kann man sich vorgängig schon Gedanken dazu machen.
- Vielen Dank für dieses Angebot! Auch wenn ich nur zweimal davon profitieren konnte, finde ich die Elternrunde sehr informativ und unterstützend und hoffe, sie wird nach deinem Abgang weitergeführt!
- Vielleicht wäre es gut, die Wochentage unter dem Jahr abzuwechseln. Montags geht es uns meistens nicht.
- Beim zweiten und dritten Kind ist das Interesse nicht gleich gross wie beim ersten.
- Danke fürs Initiieren und Durchführen! Entspannte, angenehme Atmosphäre.
- Danke für die interessanten Gespräche.
- Vielen lieben Dank für die gute Betreuung.
- Es tut gut, mit anderen Eltern und Lehrpersonen Erfahrungen zu machen.

Zu den offenen Antwortmöglichkeiten 1.9, 2.7 und 3.7 wurden noch zwei Angaben gemacht:

1.9: Ich komme zur Elternrunde, weil es gemütlich ist.

2.7: In der Elternrunde erhalte ich Anregungen und Ideen.

6.3 Interviewauswertung

Das fokussierte Interview wurde anhand de Leitfadens von S. 43/44 mit einer Mutter geführt, die sich auf Anfrage bereit erklärte, ihre in der offenen Elternrunde gemachten Erfahrungen zu teilen. Die Mutter kennt die Lehrperson und den Kindergarten bereits aus der Zeit, als ihr erstes Kind den Kindergarten besuchte. Ihr zweites Kind besucht aktuell das erste Kindergartenjahr. Das Interview wurde auf Schweizerdeutsch geführt. auf Tonband aufgenommen und für die Transkription in normales Schrift-

deutsch übertragen. Mayring schreibt dazu: „Der Dialekt wird bereinigt, Satzbaufehler werden behoben, der Stil wird geglättet. Dies kommt dann in Frage, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, wenn der Befragte beispielsweise als Zeuge, als Experte, als Informant auftreten soll“ (Mayring, 2002, S. 91). Darüber hinaus wurden zusätzliche Informationen wie Pausen und Lautäusserungen mit Sonderzeichen erfasst, die zum besseren Verständnis des Inhalts wichtig waren. Lautäusserungen wie „äh“, „ehm“ etc. wurden nicht transkribiert. Die Transkriptionsregeln sind im Anhang auf Seite 59 abgelegt.

In der Auswertung wird nach dem Verfahren der zusammenfassenden Inhaltsanalyse vorgegangen (vgl. ebd. S. 94-97). Mit der Mischform von induktiven und deduktiven Methoden wird eine umfassende Kategorisierung angestrebt, denn „man sollte alles nützen, was an begrifflichem Vorverständnis schon vorhanden ist, aber zugleich offen sein für Überraschungen, die das Datenmaterial bereithält“ (Altrichter und Posch, 2007, S. 195).

In einem ersten Schritt wurden alle Textstellen markiert, die sich dem Kategoriensystem aus der schriftlichen Befragung zuordnen liessen. „Das Kategoriensystem dient dabei als „Suchraster“, um mit dessen Hilfe eine vom ursprünglichen Material getrennte „Informationsbasis“ zu erstellen, die nur noch für die Untersuchungsfrage wichtige Informationen enthält“ (Schmidt, 2010, S. 477). Die Transkription des Interviews ist im Anhang auf den Seiten 60-65 abgelegt. Anhand des Datenmaterials wurden die Kategorien mit zusätzlichen Faktoren ergänzt und den entsprechenden Textstellen zugeordnet. Das Kategoriensystem des Interviews befindet sich im Anhang auf Seite 58 und die Zuordnungen auf den Seiten 66 bis 71.

Die nachstehenden Tabellen zeigen die reduzierte Form des Datenmaterials und die daraus gewonnene Interpretation. Kursiv gedruckte Stellen sind wörtliche Aussagen aus dem Interview, in den Klammern sind die jeweiligen Textzeilen bezeichnet.

Auswertung Kategorie A

Als Grundlagen von Vertrauen und sozialen Ressourcen in Bezug auf die Elternrunde kristallisierten sich die Faktoren des Kontaktes, der Atmosphäre und der Offenheit als wichtige Einflussfaktoren heraus. Das Kennen der Lehrperson (186) und der anderen Eltern (165, 141) wird dabei mit dem Vertrauen verbunden, das es braucht, um sein Kind mit guten Gefühlen loszulassen (208) und ihm zu vertrauen, wenn es andernorts zum Spielen geht (166-169), auch wenn kein näherer Kontakt zu anderen Eltern gesucht wird (158-160). Die Atmosphäre während der Elternrunde wurde geschätzt (154-156). Probleme mit dem eigenen Kind werden als Thema eingebracht und offen diskutiert, wenn das Vertrauen in die Gruppe da ist (42) und man die Personen kennt (141). Auch die Gruppengrösse (41) wird als Einflussfaktor für Offenheit genannt.

Tabelle 10: Interviewauswertung Kategorie A

Hauptkategorie A	Unterkategorien B	Zeile	Paraphrase	Zusammenfassende Interpretation
Grundlagen von Vertrauen und sozialen Ressourcen schaffen	Kontakt zur Schule	186-187 208	- wichtig, Lehrperson zu kennen - gegenseitiges Vertrauen muss aufgebaut werden - Kind loslassen ist schwierig, wenn man die LP nicht kennt	Kennen lernen schafft Vertrauen
	Kontakt zu Eltern	165 166-168-169	- interessant zu wissen, wer die anderen Eltern sind - gut, Eltern zu kennen, wenn Kinder zum Spielen abmachen. Bei unbekanntem Eltern hätte ich ein komisches Gefühl	Gut zu wissen, wer die anderen Eltern sind
	Netzwerk aufbauen	158 160 159	- nicht unbedingt mehr Kontakt suchen - nicht näheren Kontakt suchen - habe genug grossen Freundeskreis in meinem Umfeld	Eltern in der Elternrunde treffen genügt für den Kontakt
	Grundlagen für Vertrauen: Atmosphäre	154 156	- lockere Atmosphäre - gemütliches Zusammensitzen - Abwechslung zum Alltag - Macht Freude zum Kommen - habe die Treffen geschätzt	Ich fühle mich wohl und willkommen
	Grundlagen für Vertrauen: Offenheit	141-142 23 24-26 136-137 41-42 200	- ist abhängig, wie gut man die Personen kennt und weiss, wie sie denken - man wägt ab, was man in die Runde einbringt - man will das eigene Kind nicht schlecht machen, damit andere Eltern nicht schlecht über das Kind denken - es gibt aktivere und passivere Teilnehmer - die Gruppengrösse spielt eine Rolle - wenn man das Vertrauen spürt, kann man sich öffnen - bei wirklichen Problemen lieber ein Einzelgespräch	Die eigene Offenheit hängt vom Kennen der anderen Personen ab und vom Vertrauen, das man dabei spürt.

Auswertung Kategorie B

Folgende Punkte wurden in der Kategorie B, der Stärkung der Elternkompetenz durch den gegenseitigen Austausch genannt: Das Einbringen von eigenen Anliegen (21) und das Wünschen von Themen (181). Wenn die Themen vor der Runde bekannt sind, *kann man sich vorgängig Gedanken machen und über eine Teilnahme entscheiden* (48-50). Tipps zu Erziehungsfragen werden als hilfreich erlebt (20) und im Erfahrungsaustausch kann man sich Unterstützung holen (194). Der Austausch ist interessant, *wenn man merkt, dass die anderen die gleichen Probleme* haben (18). Es wird als beruhigend erlebt, *dass bei den anderen auch nicht alles gelingt* (127) und findet Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein (128). Den anderen mit den eigenen Erfahrungen weiterhelfen (58) wird ebenso genannt wie die Lebenserfahrung. Der Austausch kann motivieren, im Alltag Neues auszuprobieren (112, 122) und hilft, *bekannte Sachen bewusster anzugehen*.

Tabelle 11: Interviewauswertung Kategorie B

Hauptkategorie B	Unterkategorien B	Zeile	Paraphrase	Interpretation
Elternkompetenz stärken	Austausch von Informationen	21 181 20 48-50	- man kann eigene Anliegen einbringen - man kann Themen wünschen - Tipps von anderen Eltern sind hilfreich - wenn Themen bekannt sind, kann man sich vorgängig Gedanken machen und über eine Teilnahme entscheiden	Eigene Anliegen einbringen wird geschätzt.
	Austausch von Erfahrungswissen	18 20 56-57 58 148 194 125-127 128	- immer ein interessanter Austausch wenn man merkt, die anderen haben die gleichen Probleme - Tipps von Eltern sind hilfreich - nicht immer sind Themen für einen selbst wichtig - anderen mit meinen Erfahrungen weiterhelfen - erfahrene Mütter können ihre Lebenserfahrungen eingeben - man kann Unterstützung holen - es ist beruhigend zu sehen, dass bei den anderen auch nicht alles gelingt - Bestätigung erhalten, auf dem richtigen Weg zu sein	Erfahrungen auszutauschen ist interessant und kann mich und andere in der Erziehung unterstützen
	Wirkungen im Alltag	63 112 122	- bekannte Sachen bewusster angehen - es motiviert für den Alltag - es motiviert, Neues auszuprobieren	Man gewinnt neue Motivation in der Bewältigung der Erziehungsaufgabe

Auswertung Kategorie C

Folgende Faktoren werden in der Elternrunde zur Stärkung der Erziehungskompetenz wahrgenommen: Eltern fühlen sich sicherer, wenn sie wissen, wie es in der Schule läuft (214) und wollen bei Schwierigkeiten informiert werden (188). Fachliche Inputs zu (heil)pädagogischer Förderung sind hilfreich (20), geben neue Motivation für den Alltag (112) und stärken das Bewusstsein (116). Lernanregungen, die im Alltag ohne grossen Aufwand umgesetzt werden können wie beispielsweise *sich bewusst Zeit nehmen und Kinder im Haushalt mithelfen lassen* (62) oder das Aufzeigen, wie mit Bücher anschauen die Sprache gefördert werden kann (113) waren ebenso hilfreich wie die einfache Erkenntnis, dass Kinder Erfahrungen machen wollen und wir *einfach mehr vertrauen haben, wenn es etwas probiert* (112). Inputs helfen, Dinge, die man eigentlich weiss, aber im Alltag vergessen werden, in Erinnerung zu rufen (65-67). Die zusammengetragene Adressliste (67) bestehend aus Adressen von Bibliotheken, Erziehungsberatungsstellen, Internetseiten zu Erziehung und Bildung informiert, wo man Rat und Unterstützung holen kann. Bei individuellen Problemen wird das Einzelgespräch (75) oder die Erziehungsberatung (103) mit Fachpersonen dem Austausch in der Gruppe vorgezogen.

Tabelle 12: Interviewauswertung Kategorie C

Hauptkategorie C	Unterkategorien C	Zeile	Paraphrase	Interpretation
Stärken der Erziehungskompetenz durch Wissensvermittlung	Informiertheit	214	- es gibt eine gewisse Sicherheit, wenn man weiss, wie's läuft	Eltern wollen über das Schulgeschehen informiert sein
		188	- Eltern erwarten Informationen bei Schwierigkeiten	
	Anregungen zur (heil)pädagogischen Förderung	20	- fachliche Tipps sind sehr hilfreich	Das Aufzeigen von vielfältigen Lernanregungen gibt neue Motivation, Kinder im Alltag bewusster zu unterstützen.
		112	- es gibt neue Motivation für den Alltag	
		116	- Inputs stärken das Bewusstsein	
		61	- Kurzfilme zeigen Fördermethoden im Alltag auf	
		113	- mit Bilderbüchern kann Sprache gefördert werden	
		110	- Kinder wollen Erfahrungen machen	
		62	- sich bewusst Zeit nehmen und Kinder im Haushalt mithelfen lassen	
		65-66	- Inputs rufen eigenes Wissen wieder in Erinnerung	
112	- einfach mehr Vertrauen haben, wenn das Kind etwas probiert			
90-95	- Fachvorträge geben Anregungen, aber es gibt keine Rezepte			
Hilfe zur Selbsthilfe	67	- Adresslisten und Internetseiten zeigen, wo man sich Informationen und Unterstützung holen kann	Eltern wissen, wo sie Rat und Unterstützung finden	
	70			

	Probleme besprechen	75 103 201	- Einzelgespräche unter vier Augen - bei grösseren Problemen braucht es eine Beratung - bei Schwierigkeiten in der Schule braucht es Einzelgespräche mit LP	Wirkliche Probleme werden lieber mit Fachpersonen und im Einzelgespräch besprochen
--	---------------------	------------------	---	--

6.4 Auswertung der Elternrunde

An dieser Stelle werden die wichtigsten Erkenntnisse aus den Gedächtnisprotokollen der Seiten 49 bis 55 zusammengefasst.

Struktur der Elternrunde:

Die Strukturierung von Kontaktteil, Informationsteil, Austausch- und Abschlussteil hat sich als Grundschema bewährt. Der zeitliche Ablauf wurde in den einzelnen Elternrunden den Anliegen und Fragen der Eltern angepasst. Diese Flexibilität war sehr wichtig, um den Anliegen und Fragen der Eltern gerecht zu werden und zufriedenstellend zu beantworten.

Begrüssung, Kontakt und Beziehung aufnehmen:

Der Anfangsteil liess Zeit für die individuelle Begrüssung und eine erste Kontaktaufnahme und schaffte eine gelöste und entspannte Atmosphäre. Die Raumgestaltung mit den Fotos, die die Kinder beim Spielen zeigen und mit den Zeichnungen der Kinder zum Unterrichtsthema veranlasste die Eltern, miteinander ins Gespräch zu kommen. Da die Kinder zuhause unterschiedlich viel von ihren Erlebnissen im Kindergarten erzählen, wurden hier bereits Informationen zwischen den Eltern zum aktuellen Unterrichtsthema ausgetauscht. Diese Art der unbeschwertem Kontaktaufnahme war auch für „neue“ Eltern einfach möglich.

Information Unterricht und schulisches Umfeld:

Die meisten Fragen betrafen kommende schulische Anlässe, die aktuelle Stellensituation und den Lehrplan. Der Wunsch der Eltern informiert zu sein, kam in diesen Fragen deutlich zum Ausdruck. Mit den verschiedenen Inputs der Lehrperson zum Thema „Wie Kinder im Alltag gefördert werden können“ erhielten die Eltern konkrete Anregungen zu den Themen Sprache, Mathematik und Lernen im Spiel. Der anschliessende Austausch gab den Eltern weitere Ideen und Anregungen für Umsetzungen im Alltag.

Austausch Erziehungsfragen:

Im Austausch zu den von den Eltern eingegebenen Erziehungsthemen wurden unterschiedliche Meinungen aber auch Gemeinsamkeiten diskutiert. Im Weitergeben des individuellen „Expertenwissens“ erhielten die Eltern gegenseitige Unterstützung, sowie weitere Tipps und Ideen, die ihnen bei Erziehungsproblemen weiter helfen könnten. So werden Ressourcen der einen Eltern auch zu Ressourcen der anderen.

Abschluss, Feedback und Ausblick:

Die Feedbackrunden waren infolge der Zeitknappheit eher kurz und nur einzelne Eltern gaben eine Rückmeldung. Diese Rückmeldungen waren jedoch allesamt positiv. In der Gestaltung der Feedbackrunden könnten zukünftig verschiedenen Formen eingesetzt werden. Zum Beispiel in Form von Punkte kleben, Langagen, Blitzlicht usw. Vielleicht könnten die Eltern so eher motiviert werden, ihre Meinung zu äussern.

Gedanken zur Teilnahme der Mutter von M. und A.:

Die Mutter von M. hatte an allen drei Runden teilgenommen und war sehr froh über die konkreten Lernanregungen, besonders hinsichtlich der Sprachförderung. Inzwischen kennt sie die Eltern besser und M. darf Kinder zum Spielen nach Hause einladen. Mit ihrer Teilnahme an den Elternrunden konnte die Mutter ihr Beziehungsnetz und das ihres Kindes erweitern und kann so die Kompetenzentwicklung von M. mit den neu gewonnenen Erkenntnissen zuhause unterstützen.

Die Mutter von A. nahm an der dritten Elternrunde teil. Allerdings kam sie nach der ersten und zweiten Runde persönlich vorbei, um sich über den verpassten Inhalt zu erkundigen. Dass sie nicht persönlich teilnehmen konnte veranlasste sie, das Gespräch auf individueller Ebene zu suchen. Dies führte zu einem intensiveren Kontakt zur Lehrperson, obwohl der Austausch aufgrund der sprachlichen Hindernisse eher schwierig war. Hier half das Angebot einer Mutter, die zufälligerweise ihr Kind im Kindergarten abholte und sich spontan als Dolmetscherin zur Verfügung stellte. Die beiden Mütter tauschen sich seither auch telefonisch aus und die Beziehung hat sich inzwischen zu einer kollegialen Freundschaft entwickelt. Seit die Familie von A. umgezogen ist und jetzt in der Nähe der anderen Familie wohnt, geht A. auch öfters zum Spielen dorthin.

6.5 Interpretation und Reflexion

Die hohe Gesamtbewertung $M=3.45$ aus den Ergebnissen der Fragebögen lassen die Schlussfolgerung zu, dass der Inhalt der Elternrunde mit den Erwartungen der Eltern übereinstimmt. Mit den Ergebnissen des Interviews konnten einzelne Aussagen ergänzt und präzisiert werden.

Faktoren, die am Aufbau von Vertrauen und Ressourcen beteiligt sind und in der Umfrage mit grosser Zustimmung bestätigt wurden, zeigen sich in der Elternrunde als Wunsch, sich zu treffen, einander kennen zu lernen sowie ein offenes Ohr für die eigenen Anliegen zu erhalten. Wie wichtig das gegenseitige Kennenlernen zum Aufbau von Vertrauen ist, zeigt sich in der Tatsache, dass Eltern ihr Kind besser „loslassen können“, wenn sie die Lehrperson kennen und ihr vertrauen und dass sie die Eltern derjenigen Kinder kennen wollen, mit denen ihr Kind spielt. Dabei steht nicht der Wunsch nach näherem Kontakt zwischen den Eltern im Vordergrund, sondern es geht darum zu wissen, welche Eltern zu welchem Kind gehören. Dieser Kontakt scheint für einen erfolgreichen Erfahrungsaustausch ausreichend zu sein, denn die Bereitschaft der Eltern, eigene Erfahrungen weiterzugeben und von den Erfahrungen der anderen zu profitieren, wird klar bestätigt. Auch wenn Probleme mit dem Kind im Austausch unter den Eltern nicht zu lösen waren und niemand ein Patentrezept zur Hand hatte, war allein

die Tatsache, dass man merkte, mit seinen Problemen nicht allein zu sein, beruhigend und motivierend, weiter zu suchen. Schoop schreibt dazu in seinen Erfahrungen aus den dialogischen Elternseminaren: "Meistens tut es den Eltern schon gut, einfach mit andern Eltern über ihre Zweifel und Ängste zu reden" (Schoop, 2006, S. 43), und auch Tschöpe-Scheffler sah im Austausch eine entlastende Möglichkeit, wenn Eltern in ihrer Erziehung verunsichert und orientierungslos sind (vgl. Tschöpe-Scheffler, 2006, S. 10).

Als Ressourcenstärkung kann der Austausch auf den beiden Ebenen Geben und Nehmen gesehen werden. Die Eltern bestätigen, in Erziehungsfragen Hilfe und Unterstützung erhalten zu haben und ihrerseits andere Eltern mit ihrem Wissen unterstützt zu haben. In einem gewissen Widerspruch dazu steht die nur leichte Zustimmung, Wertschätzung für die eigene Erziehungsarbeit zu erhalten. Offenbar gewichten die Eltern gegebene Unterstützung und erhaltene Unterstützung nicht gleichermassen. Der höchste Stellenwert wird dem Austausch mit der Lehrperson beigemessen. Damit bestätigen die Eltern einerseits ihr Interesse an der Schule und bringen andererseits klar zum Ausdruck, dass sie den Informationsaustausch wünschen, über aktuelle Ereignisse informiert und im Dialog mit der Lehrperson sein wollen.

Günstige Voraussetzungen im Aufbau von Vertrauen konnten im individuellen Begrüssungsteil geschaffen werden. Hier vermischten sich Kontaktaufnahme und Informationen zum aktuellen Unterrichtsthema in entspannter Atmosphäre und auch „neue“ Eltern nutzten die Gelegenheit, ins Gespräch mit anderen Eltern zu kommen. Das Bedürfnis nach Informiertheit war in allen drei Elternrunden durch viele Fragen zu Organisation, Schulanlässen, Schulbesuch etc. deutlich spürbar. Die Vertrauensbasis, die damit geschaffen werden konnte, wird durch die Studie von Neuenschwander et al. bestätigt: „Bereits eine minimale Information über die zentralen Themen und Inhalte des Unterrichts öffnen Eltern einen Zugang zu den Lehrpersonen und zur Schule und schaffen eine Vertrauensbasis“ (Neuenschwander et al., 2005, S. 190). Als weiterer Baustein im Aufbau von Vertrauen kann die hohe Zustimmung der Eltern, sich in der Elternrunde frei äussern zu können, gewertet werden. Im Interview wurde diese Aussage jedoch relativiert und die Offenheit abhängig gemacht vom vorhandenen Vertrauen in die Gruppe und wie gut man die einzelnen Personen kennt.

Für die Lehrperson hatte der Austausch in der Elternrunde einen enorm hohen Informationswert. Obwohl dieser Aspekt kein eigentlicher Bestandteil in der Untersuchung dieser Arbeit war und in der Theorie auch nicht näher darauf eingegangen wurde, ist er von unschätzbarem Wert. Während Eltern ihre Erfahrungen und Meinungen in Erziehungsfragen austauschten und zum Teil auch kontrovers diskutierten, wurden viele Hintergrundinformationen zum häuslichen Umfeld der Kinder sichtbar. Das Kind stand währenddessen aber nicht im Zentrum, sondern es ging um die Eltern und um ihre Positionen und Schwierigkeiten in Erziehungsfragen. Das Kind wird dadurch nicht belastet. Die Lehrperson erhielt authentische Einblicke in die jeweiligen Familiensysteme und damit die Möglichkeit, das Kind innerhalb des ganzen Systems „Familie“ wahrzunehmen. Dies trug wesentlich zum Verständnis des Kindes im Unterricht bei und half insbesondere bei Kindern mit heilpädagogischem Förderbedarf, die individuellen Fördermassnahmen gezielter zu planen und mit dem Familienalltag der Kinder zu verbinden.

Aktuelle Forschungsergebnisse belegen den grossen Einfluss, den Eltern in Bezug auf den Bildungserfolg ihrer Kinder haben. Doch „nur wenn wir die Familien in der Erziehung kompetent machen, können wir dem Kind wirklich helfen“ (Sacher, 2013, o.O.). Auch Lanfranchi und Moser stützen in der Studie des EKFF die Erkenntnis, dass Kinder das Potenzial ihrer natürlichen Anlagen dank vermittelter Lernanregungen durch die Eltern entfalten (vgl. Lanfranchi & Moser, zitiert nach Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S. 15).

Mit grosser Zustimmung bestätigen die Eltern, in der Elternrunde vom Fachwissen der Lehrperson profitiert und Tipps und Ideen zur Förderung des Kindes erhalten zu haben. Häufig entpuppten sich die Lernanregungen der Lehrperson als erneute Bewusstmachung von vorhandenem Wissen der Eltern. Die Zugänge zu vorhandenen Ressourcen konnten damit wieder geöffnet werden und brachten den Eltern Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein.

Zu weiteren Faktoren, die die Erziehungskompetenz stärken, gehören sicher auch die Informationen zu Unterricht und aktuellem Schulgeschehen. 75% der Eltern bestätigten in der Befragung, diese Informationen erhalten zu haben und die Gelegenheit eigene Fragen zu stellen wurde an der Elternrunde rege benützt. Von Vorteil in diesem Zusammenhang war sicher auch, dass die Elternrunde im Kindergartenraum stattfand und die visuellen Elemente einen Einblick in den aktuellen Unterricht ermöglichten. Insgesamt tragen alle Faktoren dazu bei, dass Eltern an der Schulwelt des Kindes teilhaben und das Lernen der Kinder mit ihrem Wissen und ihren Kompetenzen aktiv unterstützen können.

7 Schluss

7.1 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung

Mit der Erforschung der offenen Elternrunde und der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik kann in dieser Arbeit aufgezeigt werden, dass in der offenen Elternrunde „die unterschiedlichen Perspektiven, Kenntnisse und Erfahrungen der Beteiligten produktiv zusammengetragen und genutzt werden“ (Eckert & Sogodé, 2007, S. 12) und damit eine positive Wirkung auf der Beziehungs- und Vertrauensebene und im Stärken der personalen und sozialen Ressourcen der Eltern erzielt werden konnte.

Beantwortung der Fragestellung 1:

Kann die offene Elternrunde die Ressourcen von Eltern stärken und sie in ihrer Erziehungskompetenz unterstützen?

Im Austausch zu Erziehungsfragen unterstützen sich die Eltern gegenseitig mit ihrem Erfahrungswissen in Erziehung. Dabei profitieren die Eltern ebenso vom Wissen der anderen Eltern wie vom Fachwissen der Lehrperson. Angeregt durch den Austausch wird den Eltern bereits bekanntes Wissen wieder bewusster und der Zugang zu eigenen Ressourcen geöffnet. Mit den erhaltenen Tipps und Ideen erweitern die Eltern ihre Erziehungskompetenz und gewinnen für den Alltag Motivation und

Bestätigung auf dem richtigen Weg zu sein. Damit kann die offene Elternrunde dazu beitragen, dass Eltern in ihren Ressourcen gestärkt und in ihrer Erziehungskompetenz unterstützt werden.

Beantwortung der Fragestellung 2:

Welche Auswirkung zeigt die offene Elternrunde auf die Beziehungen zwischen Eltern und Eltern; zwischen Eltern und Kindern und zwischen Eltern und Lehrperson?

Die offene Elternrunde zeigt Auswirkungen auf das Vertrauen, das Verständnis und die Unterstützungsbereitschaft aller Beteiligten. Mit der freiwilligen Teilnahme an der Elternrunde zeigen Eltern ihr Interesse und ihre Bereitschaft für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Die offene Elternrunde wird von den Eltern genutzt um die anderen Eltern und die Lehrperson kennen zu lernen und Vertrauen aufzubauen. Damit fällt es den Eltern leichter ihr Kind „loszulassen“ und in „fremde“ Obhut zu übergeben. Im Austausch nehmen Eltern Hilfe und Unterstützung für eigene Anliegen in Anspruch und bieten ihrerseits Hilfe und Unterstützung an. Im Austausch geben Eltern sehr persönliche Einblicke in ihr Familiensystem. Diese Offenheit und Authentizität weist auf gegenseitiges Vertrauen und Achtung unter den Beteiligten hin. Der Einblick in die Schulwelt ihres Kindes fördert das Verständnis zwischen Eltern und Kindern und verbindet die zwei Lebenswelten des Kindes. Nach der Elternrunde fühlen sich die Eltern verstanden und zufrieden und die Vertrauensbasis zwischen Eltern und Lehrperson wird gestärkt.

Beantwortung der Fragestellung 3:

Zeigt die offene Elternrunde Auswirkungen auf die schulische Unterstützung des Kindes durch das Elternhaus? Insbesondere bei Kindern mit Förderbedarf?

Mit den Auswertungsergebnissen dieser Arbeit kann aufgezeigt werden mit welchen Faktoren die Elternrunde die schulische Unterstützung durch das Elternhaus anregen kann. Konkrete Auswirkungen auf die Leistungen der Kinder im Unterricht können jedoch nicht nachgewiesen werden. Dazu fehlen systematische Vorher-Nachher Beobachtungen der Kinder im Unterricht.

Damit Eltern ihre Kinder zuhause schulisch unterstützen können, benötigen sie primär Informationen zum Unterricht und Anregungen von entwicklungsfördernden Lerngelegenheiten im Alltag. In der Elternrunde erhalten die Eltern Informationen zum Unterricht. Die Gelegenheit sich mit anderen Eltern darüber auszutauschen zeigt den Eltern verschiedene Fördermöglichkeiten auf. Mit gezielten fachlichen Inputs zu Sprache, mathematischen Fähigkeiten und allgemeinen entwicklungsfördernden Aktivitäten wird an das Wissen der Eltern angeknüpft und im anschließenden Austausch erweitert. Mit diesen Anregungen erhalten vor allem auch Eltern, deren Kinder Förderbedarf aufweisen, auf unbelastete Art eine Vielfalt an Hinweisen, wie sie zuhause das Lernen ihres Kindes aktiv unterstützen können.

In diesem Sinn kann die offene Elternrunde insbesondere das Know-how derjenigen Eltern unterstützen, die das Schulsystem noch wenig kennen, verunsichert sind und Hilfe in der Umsetzung von Lernanregungen benötigen.

7.2 Rückblick und Ausblick auf die Forschungsmethode

Basierend auf den Prinzipien der Handlungsforschung wurde das Projekt der Elternrunde entwickelt und konnte direkt in der Praxis untersucht werden. Es stellte eine grosse Herausforderung dar, als Lehrperson die vier Aufgaben Forschungsleitende, Forschungsbeobachtende, Forschungsüberprüfende und Forschungsteilnehmende zu übernehmen. Die Gedächtnisprotokolle erwiesen sich als gute Gedankenstützen. Für die Auswertung wären Videoaufnahmen von Vorteil gewesen. Mit dem strukturierten Fragebogen, der mehrheitlich Skalierungsfragen enthielt, konnte auf einfache Art die Meinungen der Eltern zur Elternrunde erhoben werden. Für die Interpretation wäre es hilfreich gewesen, bei einigen Fragen präzisere Angaben zu haben. Dazu müsste der Fragebogen erweitert und mit offenen Fragen zu den konkreten Auswirkungen im Alltag ergänzt werden. Das fokussierte Interview erwies sich als gute Methode, auf die Fragen detaillierter einzugehen und auch im jeweiligen Kontext zu sehen. Es ist für den Interviewer jedoch schwierig, im Gespräch die Übersicht über die bereits erhaltenen Antworten zu behalten und wieder auf die Leitfragen zurückzukommen. Schade war, dass sich nur eine Mutter für ein Interview zur Verfügung stellte und auf diese Art nicht mehr Daten gesammelt werden konnten. Aus Sicht der Verfasserin besteht dafür ein gewisses Verständnis da die Eltern in dieser Zeit mehrere Schulkontakte wahrnehmen mussten wie Spielnachmittag, Standortgespräche, Medienworkshop, Besuchstage und der Austausch zwischen der Lehrperson und den Eltern während dieser Zeit sehr ausgeprägt war.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Elternrunde prozesshaft orientiert ist und nach jedem Schuljahr Eltern ausscheiden und neue Eltern dazukommen, weist die Datenanalyse jeweils nur Gültigkeit in Bezug auf die befragte Gruppe auf. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Interesse der Eltern in Bezug auf Bildungs- und Entwicklungsförderung ihrer Kinder auch in Zukunft vergleichbare Ergebnisse erzielen wird.

7.3 Rückblick und Ausblick auf die Mittel, offene Fragen

Im Projekt der offenen Elternrunde bilden die Eltern einer Klasse zusammen mit der Lehrperson eine Gemeinschaft, bei der das gemeinsame Interesse an der Entwicklung des Kindes im Vordergrund steht. Mit der Gliederung in Begrüssung, Informationen und Austausch wird gewährleistet, dass wichtige Faktoren zur Vertrauensbildung und zur Stärkung von Erziehungskompetenz und Ressourcen berücksichtigt werden. Die Begegnungen sind freiwillig, unkompliziert und offen, so dass auch neu zugezogene oder fremdsprachige Eltern schneller Kontakt finden. Stolpersteine in der Verständigung

bilden die unterschiedlichen Sprachen. Hier drängt sich die Frage auf, in welcher Form ein Einsatz von Kulturvermittlern oder Übersetzern in die Planung miteinbezogen werden müsste.

Mit der wechselseitigen Öffnung von Elternhaus und Schule im Rahmen der Elternrunde gewinnt die Lehrperson sehr persönliche Einblicke in das Lebensumfeld der Familie und des Kindes. Dies eröffnet neue Blickwinkel und führt zu einem vertieften Verständnis des Kindes. Dieser wechselseitige Prozess des Austausches stärkt die Beziehung zu den Eltern und fördert das gegenseitige Vertrauen. Treten dann in der Schule Schwierigkeiten und/oder Verhaltensauffälligkeiten des Kindes auf, kann die Lehrperson dank ihres Vorwissens adäquater reagieren und dieses in der individuellen Förderung wirksam einsetzen. Ebenso können Fördermöglichkeiten dank dieses Hintergrundwissens in der Einzelberatung von Eltern gezielter an die Ressourcenmöglichkeiten der Eltern angepasst werden.

Der unbeschwerte Rahmen der offenen Elternrunde erleichtert die Kontaktaufnahme zwischen Schule und Elternhaus und schafft Verbindungen innerhalb der beiden Systeme. Davon profitiert das Kind, die Eltern und die Lehrperson.

8 Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese*. Tübingen: DGVT-Verlag.

Armbruster, M. (2006). *Eltern-AG. Das Empowerment-Programm für mehr Elternkompetenz in Problemfamilien*. Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.

Bachmann, N. (1998). Die Entstehung von sozialen Ressourcen abhängig von Individuum und Kontext. In U. Wagner (Hrsg.), *Texte zur Sozialpsychologie 3*. Münster: Waxmann Verlag.

Blank, B. (2006). Die Zusammenarbeit mit Eltern planen – Bedarf und Bedürfnissen Gehör verschaffen. In M.R. Textor (Hrsg.), *Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern. Gemeinsam Verantwortung übernehmen* (S. 64-71). Freiburg: Herder Verlag.

Brunner, P. & Bauer E.J. (Hrsg.). (2006). *Elternpädagogik - Von der Elternarbeit zur Erziehungspartnerschaft*. Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag.

Departement Bildung, Kultur und Sport, Aargau nach dem Lehrplan Kindergarten für den Kanton Aargau. o.O.

Duden. Internet: <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Runde> [14.6.2014].

Dusolt, H. (2008). *Elternarbeit als Erziehungspartnerschaft: Ein Leitfaden für den Vor-und Grundschulbereich*. (3. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF, *Familien-Erziehung-Bildung*. o.O.

Hurrelmann, K. (1989). Das Modell des produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts in der Sozialisationsforschung. *Zeitschrift für Sozialforschung und Erziehungssoziologie*, 3, S. 98-103.

Eckert, A. (2013). *Grundlagen der Kooperation von Eltern und Fachpersonen im heilpädagogischen Kontext*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Eckert, A. (2013). *Kontext Familie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Eckert, A. & Koch, Ch. (2011). *Einführung in das Praxisprojekt*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Gläser, B. & Laudel, G. (2006). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrument rekonstruierender Untersuchungen*. Wiesbaden: o.O.

Klein, L. (2004). Wenn die Worte nur so aus einem herausfließen... Warum eine dialogische Haltung die Sprache fördert. Aus: *Theorie und Praxis der Sozialpädagogik* (TPS), Heft 5/2004 Internet: <http://www.kindergartenpaedagogik.de/1341.html> [4.6.2014].

Krause, Ch. (2009). *Das Ich-bin-Ich Programm*. Berlin und Düsseldorf: Cornelson Verlag Scriptor GmbH & Co.

Krause, Ch. „Der salutogenetische Blick“ Fachstandard in der Arbeit von Erzieher/innen? Internet: www.kindergartenpaedagogik.de/2163.pdf [4.6.2014].

Lanfranchi, A. & Schrottmann, R.E. (2004). *Kinderbetreuung ausser Haus – eine Entwicklungschance*. Bern: Haupt Verlag.

Lehmann, J. (2012). Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule. *Die neue Schulpraxis*, 5, S. 8-12.

Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Pädagogische Hochschule Zürich: Lambertus Verlag.

Neuenschwander, M.P., Balmer, T., Gasser – Dutoit, A., Goltz, S., Hirt, U., Ryser, H. & Wartenweiler, H. (2005). *Schule und Familie: Was sie zum Schulerfolg beitragen*. Bern Stuttgart Wien: Haupt Verlag.

Neuenschwander, M.P. (2010). Ist die Schule wirkungslos? Nein, aber es geht nicht ohne Eltern. *Bildung Schweiz*, 1, S. 24-25.

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (2010). *PISA 2009 Results: Overcoming Social Background. Equity in Learning Opportunities and Outcomes. Volume II*. Paris: OECD

Paier, D. (2010). *Quantitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Lachnit, P. & Kretschmar, A. (2009). *Praxishandbuch. Zusammenarbeit mit Eltern*. Bonn: Verlag Pro Kiga.

Sacher, W. (2012). *Elternarbeit – notwendige Neuorientierung aufgrund internationaler Forschungsergebnisse*. Forum Bildungspraxis bei der Didacta in Hannover. Internet: <http://www.bildungsmedien.de/veranstaltungen/fup/forum-unterrichtspraxis-2012/fup2012-sacher.pdf> [20.1.2014].

Sacher, W. (2013). *Pädagogen können Eltern nicht ersetzen* Internet: <http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2013-04/elternarbeit-qualitaetsmerkmale> [4.6.2014].

Sacher, W. (2014). *Elternarbeit als Erziehungs – und Bildungspartnerschaft*. (2. vollständig überarbeitete Auflage). Bad Heilbronn: Verlag Julius Klinkhardt.

Schmidt, Ch. (2010). Auswertungstechniken für Leitfadeninterviews. In B. Friebertshäuser, A.Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S.473-485). Weinheim und München: Juventa Verlag.

Schopp, J. & Wehner, J. (2006). Eltern stärken – Dialogische Elternseminare. In S. Tschöpe-Scheffler (Hrsg.), *Konzepte der Elternbildung – eine kritische Übersicht* (S. 161-174). Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Schoop, J. (2006). *Eltern Stärken: Dialogische Elternseminare – Ein Leitfaden für die Praxis*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Schweizerischer Bund für Elternbildung. (2010) *Definition Elternbildung*. Internet: <http://www.baeretswil.org/WEB-Download/100301%20Definition%20zur%20Elternbildung.pdf>. [24.5.2014].

Stangl, W. (1999). *Handlungsforschung*. Internet: <http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/FORSCHUNGSMETHODEN/Handlungsforschung.shtml> [4.6.2014].

Textor, Martin R. (2013). *Elternarbeit im Kindergarten. Ziele, Formen, Methoden* (2. Auflage). Norderstedt: Verlag Books en Demand.

Textor, Martin R. Kindergartenpädagogik-Online-Handbuch <http://www.kindergartenpaedagogik.de> [10.4.2014].

Tschöpe-Scheffler, S. (2006). Einleitende Überlegungen der Herausgeberin. In S. Tschöpe-Scheffler (Hrsg.), *Konzepte der Elternbildung – eine kritische Übersicht* (S. 10-20). Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Tschöpe-Scheffler, S. (Hrsg.). (2006). *Konzepte der Elternbildung – eine kritische Übersicht*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Verlinden, & Külbel, (2005), Erziehungs –und Bildungspartnerschaften. In M.R. Textor (Hrsg.), *Elternarbeit im Kindergarten* (S.13). Norderstedt: Books on Demand GmbH.

Wehinger, U. (2006). Einblick in die Arbeit des Pen Green Centre, England. In S. Tschöpe-Scheffler (Hrsg.), *Konzepte der Elternbildung – eine kritische Übersicht* (S. 175-185). Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Wehinger, U. (2010), *Eltern beraten, begeistern, einbeziehen*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Wikipedia, freie Enzyklopädie. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Ressource> [4.6.2014].

Zollinger, Y. (2009). *Ehrgeizige Eltern-gute Schüler*. Internet: <http://www.fhnw.ch/ph/zls/interne-berichte/zeitungsartikel/ehrgeizige-eltern-gute-schueler.pdf> [17.5.2014].

9 Abbildungsverzeichnis

Titelbild:	http://www.sektion-alpen.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1277844335	
Abbildung 1:	Erziehungspartnerschaft (Dusolt, 2008, S. 14).....	30
Abbildung 2:	Häufigkeitsverteilung der gesamten Aussagen.....	60
Abbildung 3:	Prozentuale Verteilung anhand der Codierung.....	61
Abbildung 4:	Häufigkeitsverteilung der Nennungen zu Grundlagen von Vertrauen und sozialen Ressourcen“.....	61
Abbildung 5:	Mittelwerte der Items zu „Grundlagen von Vertrauen und sozialen Ressourcen“	62
Abbildung 6:	Häufigkeitsverteilung der Nennungen zu „Ressourcen stärken durch den gegenseitigen Austausch“.....	63
Abbildung 7:	Mittelwerte der Items zu „Ressourcen stärken durch den gegenseitigen Austausch“.....	63
Abbildung 8:	Häufigkeitsverteilung der Nennungen zu „stärken der Erziehungskompetenz durch Wissensvermittlung“.....	64
Abbildung 9:	Mittelwerte der Items zu „stärken der Erziehungskompetenz durch Wissensvermittlung“.....	64

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Zielsetzungen 1.....	46
Tabelle 2:	Zielsetzungen 2.....	47
Tabelle 3:	Zielsetzungen 3.....	48
Tabelle 4:	Vorbereitung erste Elternrunde.....	49
Tabelle 5:	Vorbereitung zweite Elternrunde.....	52
Tabelle 6:	Vorbereitung dritte Elternrunde.....	55
Tabelle 7:	Zuordnungen der Fragen in die drei Kategorien.....	59
Tabelle 8:	Codes der Skalierungswerte.....	60
Tabelle 9:	Bewertung des Mittelwertes.....	60
Tabelle 10:	Interviewauswertung Kategorie A.....	67
Tabelle 11:	Interviewauswertung Kategorie B.....	68
Tabelle 12:	Interviewauswertung Kategorie C.....	70

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Anhang zur Masterarbeit

Offene Elternrunde - Im Dialog mit Eltern

Eingereicht von: Pia Erne

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum der Abgabe: 23. Juni 2014

Abstract

Die offene Elternrunde ist ein Projekt innerhalb der schulischen Elternarbeit und hat das Ziel, Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu unterstützen und ihre Ressourcen zu stärken. In gemeinsamen Treffen auf freiwilliger Basis sollen Eltern ihr Wissen und ihre Erfahrungen an andere Eltern weitergeben können. Elternwissen und pädagogisches Fachwissen soll ausgetauscht und die gegenseitigen Beziehungen gestärkt werden.

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Konzeptentwicklung sowie die dreimalige Durchführung der offenen Elternrunde. Das Projekt folgt den Prinzipien der Handlungsforschung und baut auf theoretischen und praxiserprobten Erkenntnissen der aktuellen Bildungsforschung auf.

Mit den Ergebnissen aus der Datenanalyse kann eine positive Wirkung der Elternrunde auf Beziehungen und Ressourcen aufgezeigt werden.

Inhaltsverzeichnis

11 Anhang

11.1	Übersicht schulische Elternarbeit innerhalb eines Schuljahres	4
11.2	Stundenplan	5
11.3	Begleitbrief zum Fragebogen der offenen Elternrunde	6
11.4	Vorlage Fragebogen IQES	7
11.5	Einladung erste offene Elternrunde	9
11.6	Einladung zweite offene Elternrunde	10
11.7	Einladung dritte offene Elternrunde	11
11.8	Kategoriensystem „Fragebogen Elternrunde“	12
11.9	Fragebogen mit Farbleitsystem	13
11.10	13 retournierte Fragebogen, eingescannt	15
11.11	Tabelle zur Auswertung der Skalierungsfragen	56
11.12	Auswertung der einzelnen Items prozentual	57
11.13	Kategoriensystem Interview	58
11.14	Transkriptionsregeln	58
11.15	Transkription Interview	60
11.16	Kategoriengeleitete Auswertung Interview	66

Anhang 11.1: Übersicht schulische Elternarbeit innerhalb eines Schuljahres:

Kontakte mit Eltern	Wann	Was	Wer	Art der Kontakte
Erster Schultag (alle erwünscht)	August	Begrüssungsritual -Erster Informations- austausch	Kinder, Eltern und Lehrpersonen	Persönliche und Gruppenkontakte Begegnung
Elternabend (alle erwünscht)	September	-Gegenseitiges Kennenlernen -Vorstellen der Arbeit	Eltern, Klassen – und Fachlehrpersonen	Gruppenkontakte
Elternrunde (freiwillig)	Oktober	PROJEKT	Lehrperson/en Eltern	Gruppenkontakte
Elterngespräche	Nach Bedarf, mind. 1x pro Jahr	Einzelgespräche	Lehrperson mit Eltern	Persönlicher Austausch
Elternbesuchstage (freiwillig)	1x im Monat oder nach Wunsch	Einblick in den Schulalltag	Alle	Lockerer Kontakt
Standortgespräche (obligatorisch)	Nach Bedarf, mind 1x pro Jahr	Einzelgespräche	Lehrperson mit Eltern	Intensiver persönlicher Kontakt
Promotionsgespräche (obligatorisch)	1x pro Jahr	Einzelgespräche	Lehrperson mit Eltern	Intensiver persönlicher Kontakt
Tür-und Angelgespräche (freiwillig)	Täglich: vor oder nach dem Unterricht	Kurze Informationen Small talk		Lockerer Kontakt
Schriftliche Informationen	Ca. 1x pro Woche	-Informationen der Schule -Einladungen für Anlässe		
Telefongespräche	Jederzeit nach Unterrichtsschluss	- Einzelgespräche informell,beratend, austausch	Auf Initiative von Eltern oder Lehrperson	
Spiel-und Werkanlässe (alle erwünscht)	1x pro Semester	Gemeinsam spielen, basteln, werken	Kinder und Eltern	Offene Begegnungen
Gesamtschulanlässe (alle erwünscht)	1-2x pro Jahr			Offene Begegnungen
Abschlussfest (alle erwünscht)	1x pro Jahr		Kinder, Eltern, Lehrpersonen	Offenen Begegnungen

Kindergartenstundenplan 2013/2014

Kindergarten Lieren Nord

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Empfang 08:05 - 08:20					
Unterricht 08:20 – 11:50	Alle Barbara <u>Jäggi</u>	Alle Pia Erne, KLP Barbara <u>Jäggi</u> <u>DaZ</u> 4 Lektionen	Alle Barbara <u>Jäggi</u> Turnen	Alle Pia Erne KLP Ruth Müller SHP 10.20-11.50	6 jährige Pia Erne <u>monatl.</u> 1xWald
<u>zVerabschiedung</u> 11:50 - 12:00				SHP Besprechung 14täglich	
Empfang 13:15 – 13:45					
Unterricht 13:45 – 15:15		Gruppe A Pia Erne KLP Ruth Müller SHP 13.30-15.05 1xpro Monat		Gruppe B Pia Erne KLP Ruth Müller SHP 13.30-15.05 1xpro Monat	
Verabschiedung 15:15 – 15:30					

Klassenlehrperson/en

Name: Pia Erne

Lehrperson Deutsch als Zweitsprache DaZ/Klassenunterricht Name: Barbara Jäggi

Schulische Heilpädagogin SHP

Name: Ruth Müller

*14-täglich

Anhang 11.3: Begleitbrief zum Fragebogen der offenen Elternrunde

April 2014

Liebe Eltern

Mit dem heutigen dritten Abend geht das Angebot der offenen Elternrunde für dieses Schuljahr zu Ende. Ich möchte mich bei Allen, die mitgewirkt haben herzlich bedanken und hoffe, dass es für euch ebenso bereichernd war wie für mich.

Wie ihr wisst, ist die Durchführung und Auswertung der Elternrunde Bestandteil meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik. Euer Feedback ist mir wichtig und wertvoll und dient auch dazu das Konzept noch besser an eure Wünsche angleichen zu können.

Ich bin euch daher ausserordentlich dankbar für das Ausfüllen des beigelegten Fragebogens. Das Beantworten der Fragen nimmt ca. 10 Minuten Zeit in Anspruch und kann mit eigenen Aussagen ergänzt werden.

Bei Unklarheiten helfe ich gerne weiter und bin unter Tel.: 056 288 13 10 oder 056 210 23 18 oder auch per mail: piaerne@slus.educanet2.ch erreichbar.

Der Fragebogen kann anonym beantwortet werden und mit dem beigelegten Couvert, bis 15. Mai 2014, in den gelben Briefkasten im Kindergarten mit der Aufschrift „Elternbriefe“, retourniert werden.

Als kleines Dankeschön liegt eine kleine Überraschung bei!

Gerne informiere ich euch Ende Juni auch über die Ergebnisse der Umfrage.

Mit herzlichen Grüssen

Pia Erne

Titel des Fragebogens

Mit dieser Vorlage können Sie einen Fragebogen für den Ausdruck gestalten.

1 Erster Frageblock mit geschlossenen Fragen	Die Aussage ...					Veränderung ist ...				
	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe	nicht nötig	eher nicht nötig	eher nötig	dringend nötig	keine Angabe
1.1 erstes Item	<input type="checkbox"/>									
1.2 zweites Item	<input type="checkbox"/>									
1.3 drittes Item	<input type="checkbox"/>									
1.4 viertes Item	<input type="checkbox"/>									
1.5 fünftes Item	<input type="checkbox"/>									
1.6 Wenn Sie ein weiteres Item hinzufügen wollen, markieren Sie die ganze Tabellenzeile, kopieren Sie den markierten Bereich, setzen Sie den Cursor an den Anfang der Zeile und wählen Sie „einfügen“.	<input type="checkbox"/>									

2 Zweiter Frageblock mit geschlossenen Fragen	Die Aussage ...					Veränderung ist ...				
	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe	nicht nötig	eher nicht nötig	eher nötig	dringend nötig	keine Angabe
2.1 erstes Item	<input type="checkbox"/>									
2.2 zweites Item	<input type="checkbox"/>									
2.3 drittes Item	<input type="checkbox"/>									
2.4 viertes Item	<input type="checkbox"/>									
2.5 fünftes Item	<input type="checkbox"/>									

3 Frage mit Einfachauswahl

(bitte nur eine Antwort ankreuzen)

- Antwortmöglichkeit 1
- Antwortmöglichkeit 2
- Antwortmöglichkeit 3
- keine Angaben

4 Frage mit Mehrfachauswahl

(mehrere Antworten möglich)

- Antwortmöglichkeit 1
- Antwortmöglichkeit 2
- Antwortmöglichkeit 3
- keine Angaben

5 Offene Frage

Bitte teilen Sie uns Ihre Anregungen und Anliegen mit.

Kindergarten Lieren Nord

im Oktober 2013

Einladung

Liebe Eltern

Ich lade sie herzlich zur ersten Elternrunde ein

Montag, 18. November 2013
19.30 – 21.30 Uhr im Kindergarten

Wie ich Ihnen am Elternabend bereits vorgestellt habe, ist die offene Elternrunde eine Gelegenheit sich als Eltern untereinander besser kennen zu lernen und sich über Erziehungs- und Bildungsfragen auszutauschen.

Gerne gebe ich Ihnen hier einen ersten Überblick über den geplanten Ablauf des Abends:

- Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen und Ereignissen der Schule mit Austausch und Fragen
- Erfahrungsaustausch zu den von Ihnen mitgebrachten Fragen und Themen

Kurzer Input zum Thema: Wie Kinder im Alltag spielerisch zählen und rechnen lernen., zum Beispiel beim Treppen steigen.....

Ich hoffe, dass sich viele von Ihnen den Termin freihalten können und freue mich auf einen spannenden Abend!

Mit herzlichen Grüßen
Pia Erne

Kindergarten Lieren Nord

30. Januar 2014

EINLADUNG

Liebe Eltern

Ich lade sie herzlich zur nächsten Elternrunde:

Montag 24. Februar 2014
19.30 – 21.30 Uhr im Kindergarten

Gerne informiere ich Euch zur geplanten Medienwoche der Schule, zu aktuellen Ereignissen und zum allgemeinen Kindergartengeschehen.

Danach nehmen wir uns Zeit für den Erfahrungsaustausch zu den gewünschten Themen aus der letzten Elternrunde:

- Was sind geeignete Bücher für Kindergartenkinder
- mein Kind kommt mit Aggressionen nach Hause, wie gehen Eltern damit um.

Zum Thema Bücher und Sprachförderung möchte ich Euch kurz die Methode des dialogischen Vorlesens vorstellen und einen Büchertisch zum freien Stöbern bereit machen. Dazu möchte ich Euch einladen ein Lieblingsbuch eures Kindes von zu Hause mitzubringen. Danke ☺

Ich freue mich auf einen spannenden Abend und hoffe, dass viele sich den Termin dafür reservieren können.

Mit herzlichen Grüßen

Pia Erne

Kindergarten Lieren Nord

31.März 2014

EINLADUNG offene ELTERNRUNDE

Liebe Eltern

Die Zeit vergeht im Fluge und die Frühlingsferien sind zum Greifen nah. Gerne lade ich noch zur nächsten Elternrunde ein und freue mich, wenn viele sich die Zeit einrichten können und daran teilnehmen.

Montag, 28.April 2014
19.30 – 21.30 Uhr im Kindergarten

Gerne informiere Euch kurz zu aktuellen Ereignissen und zum allgemeinen Kindergartengeschehen.

Danach zeige ich zwei kurze Filmsequenzen zu frühkindlicher Bildung und wie sie spielerisch im Alltag umgesetzt werden kann.

Im anschließenden Austausch sammeln wir Tipps, Links und Geheimrezepte aus unserem eigenen Erziehungsalltag.

Danach nehmen wir uns Zeit für den Austausch der offenen Fragen und lassen den Abend ausklingen.

Ich freue mich auf einen spannenden Abend!

Mit herzlichen Grüßen

Anhang 11.8: Kategoriensystem „Fragebogen Elternrunde“

Kategorie A: Grundlagen von Vertrauen und sozialen Ressourcen		
Definition:	Unterkategorien/Indikatoren	Item
Grundlagen von Vertrauen und sozialen Ressourcen können geschaffen werden, wenn Personen bereit sind Kontakte aufzunehmen und sich aktiv in der Gruppe zu beteiligen		
	Eltern haben den Wunsch andere Eltern zu treffen und sie kennen zu lernen	1.1; 1.2;
	Eltern haben den Wunsch Kontakte zu knüpfen und ihr Beziehungsnetz zu erweitern	1.3;
	Eltern erhalten Aufmerksamkeit für ihre Anliegen	2.5
	Eltern erhalten Wertschätzung für ihre Erziehungsarbeit und können ihre Meinung frei äussern	2.6; 3.4
	Eltern suchen, geben und erhalten Hilfe und Unterstützung in Erziehungsfragen	1.4; 2.4; 3.3;

Kategorie B: Ressourcen stärken durch den gegenseitigen Austausch		
Definition:	Unterkategorien/Indikatoren	Items
Der gegenseitige Austausch von Erfahrungswissen unterstützt Eltern in Erziehungsfragen. stärkt ihre Ressourcen.		
	Eltern schätzen den gegenseitigen Austausch	1.5; 1.6
	Eltern suchen und erhalten im gegenseitigen Austausch Hilfe Unterstützung in Erziehungsfragen	1.4; 2.4; 3.5; 3.6
	Eltern bringen ihr Wissen und ihre Erfahrungen im gegenseitigen Austausch ein	3.1; 3.3

Kategorie C: Erziehungskompetenz stärken		
Definition:	Unterkategorien/Indikatoren	Items
Die Erziehungskompetenz wird gestärkt, wenn Eltern ihr Wissen zu Erziehung und Bildung erweitern können.		
	Eltern sind interessiert an Bildungsthemen	1.7
	Eltern können vom Fachwissen der Lehrperson und der andern Eltern profitieren	1.8; 3.6
	Eltern erhalten konkrete Ideen und Anregungen zur (heil) pädagogischen Förderung der Kinder	2.1; 2.3
	Eltern erhalten Einblick und Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	2.2

6 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
6.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

7 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
7.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

8 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
8.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Neue Erfahrungen machen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 Meine Meinung frei äussern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5 Probleme besprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7 In der Elternrunde kann ich.....				

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Pia Erne April 2014

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

Vielen Dank für dieses Angebot! Auch wenn ich nur 2x davon profitieren konnte finde ich die Elternrunde sehr informativ und unterstützend und hoffe, sie wird nach deinem Abgang weitergeführt!
Viel Glück für die Prüfungen! Herzlichst Mirjam

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil... <i>es geht gut zu hören, dass andere Eltern ähnliche Erziehungsprobleme haben.</i>				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich..... <i>anregungen + Ideen</i> .				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

Ich finde es gut, dass Du 1 Thema vorgibst,
somit kann man sich vorgängig schon ge-
danken dazumachen.

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Pia Erne April 2014

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

- Vielleicht wäre es gut die Wochentage unter dem Jahr abzuwechseln. Montags geht es uns meistens nicht.
- beim 2.+3. Kind ist das Interesse nicht gleich gross wie beim ersten
-

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat → zuviel
- 1x im Quartal → zu wenig → wenn man mal nicht kann, ist es gleich ein halbes Jahr
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
- alle 2 Monate

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

Danke fürs Mitwirken und Durchführen!
Entspannte, angenehme Atmosphäre

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Viel Glück in der neuen Aufgabe!

Pia Erne April 2014

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil..... <i>es.....gemütlich ist.</i>				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

Danke für die interessante Gesprächs

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte: *Es tut gut mit andere Eltern und Lernpersonen Erfahrungen machen.*

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Fragebogen zur offenen Elternrunde im Kindergarten Lieren Nord

1 Ich komme zur Elternrunde, weil	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
1.1 Ich andere Eltern treffen möchte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Ich den Austausch mit andern Eltern schätze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ich komme zur Elternrunde, weil.....				

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.1 konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Hilfe und Unterstützung von andern Eltern bei Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 In der Elternrunde erhalte ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
2.5 Aufmerksamkeit für meine Anliegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 In der Elternrunde erhalte ich.....				

3 In der Elternrunde kann ich	Die Aussage...			
	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
3.1 Meine Erfahrungen weitergeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Neue Erfahrungen machen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Meine Meinung frei äussern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Probleme besprechen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Vom Wissen der andern profitieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 In der Elternrunde kann ich.....				

4 Nach der Elternrunde fühle ich mich:

(mehrere Antworten möglich)

- zufrieden
- verstanden
- in meinen Ansichten bestärkt
- bereichert
- erziehungskompetenter
-

5 Wie oft sollen Elternrunden stattfinden?

(mehrere Antworten möglich)

- 1x im Monat
- 1x im Quartal
- brauche das Angebot nicht
- habe keine Zeit dafür
-

6 Was ich sonst noch sagen möchte:

Vielen lieben Dank für die gute Betreuung!

Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.

Anhang 11.11: Tabelle zur Auswertung der skalierenden Fragen

Frageblock 1: Ich komme zur Elternrund weil.....

Aussage	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	Total
Trifft zu	9	11	3	1	1	11	9	5	9	59
Trifft eher zu	4	2	5	9	9	2	4	5	4	44
Trifft eher nicht zu			5	3	3			2		15
Trifft nicht zu								1		1
Total Antworten	13	13	13	13	13	13	13	13	13	117
Total nach Skalierungswert	48	50	37	37	37	50	48	40	48	395
Mittelwert	3.69	3.85	2.85	2.85	2.85	3.85	3.69	3.07	3.69	

Abbildung

Frageblock 2: In der Elternrunde erhalte ich.....

Aussage	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	Total
Trifft zu	5	10	7	4	4	7	2	39
Trifft eher zu	7	2	4	8	8	5	6	39
Trifft eher nicht zu	1	1	1			1	4	8
Trifft nicht zu								0
Total Antworten	13	13	12	12	12	13	12	77
Total nach Skalierungswert	43	48	42	40	40	45	34	292
Mittelwerte	3.31	3.46	3.5	3.33	3.33	3.46	2.83	

Abbildung

Frageblock 3: In der Elternrunde kann ich.....

Aussage	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6	Total
Trifft zu	9	8	6	6	9	6	11	11	66
Trifft eher zu	4	4	7	7	4	5	2	2	35
Trifft eher nicht zu		1				2			3
Trifft nicht zu									0
Total Antworten	13	13	13	13	13	13	13	13	104
Total nach Skalierungswert	48	46	45	45	48	45	50	50	377
Mittelwerte	3.69	3.83	3.46	3.46	3.69	3.75	3.84	3.85	

Abbildung

(N=13) Ausnahmen sind: 2.3; 2.4; 2.6 (N=12)

Total Punkte nach Skalierungswerten: 1064 Total erhaltene Antworten: 298

Mittelwert aller erhaltener Aussagen: 3,570

Anhang 11.12: Auswertung der einzelnen Items in Prozenten

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu	Item
Ich komme zur Elternrunde weil					
ich andere Eltern treffen möchte	69,2%	30.8%			1.1
ich die Eltern der Klasse meines Kindes kennen lernen will	84.6%	15.4%			1.2
ich mehr Kontakt zu andern Eltern möchte	23%	38.5%	38.5		1.3
ich Unterstützung in Erziehungsfragen suche	7.7%	69.2%	23.1%		
ich den Austausch mit der Lehrperson schätze	84.6%	15.4%			1.4
ich den Austausch mit andern Eltern schätze	69.2%	30.8%			1.5
mich Bildung interessiert und ich gerne mehr wissen will	38.5%	38.5%	15.4%	7.7%	1.6
ich vom Fachwissen der Lehrperson profitiere	75	25			1.7
In der Elternrunde erhalte ich					
Konkrete Anregungen für meinen Erziehungsalltag	38.5%	53.9%	7.7%		2.1
Informationen zum aktuellen Kindergartengeschehen	77%	15.4%	7.7%		2.2
Tipps und Ideen wie ich mein Kind fördern kann N=12	53.9%	30.8%	7.7.%		2.3
Hilfe und Unterstützung von andern Eltern in Erziehungsfragen N=12	33.3%	66.6%			2.4
Aufmerksamkeit für meine Anliegen	77%	38.5%	7.7%		2.5
Wertschätzung für meine Arbeit als Mutter oder Vater N=12	16.6%%	50%	33.3%		2.6
In der Elternrunde kann ich					
meine Erfahrungen weitergeben	69.2%	30.8%			3.1
Neue Erfahrungen mache	61.5%	30.8%	7.7%		3.3
andere Eltern mit meinem Wissen unterstützen	46.2%	53.8%			3.4
meine Meinung frei äussern	69.2%	30.8%			3.5
Probleme besprechen	46.2%	38.5%	15.4%		3.6
Vom Wissen der Andern profitieren	84.6%	15.4%			3.7

Anhang 11.13: Kategoriensystem Interview

Hauptkategorie	Bez.	Unterkategorie	Definitionen	Z:B:	Ankerbeispiel
Soziale Ressourcen	SRK	SR gewinnen durch Kontakt	Kontakt aufnehmen	Wunsch andere Eltern treffen	
	SRB	SR gewinnen durch Beziehung	Beziehung eingehen	Wunsch andere Eltern kennen zu lernen	
	NW	SR gewinnen durch Zugehörigkeitsgefühl	Netzwerk aufbauen	Wunsch nach näherem Kontakt	
	NWE		Emotionale Unterstützung	Andere Eltern unterstützen wollen	
	GV	Grundlagen für Vertrauen schaffen	Atmosphäre	Sich willkommen fühlen	
	GV	Vertrauen gewinnen durch Anteilnahme	Emotionale Unterstützung	Interesse zeigen „aktives Zuhören“	

Hauptkategorie	Bez.	Unterkategorie	Definitionen	Z.B.	Ankerbeispiel
Elternkompetenz stärken	ELK	Elternkompetenz durch Austausch von Informationen	Erziehungsfragen der Eltern diskutieren	Eltern bringen ihre Fragen und Anliegen ein	
	ELKA	Elternkompetenz durch Austausch von Erfahrungen	Eltern unterstützen Eltern mit ihrem Erfahrungswissen	-Erfahrungen der andern wertschätzen -Eigene Erfahrungen weitergeben	
	ELSU	Elternkompetenz durch gemeinsames Suchen	Gemeinsam nach Lösungen suchen	Fragen stellen	

Hauptkategorie	Bez.	Unterkategorie	Definitionen	Z.B.	Ankerbeispiel
Erziehungskompetenz stärken	ERI	Erziehungskompetenz stärken durch Informiertheit	Eltern erhalten Informationen über die Schule und Schule erhält Informationen über das häusliche Umfeld des Kindes	Informationen austauschen Kiga und Alltag Informationen zum schulischen Umfeld	
	ERA		Eltern erhalten Anregungen zur Förderung ihres Kindes	Tipps durch vermitteln von Fachwissen	

	ERB	Erziehungskompetenz stärken durch Erweiterung von Bildungswissen	Bildungswissen vermitteln Bildungsthemen	Diskussionen	
	ERW	Erziehungskompetenz stärken durch Hilfe zur Selbsthilfe	Eltern wissen wo sie Rat und Unterstützung finden	Adressliste für Bibliotheken, Erziehungsberatungsstellen ect.	

Anhang 11.14: Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln

Sonderzeichen für die schriftliche Transkription

- (.) kurze Pause
- (..) mittlere Pause
- (...) lange Pause
- (lachen) Begleiterscheinungen des Sprechens vor dem Text in Klammer
- / Satz-/Wortabbrüche
- // // Parallel gesprochene Abschnitte
- (unv.) Unverständliche Passagen

Anhang 11.15: Transkription Interview

1 Begrüssung und Dank

2 Interviewer: Zuerst möchte ich mich gerne bedanken, dass du bereit warst dieses Interview mit
3 mir zu machen. Ich bin sehr froh, dass es heute geklappt hat und ich das dann in meiner Arbeit
4 verwenden darf.

5 S: Bitte.

6 2. Vorgehensweise und Ablauf

7 Interviewer: Ich werde dir jetzt ein paar Fragen zur Elternrunde stellen. Es sind verschiedene
8 Themenbereiche die ich ansprechen werde. wenn du etwas nicht verstehst oder eine Frage
9 hast, fragst du einfach.

10 S.: Ja gut.

11 Interviewer: Dann würde wir jetzt einfach mal loslegen und wir schauen einfach wies geht.

12 S.: Das ist gut.

13 3. Leitthema 1: Motivation, Erwartung, Wünsche

14 Interviewer: Du warst ja auch schon schon bei deinem ersten Kind einige Male in der
15 Elternrunde mit dabei und jetzt bei deinem zweiten Kind. Ich würde gerne von dir hören, was
16 dich motiviert mitzumachen, mit welchen Erwartungen du kommst oder auch welche Wünsche
17 du hast. (.) Einfach alles was dich daran interessiert.

18 S.: (.) Also ich finde es immer ein interessanter Austausch mit den anderen Eltern, wenn man
19 merkt, dass sie die gleichen Probleme zu Hause haben wie man selbst mit den Kindern, auch
20 Tipps zu bekommen von den anderen Eltern oder auch von dir als Fachperson ist sehr hilfreich.
21 Manchmal hat man auch eigene Anliegen, die man dann ansprechen kann.

22 Interviewer: Hattest du das Gefühl, die anderen Eltern waren bereit sich einzulassen?

23 S.: Doch ich denke schon. Was ich merke, in der Runde wägt man manchmal schon ab, was
24 man jetzt sagen möchte oder nicht, vor allem wenn's ums eigene Kind geht will man ja nicht (.)
25 etwas, was wir als Problem sehen schlecht machen, so dass die anderen Eltern schlecht über
26 das Kind denken (lachen). Ich denke das ist anders, wenn man nur mit dir einzeln das
27 Gespräch führt. Das ist dann in der Runde schon eher, dass man abwägt ob ich das sagen
28 möchte oder ob ich es ein anderes Mal unter vier Augen ansprechen soll.

29 Interviewer: Also Dinge, bei denen du Angst hast, dass die anderen das falsch verstehen
30 könnten?

31 S.: Ja vielleicht nicht falsch, aber (.) dass man sein Kind nicht schlecht machen will vor anderen,
32 mehr so.

33 Interviewer: Meinst du, wenn es zu persönliche Dinge sind?

34 S.: Ja, zum Beispiel als ich dir mal gesagt habe, Mona kommt manchmal ein wenig arrogant
35 rüber, dass die anderen Eltern das dann grad aufschnappen und denken ja das stimmt, das ist
36 mir auch schon aufgefallen, in dieser Art.

37 Interviewer: Du sprichst also lieber Dinge an, über die dir nicht zu nahe gehen, aber dich doch
38 beschäftigen?

39 S.: Ja und wenn man von der Gruppe her spürt, dass es Platz hat, dann kann man sich auch
40 öffnen. Es kommt auch darauf an, wer alles mit dabei ist und wie gut man diese Personen

41 kennt. Das ist ja nicht jedes mal gleich, manchmal ist es eine grössere Gruppe manchmal eine
42 kleinere.

43 Interviewer: Also hat es schon einen grossen Einfluss welche Eltern da sind?

44 S.: Ja, das hat schon ein Gewicht.

45 Interviewer: (.) Gibt es Dinge, die dir gefehlt haben in der Runde oder Dinge, die du gerne
46 anders gehabt hättest?

47 S.: So wie ich mich erinnern kann, gab es bei Nico noch keine Themen. Dieses Mal hattest du
48 ja auch Themen vorgegeben, so konnte ich mich im Vorfeld entscheiden, ob mich dies
49 interessiert und ob ich kommen möchte, das fand ich sehr gut. Man konnte sich schon zu
50 Hause mit dem Gedanken auseinandersetzen um was es geht.

51 Interviewer: Ja das waren Themen, die in der ersten Runde zusammengekommen sind und die
52 ich dann für das 2 Mal übernommen habe, zusätzlich mit ein paar (.) kurzen Inputs von meiner
53 Seite. Haben dir diese Inputs etwas gebracht, im sinne von, dass du danach mehr gewusst
54 hast, oder (.) dass du dich sicherer gefühlt hast?

55 S.: Ich denke es ist beides. Bei einigen Dingen, die andere Eltern eingebracht haben muss ich
56 sagen, dass ich das schon von Nico kannte (lachen) oder das ist für mich jetzt nicht mehr so ein
57 wichtiges Thema, so dass ich selber davon nichts mitnehmen kann. Andererseits konnte ich
58 dann vielleicht etwas reingeben, was den anderen helfen könnte. Aber eigentlich konnte ich
59 immer auch etwas mitnehmen oder auffrischen..

60 Interviewer: Auffrischen?

61 S.: Ja, z.B. die Inputs mit den Kurzfilmen letztes Mal, wie man etwas machen könnte. Wie sich
62 zeitnehmen beim Kochen, damit das Kind helfen kann. Eigentlich weiss ich es, aber ich geh es
63 wieder bewusster an und baue wieder mehr Zeit ein für solche Dinge. Das sind schon Inputs die
64 ich mitnehme.

65 Interviewer: Es ist also nicht unbedingt nur neues Wissen, das du bekommen möchtest,
66 sondern Anhaltspunkte für Dinge, die im Alltag manchmal vergessen gehen.

67 S.: Genau, dass man wieder daran erinnert wird. Oder auch die Adressliste, die du
68 zusammengetragen hast, wo man Infos holen kann, finde ich gut. Die einem manchmal zu
69 wenig bekannt sind oder ich im Computer nicht so genau weiss, wie und wo ich suchen sollte
70 (lachen), dann kann man dort nachlesen und man hat Anhaltspunkte und kommt von dort
71 wieder weiter.

72 (..)

73 Interviewer: Hättest du gerne mehr fachmännische Inputs gehabt oder war es gut, dass der
74 Austausch unter den Eltern angeregt wurde?

75 S.: Also ich denke jetzt fachmännisch, da müsste es einzeln also unter vier Augen sein. (.) Das
76 geht dann mehr in die Tiefe und jedes Kind ist ja individuell und ich habe jetzt auch gemerkt bei
77 diesem Beratungsgespräch, bei dem ich gegangen bin in Baden, (.) es funktioniert nicht bei
78 allen Kindern gleich. (.) Also wenn ich höre, wenn Geschwister miteinander streiten, sollte man
79 sie einfach mal streiten lassen und sie sollen versuchen, selber Frieden zu finden und aus dem
80 Streit herauskommen. Da merke ich, das funktioniert jetzt nicht bei Meinen mit dem
81 Altersunterschied und Mädchen/Jungen (lachen) also und (.) oder von den Charakteren her.

- 82 Und jetzt schreite ich einfach früher ein, sobald ich merke der Konflikt kommt, warte ich nicht,
83 bis dieser aufgebauscht ist und der Grössere auf die Kleinere losgeht (.) ja, so etwa.
- 84 Interviewer: Also ist dir der Austausch von alltäglichen Erziehungsfragen wertvoller, als ein (.)
85 fachlicher Vortrag?
- 86 S.: Ah, so meinst du das. Da gäbe es sicher auch Sachen, die man mitnehmen und
87 ausprobieren kann. Aber ich habe bei mir einfach gemerkt durch dieses Beratungsgespräch bei
88 der Erziehungsberatung, was einem immer so gesagt wird, man soll die Kinder einfach mal
89 streiten lassen, das gilt einfach nicht bei Allen, das ist so individuell, wie jedes einzelne Kind.
90 Von Vorträgen kann man schon immer sicher viele Sachen mitnehmen aber manchmal stimmt
91 das dann halt trotzdem nicht beim eigenen Kind.
- 92 Interviewer: Meinst du in der Umsetzung im Alltag?
- 93 S.: Ja und das kann dann auch verwirrend sein, dünkt es mich. Dann habe ich wie das Gefühl:
94 was mache ich nur falsch, wie kann ich das jetzt lösen. Ich denke, da muss man dann sowieso
95 individuell suchen. Es gibt da keine Rezepte.
- 96 Interviewer: Also würdest du sagen, dass der Austausch unter den Eltern, die ja eigentlich alle
97 von einer ähnlichen Situation herkommen, dass dann dort eigentlich mehr Erfahrung drin ist für
98 das Problem, als wenn jemand der von Aussen kommt und das dann eher theoretisch zeigt?
- 99 S.: Nein, so ein Vortrag ist sicher auch super, das wird ja vom Blickpunkt Eltern organisiert und
100 ich gehe, wenn es irgendwie möglich ist, an diese Vorträge und (..) es dünkt mich dort fast ein
101 wenig kurz, da sie sehr viel anschneiden aber sie packen natürlich sehr viel in diese 1.5
102 Stunden rein und ich denke aber, man bekommt auch dort wieder Tipps, wo man nachlesen
103 kann, vertieft nachlesen kann oder ja, wenn man wirklich ein grösseres Problem hat braucht
104 man fast eben eine Beratung, wo man das differenzierter erklären kann, dass das Gegenüber
105 dann auch, oder auch diese Fachperson, dann auch mehr weiss, wie es läuft oder welchen
106 Charakter dieses Kind hat.
- 107 Interviewer: Haben die Elternrunden Auswirkungen auf deinen Alltag mit den Kindern gehabt?
- 108 S.: Ja, ich denke schon
- 109 Interviewer: Magst du mir ein Beispiel nennen?
- 110 S.: So Kleinigkeiten wie in der Küche mithelfen lassen oder Handwerken und die Bohrmaschine
111 in die Hand geben und daneben stehen und einfach mal zu schauen (lachen). Einfach mehr
112 Vertrauen ins Kind haben, wenn es etwas probiert. Das gibt auch neue Motivation im Alltag.
113 Ja oder auch das mit den Büchlein, wie man Büchlein erzählt. Also dass man dem Kind wieder
114 Fragen stellt und so mehr im Austausch ist und ja manchmal merke ich auch am Abend bei mir,
115 wenn ich müde bin, dann erzähle ich einfach noch und (.) irgendwie bin ich gar nicht bei der
116 Geschichte dabei, einfach weil man müde ist. Und einfach wieder diesen Input: he wach sein,
117 also hier sein und präsent sein in diesem Moment wenn man schon so was macht, denn sonst
118 bringt es ja nichts also denke ich auch.
- 119 Interviewer: Im Erfahrungsaustausch mit den andern Eltern, hast du das Gefühl, dass du davon
120 profitieren konntest?

121 S.: (.) Ja, da gab es bestimmt Dinge, z.B. diese Internetseite zu Erziehungsproblemen, von
122 denen M. erzählt hat. Ja und nach so einem Austausch bin ich wieder motivierter etwas Neues
123 auszuprobieren..

124 Interviewer: Und wenn Eltern von ihren Alltagserfahrungen erzählt haben?

125 S.: Das war mehr eine Bestätigung, dass es bei den Anderen auch so läuft, dass vieles mit
126 Drohungen, oder einfach konsequent durchziehen, dass das auch nicht immer Allen gleich
127 gelingt und das beruhigt einem auch, wenn man merkt bei Anderen ist es auch so, man merkt
128 dann aber auch, dass man auf dem richtigen Weg ist. So beides.

129 Interviewer: Also mehr eine indirekte Unterstützung indem du hörst, dass andere sich mit
130 ähnlichen Fragen beschäftigen und manchmal auch anstehen?

131 S.: Ja genau.

132 (..)

133 Interviewer: Hattest du das Gefühl, dass die Runde so offen war, dass alle ihre Meinungen
134 einbringen konnten oder war es eher so wie du am Anfang gesagt hast, dass man abschätzt
135 was man sagt, je nach dem wer mit dabei ist?

136 S.: (..) Es haben sich nicht alle gleich eingebracht, aber das ist ja meistens so, dass es solche
137 gibt die eher ruhiger sind und nicht so aus sich rauskommen, mehr aufsaugen (lacht), ich denke
138 das gibt es immer. Ich denke es war schon offen und ich habe aber auch schon das Gefühl
139 gehabt, das hätte ich jetzt vielleicht besser nicht gesagt.

140 Interviewer: Merkst du das an den Reaktionen oder ist es mehr ein Gefühl?

141 S.: (.) Mehr das Gefühl. Einige kennt man besser, von denen weiss man, wie sie damit
142 umgehen, andere kennt man weniger gut und man weiss nicht, wie sie darüber denken.

143 Interviewer: Du meinst, wenn sie dann nichts dazu sagen

144 S.: Ja, genau so.

145 Interviewer: Und du selbst? Teilst du deine Erfahrungen gerne mit den andern Eltern? Auch
146 Eltern die du nicht so gut kennst?

147 S.: Ja, eigentlich schon. Ich denke weil ich eher eine ältere Mutter (lachen) bin, habe ich ein
148 Stück weit auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung und dass ich dadurch auch teilweise mehr
149 Inputs reingeben kann.

150 (..)

151 Interviewer: Die Offenheit haben wir schon ein wenig angesprochen und dass sie
152 unterschiedlich ist, je nachdem wer da ist oder welche Themen besprochen werden. (.) Wie
153 empfandst du die Atmosphäre? Gelöst? Entspannt?

154 S.: Ich empfand sie als locker. Es gab ja auch immer etwas zum knabbern (lachen) und etwas
155 zu trinken. Es war mehr für mich auch ein gemütliches Zusammensitzen, eine Abwechslung
156 zum Alltag . Also ich habe mich gefreut zu kommen und habe es geschätzt.

157 Interviewer: Schätzt du es, wenn du an der Elternrunde Eltern triffst, die du sonst nicht siehst?

158 S.: Ja also ich merke für mich einfach, man hat immer so viel los und ich suche jetzt nicht
159 unbedingt mehr Kontakt, merke ich. Ich habe meinen Freundeskreis und da bin ich ausgelastet
160 (lachen) sag ich jetzt mal. Ich suche nicht nähren Kontakt zu jemanden, das jetzt weniger.

161 Ausser mit S., mit ihr treffe ich mich auch privat und wir hüten uns gegenseitig die Kinder. S.

162 kenne ich bereits vom Kinderhort her. Unsere Kinder haben sich dort kennen gelernt und wir
163 auch. (lachen)

164 Interviewer: Also kommst du nicht um Kontakt zu den andern Eltern zu finden?

165 S.: Nein, für mich jetzt klar nicht. (...) Aber es ist interessant zu wissen, wenn die Kinder
166 miteinander abmachen möchten, dass man die Eltern dann ein bisschen kennt, das finde ich
167 schon gut, von dem her finde ich diesen Abend schon auch gut. Man hat dann auch das
168 Vertrauen und es ist okay, wenn mein Kind jetzt dorthin geht. Also wenn ich jetzt jemanden gar
169 nicht kennen würde, hätte ich ein komisches Gefühl. Dies würde ich nicht so gerne sehen.

170 Interviewer: Also findest du es gut, dass du weißt wer die andern Eltern der Klasse sind, aber
171 suchst keinen näheren Kontakt zu ihnen?

172 S.: Ja, und wenn Mona dann abmacht, dann weiss ich vielleicht so ein bisschen, wie es bei den
173 andern läuft.

174 (...)

175 Interviewer: Was denkst du über die Regelmässigkeit der Elternrunden? Hättest du gerne mehr
176 oder weniger Treffen?

177 S.: Also für mich war es gut so, einmal im Quartal.

178 Interviewer: Hättest du Wünsche, was man ändern könnte an den Runden?

179 S.: (...) Kommt mir jetzt gerade nichts in den Sinn, nein. Das Thema war ja immer in der
180 Einladung angegeben. (...) Nein, ich fand es gut. Und du hast ja am Schluss auch immer in die
181 Runde gefragt ob noch jemand ein Thema hat, welches wir das nächste Mal anschauen
182 möchten.

183 (...)

184 Interviewer: Die Elternrunde ist ja ein schulisches Angebot. Wie wichtig ist dir der Kontakt zur
185 Schule?

186 S.: Das ist mir sehr wichtig. Am Anfang muss man sich erst kennen lernen um ein
187 gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und wenn dann Schwierigkeiten auftreten kann ich mir
188 Tipps bei der Lehrperson holen. Ich erwarte aber auch, dass ich informiert werde wenn es in
189 der Schule Schwierigkeiten gibt.

190 Interviewer: Hast du dich als Mutter eines Kindergartenkindes verpflichtet gefühlt an die
191 Elternrunde zu kommen?

192 S.: Ja also ich denke wenn es ein Elternabend ist, dann ist es für mich wie offiziell und dann
193 muss man hin, da wäre es wichtig dass Mami und Papi anwesend sind. Die offene Elternrunde
194 war für mich etwas freiwilliges, welches als Angebot einfach hier war, wo man Unterstützung
195 holen konnte oder so einen Austausch stattfinden konnte, das habe ich als freiwillig empfunden
196 nicht als müssen nein. (...) Ich hatte eher ein schlechtes Gefühl, weil ich sehr gerne beim ersten
197 Mal gekommen wäre und nicht konnte (lachen).

198 Interviewer: Ja vom Rhythmus her ist es dann fast ein halbes Jahr bis zum nächsten Mal. Also
199 doch zu wenig einmal pro Quartal?

200 S.: (lachen) Nein nein. Ich denke wenn ich wirklich ein Problem habe, das ich besprechen
201 möchte, dann möchte ich lieber ein Einzelgespräch mit dir.

202 Interviewer: Ja das ist natürlich immer auch möglich.

203 (...)

204 Interviewer: Gut, ich glaube ich habe die Fragen durch. Gibt ob es von deiner Seite her noch
205 etwas, dass du noch gerne gesagt hättest und das wir noch nicht angesprochen haben?

206 S.: (..) Also ich fand die Zusammenarbeit mit dir immer super ich weiss noch, bei Nico habe
207 ich gedacht jetzt muss ich den Jungen in den Kindergarten schicken, zu einer Person, die ich
208 überhaupt nicht kenne (lachen). Das war schon noch schwierig, dieses Loslassen an eine
209 fremde Person, wo man nicht so genau weiss, wie das dann läuft. Man kennt es nicht und dann
210 bei Mona war das natürlich schon wieder anders, man hat die Lehrpersonen gekannt und
211 geschickt und gut, jetzt gibt's dann diesen Wechsel, wenn du gehst. aber man weiss schon
212 eher, wie es läuft beim zweiten Kind.

213 Interviewer: War das beruhigend für dich?

214 S.: Ja schon. Es gibt schon eine gewisse Sicherheit, wenn man schon ein bisschen weiss, wie
215 es läuft.

216 Interviewer: Gibt es sonst noch etwas?

217 S.: (..) Nein, für mich ist gut.

218 (...)

219 Interviewer: Gut, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Bereitschaft mit mir dieses Interview
220 zu führen. Es hat mich sehr gefreut.

221 S.: Mich auch. Ich hab das jetzt gern gemacht.

Anhang 11.16: Auswertung Interview

Hauptkategorie	Bez.	Unterkategorie	Definitionen	Anker	Textstellen	Zeile
Soziale Ressourcen	SRK	SR gewinnen durch Kontakt	Kontakt aufnehmen	Wunsch andere Eltern treffen		
			Kontakt zur Schule	Wunsch Lehrperson kennen zu lernen	<p>-Das ist mir sehr wichtig. Am Anfang muss man sich erst kennen lernen um ein gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und wenn dann Schwierigkeiten auftreten kann ich mir Tipps bei der Lehrperson holen.</p> <p>-habe ich gedacht jetzt muss ich den Jungen in den Kindergarten schicken, zu einer Person, die ich überhaupt nicht kenne (lachen). Das war schon noch schwierig, dieses Loslassen an eine fremde Person, wo man nicht so genau weiss, wie das dann läuft. Man kennt es nicht und dann bei Mona war das natürlich schon wieder anders, man hat die Lehrpersonen gekannt.</p>	186-189 207-210
	NW	Netzwerke aufbauen	Kontakte pflegen und neue Kontakte bilden	Wunsch andere Eltern kennen zu lernen Wunsch nach mehr Kontakt	<p>-es ist interessant zu wissen, wenn die Kinder miteinander abmachen möchten, dass man die Eltern dann ein bisschen kennt, das finde ich schon gut, von dem her finde ich diesen Abend schon auch gut. Man hat dann auch das Vertrauen und es ist okay, wenn mein Kind jetzt dorthin geht. Also wenn ich jetzt jemanden gar nicht kennen würde, hätte ich ein komisches Gefühl. Dies würde ich nicht so gerne sehen.</p> <p>-dann weiss ich vielleicht so ein bisschen, wie es bei den andern läuft.</p> <p>-Nein, für mich jetzt klar nicht.</p> <p>-Ja also ich merke für mich einfach, man hat immer so viel los und ich suche jetzt nicht unbedingt mehr Kontakt, merke ich. Ich habe meinen Freundeskreis und da bin ich ausgelastet (lachen) sag ich jetzt mal. Ich suche nicht näheren Kontakt zu jemanden, das jetzt weniger.</p>	165-169 172-173 165 158-160

						<p>Ich empfand sie(die Atmosphäre)als locker. Es gab ja auch immer etwas zum Knabbern (lacht) und etwas zu trinken. Es war mehr für mich auch ein gemütliches Zusammensitzen, eine Abwechslung zum Alltag . Also ich habe mich gefreut zu kommen und habe es geschätzt Ich hatte eher ein schlechtes Gefühl, weil ich sehr gerne beim ersten Mal gekommen wäre und nicht konnte</p>	<p>154-156 196-197</p>
GV	Grundlagen Vertrauen	wie ist die Atmosphäre	Sich willkommen fühlen			<p>Was ich merke, in der Runde wägt man manchmal schon ab, was man jetzt sagen möchte oder nicht, vor allem wenn's ums eigene Kind geht will man ja nicht etwas, was wir als Problem sehen schlecht machen, so dass die anderen Eltern schlecht über das Kind denken (lachen). Ich denke das ist anders, wenn man nur mit dir einzeln das Gespräch führt. Das ist dann in der Runde schon eher, dass man abwägt ob ich das sagen möchte oder ob ich es ein anderes Mal unter vier Augen ansprechen soll. Ja, zum Beispiel als ich dir mal gesagt habe, Mona kommt manchmal ein wenig arrogant rüber, dass die anderen Eltern das dann grad aufschnappen und denken ja das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen, in dieser Art. Also hat es einen grossen Einfluss welche Eltern da sind? S.:Ja, das hat schon ein Gewicht Einige kennt man besser, von denen weiss man, wie sie damit umgehen, andere kennt man weniger gut und man weiss nicht, wie sie darüber denken. -Es haben sich nicht alle gleich eingebracht, aber das ist ja meistens so, dass es solche gibt die eher ruhiger sind und nicht so aus sich rauskommen, mehr aufsaugen (lachen), ich denke das gibt es immer. Ich denke es war schon offen und ich habe aber auch schon das Gefühl gehabt, das hätte ich jetzt vielleicht besser nicht gesagt -Ja und wenn man von der Gruppe her spürt, dass es Platz hat, dann kann man sich auch öffnen. Es kommt auch darauf an, wer alles mit dabei ist und wie gut man diese Personen kennt -Das ist ja nicht jedes mal gleich, manchmal ist es eine grössere Gruppe manchmal eine kleinere Ich denke wenn ich wirklich ein Problem habe, das ich besprechen möchte, dann möchte ich lieber ein Einzelgespräch</p>	<p>23-28 34-36 43-44 141-142 136-139 39-40 41-42 200-201</p>
	Offenheit	Wieviel Vertrauen haben die Teilnehmenden in die Gruppe	Was gebe ich in die Runde ein				

Hauptkategorie	Bez.	Unterkategorie	Definitionen	Anker	Textstellen
Elternkompetenz stärken	ELK	Elternkompetenz durch Austausch von Informationen	Erziehungsfragen der Eltern diskutieren	Eltern bringen ihre Fragen und Anliegen ein	<p>Manchmal hat man auch eigene Anliegen, die man dann ansprechen kann</p> <p>Tipps zu bekommen von den anderen Eltern ist sehr hilfreich</p> <p>So wie ich mich erinnern kann, gab es bei Nico noch keine Themen. Dieses Mal hattest du ja auch Themen vorgegeben, so konnte ich mich im Vorfeld entscheiden, ob mich dies interessiert und ob ich kommen möchte, das fand ich sehr gut.</p> <p>Man konnte sich schon zu Hause mit dem Gedanken auseinandersetzen um was es geht.</p> <p>du hast ja am Schluss auch immer in die Runde gefragt ob noch jemand ein Thema hat, welches wir das nächste Mal anschauen möchten.</p>
	ELKA	Elternkompetenz durch Austausch von Erfahrungen	Eltern unterstützen Eltern mit ihrem Erfahrungswissen	Erfahrungen austauschen Tipps erhalten	<p>ich finde es immer ein interessanter Austausch mit den anderen Eltern, wenn man merkt, dass sie die gleichen Probleme zu Hause haben wie man selbst mit den Kindern,</p> <p>Tipps zu bekommen von den anderen Eltern ist hilfreich</p> <p>Bei einigen Dingen, die andere Eltern eingebracht haben muss ich sagen, dass ich das schon von Nico kannte (lachen) oder das ist für mich jetzt nicht mehr so ein wichtiges Thema, so dass ich selber davon nichts mitnehmen kann. Andererseits konnte ich dann vielleicht etwas reingeben, was den anderen helfen könnte. Aber eigentlich konnte ich immer auch etwas mitnehmen oder auffrischen.</p> <p>Also wenn ich höre, wenn Geschwister miteinander streiten, sollte man sie einfach mal streiten lassen und sie sollen versuchen, selber Frieden zu finden, oder da rauskommen, da merke ich jetzt bei Meinen, das funktioniert nicht. Mit dem Altersunterschied und Mädchen/Jungen (lachen) also und (.) oder von den Charakteren her. Und jetzt schreite ich einfach früher ein, sobald ich merke der Konflikt kommt, warte ich nicht bis dieser aufgebauscht ist</p> <p>Ich denke weil ich eher eine ältere Mutter (lachen) bin, habe ich ein Stück weit auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung und dass ich dadurch auch teilweise mehr Inputs reingeben kann.</p> <p>Die offene Elternrunde war für mich etwas freiwilliges, welches als Angebot einfach hier war, wo man Unterstützung holen konnte oder so einen Austausch stattfinden konnte</p>

Hauptkategorie	Bez.	Unterkategorie	Definitionen	Anker	Textstellen	
Erziehungskompetenz stärken	ERI	Erziehungskompetenz stärken durch Informiertheit	Eltern erhalten Informationen über die Schule und Schule erhält Informationen über das häusliche Umfeld des Kindes	Informationen zu aktuellen Begebenheiten	Ich erwarte aber auch, dass ich informiert werde wenn es in der Schule Schwierigkeiten gibt. Es gibt schon eine gewisse Sicherheit, wenn man schon ein bisschen weiss, wie es läuft.	188-189 214-215
				Beratung durch LP	Wenn ich wirklich ein Problem habe, das ich besprechen möchte, dann möchte ich lieber ein Einzelgespräch	200-201
	ERA	Eltern erhalten Anregungen zur (heilpädagogischen) Förderung ihres Kindes	LP vermittelt Fachwissen Von wichtigen Kompetenzen eines Kindergartenkindes	Aufzeigen wie Kinder lernen	Tipps zu bekommen von dir als Fachperson ist sehr hilfreich. Das gibt auch neue Motivation im Alltag. und ja manchmal merke ich auch am Abend bei mir, wenn ich müde bin, dann erzähle ich einfach noch und irgendwie bin ich gar nicht bei der Geschichte dabei, einfach weil man müde ist. Und einfach wieder diesen Input: he wach sein, also hier sein und präsent sein in diesem Moment wenn man schon so was macht, denn sonst bringt es ja nichts.	20 112 114-118
			Wie wird Sprache gefördert	Gemeinsam Bücher anschauen	Ja oder auch das mit den Büchlein, wie man Büchlein erzählt. Also dass man dem Kind wieder Fragen stellt und so mehr im Austausch ist	113-114
			Wie können wir Kinder beim lernen unterstützen	Kinder sollen mithelfen können	Wie sich zeitnehmen beim Kochen, damit das Kind helfen kann. Eigentlich weiss ich es, aber ich geh es wieder bewusster an und baue wieder mehr Zeit ein für solche Dinge.	61-63
			Was können Kinder im Alltag lernen	Kinder sollen ausprobieren können	So Kleinigkeiten wie in der Küche mithelfen lassen oder Handwerken und die Bohrmaschine in die Hand geben und daneben stehen und einfach mal zu schauen (lacht). Einfach mehr Vertrauen ins Kind haben, wenn es etwas probiert.	110-112
	ERB	Erziehungskompetenz stärken durch Vermitteln von Bildundwissen (auch öffentliche Angebote)	Vorträge, Filme ect.	Fertigkeiten, die im KG gefragt werden, erkennen	die Inputs mit den Kurzfilmen letztes Mal, wie man etwas machen könnte. Von Vorträgen kann man schon immer sicher viele Sachen mitnehmen aber manchmal stimmt das dann halt trotzdem nicht beim eigenen Kind. Meinst du in der Umsetzung im Alltag? S.: Ja und das kann dann auch verwirrend sein, dünkt es mich. Dann habe ich wie das Gefühl: was mache ich nur falsch, wie kann ich das jetzt lösen. Ich denke, da muss man dann sowieso individuell suchen. Es gibt da keine Rezepte.	61 90-91 92 93-95

						100-103
					Ich gehe, wenn es irgendwie möglich ist, an diese Vorträge und (...) es dünkt mich dort fast ein wenig kurz, da sie sehr viel anschnitten aber sie packen natürlich sehr viel in diese 1.5 Stunden rein und ich denke aber, man bekommt auch dort wieder Tipps, wo man nachlesen kann,	
			Eltern wissen wo sie Rat und Unterstützung finden	Adressliste für Bibliotheken, Erziehungsberatungsstellen ect.	Genau, dass man wieder daran erinnert wird. Oder auch die Adressliste, die du zusammengetragen hast, wo man Infos holen kann, finde ich gut. Die einem manchmal zu wenig bekannt sind oder ich im Computer nicht so genau weiss, wie und wo ich suchen sollte (lachen), dann kann man dort nachlesen und man hat Anhaltspunkte und kommt von dort wieder weiter. z.B. diese Internetseite zu Erziehungsproblemen	67-71 121
ERW	Erziehungskompetenz stärken durch Hilfe zur Selbsthilfe			Probleme besprechen	Also ich denke jetzt fachmännisch, da müsste es einzeln also unter vier Augen sein. (.) Das geht dann mehr in die Tiefe und jedes Kind ist ja individuell wenn man wirklich ein grösseres Problem hat braucht man fast eine Beratung, wo man das differenzierter erklären kann, dass das Gegenüber dann auch, oder auch diese Fachperson, dann auch mehr weiss, wie es läuft oder welchen Charakter dieses Kind hat.	75-76 103-106